

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Studiengang Schulische Heilpädagogik
Studienschwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

Masterarbeit

Motivation durch Lerntagebuch und Selbstbestimmung fördern

Thema: Motivation durch Lerntagebuch und Selbstbestimmung fördern
Eingereicht von: Eteläpää Kati
Begleitet von: Claudia Henrich, lic. phil.
Datum der Abgabe: 27.06.2021

Abstract

Die Motivation treibt uns an unsere Ziele zu erreichen. Ohne sie wird in unserem Leben kaum etwas passieren. In der Schule spielt Motivation eine wichtige Rolle beim Lernen und hat einen Zusammenhang mit der Leistung.

In dieser Arbeit geht es um die aktuelle Motivation der Schülerinnen und Schüler und wie die Motivation mithilfe des Lerntagebuches und durch die Selbstbestimmung gefördert werden kann. Beobachtungen im Unterricht und die Durchführung des Projektes haben zwei elementare Bausteine gezeigt: Die Schülerinnen und Schüler machen besser mit, wenn sie selber über ihre Lernziele und Lerninhalte entscheiden dürfen. Ein Lerntagebuch bringt Struktur in den Lernprozess, muss aber von den Lehrpersonen richtig eingeführt werden.

Die vorliegende Masterarbeit zeigt auf, wie die Motivation durch ein Lerntagebuch und durch die Selbstbestimmung gefördert werden kann. Die Motivation wird durch die Lern- und Leistungsmotivationstests SELLMO untersucht und zusätzlich wird die aktuelle Motivation durch einen FAM Test während dem Projekt erforscht. Mithilfe des Lerntagebuches, der Selbstbestimmung, der Tests, sowie der dokumentierten Beobachtungen konnte gezeigt werden, dass die Motivation gesteigert werden kann, wenn die Schülerinnen und Schüler sich autonom und kompetent im Mathematikunterricht erleben dürfen.

Abkürzungen

KLP Klassenlehrperson

FLP Fachlehrperson

LP Lehrperson

SHP Schulische Heilpädagogin

SuS Schülerinnen und Schüler

ISR Integrierte Sonderschulung

SSG Schulisches Standortgespräch

DaZ Deutsch als zweite Sprache

MKT 4 Mathematik Kurztest und adaptive Diagnostik

HfH Internationale Hochschule für Heilpädagogik

ICF International Classification of Functioning, Disability and Health (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit)

SELLMO Testinstrument: Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation

FAM Testinstrument: Fragebogen zur aktuellen Motivation

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Abkürzungen	3
1 Einleitung	6
2 Situationsanalyse	7
2.1 Ebene Institution	7
2.2 Ebene eigene Person	7
2.3 Ebene Klasse	7
2.4 Ebene Schülerinnen und Schüler	9
2.5 Begründung der Themenwahl	11
2.6 Ausgangslage nach dem Praxisprojekt	11
2.7 Heilpädagogische Relevanz	12
2.8 Fragestellung	12
3 Theoretische Grundlagen	12
3.1 Motivation	13
3.1.1 Lern- und Leistungsmotivation	13
3.1.2 Motivation im Schulalter	14
3.2 Ziele	15
3.2.1 Zielorientierung in der Schule.....	15
3.2.2 Selbstbestimmung in der Schule	16
3.3 Lerntagebuch	17
3.3.1 Das Modell von Schmitz	17
3.3.2 Monitoring	18
3.4 Lerncoaching als Begriff	19
3.5 Begründete Wahl von Förderkonzepten	19
3.5.1 Integrative Didaktik im Mathematikunterricht	19
3.5.2 Offener Unterricht	20
3.5.3 Lerncoaching in der Schule	21
4 Beschreibung und Begründung der Projektplanung	22
4.1 Erfassung des themenspezifischen Lern- und Entwicklungsstandes der Kinder	22
4.2 Beschreibung und Begründung der verfolgten Ziele	23
4.2.1 Ziele der Schulischen Heilpädagogin	23
4.2.2 Ziele der Klasse	24
4.2.3 Ziele der Förderkinder	24
4.3 Begründung der Mittel und Wege zur Zielerreichung	25
4.4 Begründung der Indikatoren zur Zielerreichung	26
4.5 Auswahl des geplanten Forschungskonzeptes für die Praxis	26
4.5.1 SELLMO	27
4.5.2 FAM	27
4.5.3 Forschungstagebuch	27

5 Durchführung	28
5.1 Übersicht der Umsetzung	28
5.2 Beschreibung der Umsetzung	29
5.3 Beschreibung zentraler Ereignisse	31
5.3.1 Zentrale Ereignisse Forschungstagebuch	31
5.3.2 Zentrale Ereignisse SELLMO	36
5.3.3 Zentrale Ereignisse FAM	37
5.3.4 Zentrale Ereignisse Lerntagebücher und Rückmeldungen der SuS	38
6 Evaluation	40
6.1 Methoden der Dokumentation und der Zielüberprüfung	40
6.1.1 Reflexion und Interpretation Forschungstagebuch.....	40
6.1.2 Reflexion und Interpretation SELLMO.....	41
6.1.3 Reflexion und Interpretation FAM.....	42
6.1.4 Reflexion und Interpretation Lerntagebücher und Rückmeldungen der SuS.....	42
6.2 Überprüfung der Ziele und Beschreibung der Entwicklungsprozesse	43
6.2.1 Entwicklungsprozess der eigenen Person	43
6.2.2 Entwicklungsprozesse der Klasse.....	44
6.2.3 Entwicklungsprozesse der einzelnen Kinder.....	45
6.3 Beantwortung der Fragestellung	48
7 Schlussfolgerungen und Fazit für eigene Praxis	49
Bilderverzeichnis	51
Abbildungsverzeichnis	51
Tabellenverzeichnis	52
Literaturverzeichnis	53
Anhangsverzeichnis und Anhang	55

1 Einleitung

Zum Alltag der Schulischen Heilpädagogin gehört es, die Stärken der Kinder durch die individuelle Förderung herauszufinden. Eine der zentralsten Aufgaben der SHP ist es die Schülerinnen und Schüler beim Lernprozess zu motivieren. Die Frage, wie die Schülerinnen und Schüler ihre Motivation beim Lernen steigern können, hat die Autorin in ihrem Beruf als SHP in einer C-Klasse sehr beschäftigt. Die Motivationsschwierigkeiten während des Fernunterrichtes in der Corona-Zeit haben das Gefühl verstärkt, etwas dagegen unternehmen zu wollen. Aus diesem Kontext ist die Idee für ein individuelles Lerntagebuch im Unterricht und die Selbstbestimmung der SuS entstanden.

Die grosse Heterogenität der Schülerinnen und Schüler prägt die Arbeit der Schulischen Heilpädagogin im Schulhaus Rosenau. Die unterschiedliche Herkunft sowie die allgemeine Wissensvoraussetzungen sind alltägliche Herausforderungen der Arbeit. Der Fernunterricht und die zwei Jahre Präsenzunterricht mit der Klasse haben gezeigt, was für eine wichtige Rolle die Struktur und Motivation bei den Lernenden spielt. Die Schulische Heilpädagogin hat zusammen mit der Klassenlehrerin verschiedene Aufgaben differenziert, individualisiert und gezielt ausgewählt, damit die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeit selbständig planen konnten. Von höchster Priorität für die Autorin war, dass die Jugendliche Freude am selbständigen Lernen haben. Trotz der Bemühungen und dem Aufwand hat die SHP bemerkt, dass die Schülerinnen und Schüler grosse Mühe haben, den Lernprozess selbständig zu organisieren oder zu steuern. Sie kennen sich kaum als Lernende und wissen nicht, was sie für den Lernprozess brauchen. Diese Herausforderungen zeigten sich öfters als Motivationsprobleme.

Die vorliegende Arbeit setzt sich damit auseinander, wie die Motivation der Schülerinnen und Schüler in der zweiten Sekundarschule im Rosenau mithilfe des Lerntagebuches gesteigert werden kann. Darüber hinaus zeigt sie, was für einen Einfluss die Selbstbestimmung bei der Motivationssteigerung hat.

In den folgenden Kapiteln wird anhand der Situationsanalyse das Niveau und die Kompetenzen der Klasse in den verschiedenen Lernbereichen dargestellt. Die Begründung der Themenwahl und die heilpädagogische Relevanz sowie die Fragestellung wurden daraus abgeleitet. Der Theorieteil präsentiert die Auswahl der Methoden, welche mit der Fachliteratur belegt werden.

Nach der Planung und Durchführung der Masterarbeit folgen am Schluss die Ergebnisse und eine Evaluation. Die wichtigsten Erkenntnisse werden anschliessend dargestellt, die Fragestellungen beantwortet und in einer Zusammenfassung gebündelt. Die wichtigsten Dokumente der Arbeit befinden sich im Anhang.

2 Situationsanalyse

Die Situationsanalyse beschreibt vertieft den Kontext der Schule und der Klasse. Sie zeigt zudem auf, wie die Schülerinnen und Schüler für das Projekt und für die Masterarbeit ausgewählt worden sind. Ebenfalls legt sie eine genauere Einschätzung der Förderkinder sowie auch die Ebene der Schulischen Heilpädagogin dar. Die Situationsanalyse bildet zusammen mit der Ausgangslage nach der ersten Projektphase die Grundlagen für die Themenwahl, die Entwicklung der Fragestellungen sowie die Planung des Projektes und der Masterarbeit.

2.1 Ebene Institution

Die Sekundarschule Rosenau liegt im Stadtkreis Winterthur-Töss der etwa 10'000 Einwohner zählt. An der integrativen Sekundarschule Rosenau werden 260 Schülerinnen und Schüler auf den Stufen A, B und C auf das Berufsleben vorbereitet. Etwa 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler haben einen Immigrationshintergrund. 15 Klassenlehrpersonen, 13 Fachlehrpersonen, eine IF – Lehrperson und eine Schulische Heilpädagogin, eine Schulsozialarbeiterin sowie Klassenassistenzen und Zivildienstleistende begleiten die Schülerinnen und Schüler durch den Alltag. In den C-Klassen befinden sich die integrierten SuS, die durch Heilpädagoginnen und Klassenassistenzen unterstützt werden. Die C-Klassen sind mit höchstens 15 Lernenden deutlich kleiner als die A- und B-Klassen.

Das Konzept der Schule beinhaltet kooperatives Arbeiten und transparente Strukturen. Die Schule arbeitet leistungsorientiert und bereitet die Schülerinnen und Schüler auf Anforderungen der Berufswelt sowie weiterführende Schulen vor. Ein wichtiges Ziel ist zudem die Förderung der Eigenverantwortung und der Sozialkompetenzen.

Alle SuS, die Unterstützung brauchen, haben die Chance sich im Schulhaus Rosenau weiter zu entwickeln. Die C-Klassen werden im Team Teaching unterrichtet. Neu hat die Schule ein Förderzentrum, das am Vormittag für alle SuS zugänglich ist.

2.2 Ebene eigene Person

Die SHP hat ihre Ausbildung als Klassenlehrerin in Finnland an der Universität Helsinki absolviert. Diese beinhaltete unter anderem die Spezialisierung in die Sonderpädagogik. Den Umgang mit Kindern mit speziellen Bedürfnissen hat die SHP durch die Kinderbetreuung ihrer Mutter sehr früh kennengelernt.

Die SHP hat im Sommer 2020 ihr fünftes Schuljahr im Rosenau begonnen. Davon hat sie drei Jahre als Heilpädagogin und ein Jahr als Klassenlehrerin gearbeitet.

Die Arbeit mit den Jugendlichen bereitet ihr grosse Freude. Besonders wichtig für die SHP war immer die Unterstützung der Kinder mit speziellen Bedürfnissen. Seit diesem Schuljahr arbeitet die SHP in der zweiten Sekundarklasse C. Der Unterricht wird in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrerin gestaltet, damit die Förderung der ISR Kinder und der ganzen Klasse optimal aufeinander abgestimmt sind. Es wird in Gruppen, in Kleingruppen sowie individuell im Klassenzimmer und im Gruppenraum unterrichtet. Das Setting ermöglicht eine grosse Flexibilität.

2.3 Ebene Klasse

Die Klasse 2C ist eine Integrationsklasse mit 14 SuS. Im Klassenzimmer arbeiten die Klassenlehrperson und die schulische Heilpädagogin, welche die SuS während insgesamt 16 Lektionen unterstützt.

Die Klasse setzt sich aus fünf Mädchen und neun Knaben zusammen. Das Leistungsniveau in der Klasse ist sehr heterogen, was eine grosse Herausforderung für den Unterricht darstellt. Drei SuS haben den ISR – Status und arbeiteten in der Primarschule mit angepassten Lernzielen im Fach Deutsch und Mathematik. Drei weitere SuS arbeiten zwei Mal pro Woche mit der DaZ – Lehrerin und drei Kinder bekommen integrative Förderung. Zwei SuS waren zudem in der Primarschule in allen Fächern notenbefreit. Die SuS haben die Möglichkeit, je nach Bedarf, in einer Kleingruppe oder separativ zu arbeiten. Die Zusammenstellung in Abbildung 1 sollte den Entwicklungsstand der SuS in der zweiten Oberstufenklasse grob darstellen. Die schulische Heilpädagogin hat die Einschätzung zusammen mit der Klassenlehrperson und den Fachlehrpersonen besprochen. Durch Standortgespräche, Beobachtungen und Gespräche mit den Fachlehrpersonen konnte eine möglichst objektive Einschätzung erstellt werden.

Abbildung 1: Einschätzung der Schülerinnen und Schüler in der Klasse 2C im zweiten Schuljahr

Schüler/in	Allgemeines Lernen	Spracherwerb und Begriffsbildung	Lesen und Schreiben	Mathematisches Lernen	Umgang mit Anforderungen	Umgang mit Menschen	Kommunikation	Für sich selbst sorgen	Freizeit und Erholung
ME	+	-	+	-	+	+	+	++	+
SS	-	--	-	+	-	+	+	+	+
EJ	+	-	+	+	-	+	+	+	-
LZ*	-	-	-	--	-	++	+	++	++
AM*	-	-	--	-	+	++	+	++	+
MG*	-	-	-	-	-	++	+	-	-
AO	++	+	+	+	+	-	-	++	+
NG**	--	--	--	--	--	--	+	--	--
FS**	--	--	--	--	--	-	-	--	--
LL**	+	--	--	-	-	++	++	++	+
EI	+	+	+	-	+	+	-	++	-
EM	+	--	--	+	+	+	+	++	-
RJ	++	+	+	+	+	++	+	++	+
TY	--	+	-	+	--	+	+	+	-

++ grosse Stärke, + Stärke, - Herausforderung, -- grosse Herausforderung

**** SuS mit ISR, * SuS mit Förderbedarf IF**

Die Leistung der Klasse ist vor allem in drei Bereichen auffällig. Im Allgemeinen Lernen sind die meisten SuS sehr gefordert, in der Mathematik entsprechen sie im Durchschnitt knapp dem Niveau einer 4. Primarklasse. Die Heilpädagogin hat den MKT 4 mit allen SuS durchgeführt und die Leistungen bewegten sich zwischen unterdurchschnittlich und durchschnittlich. Der Förderbedarf zeigt sich besonders deutlich in der Sprache (auf diese wird in dieser Masterarbeit nicht eingegangen), im Fach Mathematik, im Allgemeinen Lernen und im Umgang mit Anforderungen. In der Oberstufe sollten die

SuS schon weiter entwickelte Kompetenzen im Allgemeinen Lernen haben. Trotz des Alters haben mehrere SuS grosse Probleme mit der Selbständigkeit und der Regulation der Ausdauer.

Die SuS sollten gemäss Lehrplan 21 Schwierigkeiten überwinden können, neue Herausforderungen erkennen und sich auf neue Sachverhalte einlassen und dabei die eigenen Gefühle, Erfahrungen und Gedankengänge zur Überwindung von Widerständen nutzen. Das Ziel im Lehrplan 21 ist, dass „der Jugendliche zur Entwicklung von Selbstständigkeit befähigt wird, etwa der Fähigkeit sich selbst zu regulieren, selber Handlungen zu initiieren und eigene Ressourcen zu aktivieren.“ (Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen, S. 29). Damit die SuS diese Anforderungen erreichen können ist eine gezielte Förderung nötig.

Aus der Abbildung 1 kann herausgelesen werden, dass sich die Kinder der Klasse 2C auf unterschiedlichem Niveau befinden. Einige Kinder haben Strategien für das Lernen, viele SuS sind jedoch schnell überfordert und die Motivation nimmt ab. Wie sich der Förderbedarf bei den ausgewählten Kindern zeigt, wird im nächsten Kapitel genauer beschrieben.

2.4 Ebene Schülerinnen und Schüler

Die drei SuS für die spezifische Förderung wurden aufgrund des Status und der Gespräche mit der Klassenlehrerin und anderen Lehrpersonen ausgewählt. Beobachtungen und eine genaue Analyse der Klasse sowie auch Erkenntnisse aus dem Fernunterricht während der Corona-Zeit bestätigten den Entscheid, weiterhin mit den gleichen SuS der ersten Projektphase zu arbeiten. Die Analyse konzentriert sich vor allem auf die aktuellen Herausforderungen und auf die Ausgangslage nach der ersten Phase des Projektes.

Im Folgenden werden die Aktivitäten der Lernenden, mit welchen die erste Phase des Praxisprojektes durchgeführt wurde, gemäss ICF-Aktivitätsbereiche zusammenfassend dargestellt (Anhang 1 – 3). Dabei wird auf die relevanten ICF-Bereiche «Allgemeines Lernen» und «Umgang mit Anforderungen», welche sich aus der Situationsanalyse der Klasse ergeben haben, eingegangen. Das Projekt ist mit dem Fach Mathematik verbunden, da die Motivation in diesem Fach am tiefsten ist. Für eine deutliche Übersicht sind die Ausführungen in fördernde und hemmende Faktoren unterteilt.

Tabelle 1: Die Kompetenzen und Herausforderungen des Schülers LL angepasst nach der ersten Phase, bei Veränderungen ist der Text kursiv geschrieben.

Schüler	Allgemeine Informationen	
LL	LL interessiert sich für Fussball und Technik. Er hat eine ältere Schwester, die im Rosenau eine C-Klasse besucht hat. Die Eltern unterstützen LL und interessieren sich für die Entwicklung des Sohnes. LL hat eine gute Arbeitshaltung, hat aber Mühe mit der Planung seiner Arbeitsschritte. Er hat am Anfang des ersten Schuljahrs starke Leistungen in vielen Fächern gezeigt. LL ist in der Schule fröhlich und zugänglich. Er kommt gerne in die Schule und arbeitet viel um seine Ziele zu erreichen.	
ICF - Bereich	Kompetenzen	Herausforderungen
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Lernt für die Prüfungen • Kann meistens gut Strategien anwenden • Findet schnell Lösungen • Will zuerst selber den Lösungsweg finden • Macht meistens die Hausaufgaben 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausdauer beim Üben • Fokussiert bleiben und dranbleiben • <i>Wird leicht abgelenkt</i> • <i>Müdigkeit in der Schule</i> • <i>Braucht mehr Unterstützung als im ersten Jahr</i>
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Kann eine gewisse Zeit selbständig arbeiten • Kann in einer Gruppe Verantwortung übernehmen und zusammen mit der Gruppe Lösungen finden 	<ul style="list-style-type: none"> • Seine Arbeit zu beginnen und planen • <i>Ausdauer bei der Arbeit</i> • <i>Konzentrationsschwierigkeiten, wenn das Thema ihn nicht interessiert</i> • <i>Die Anweisungen zu verfolgen.</i> • <i>Beim Zuhören.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kennt grundlegende Formeln und Gesetze auf dem C – Niveau</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sachaufgaben zu verstehen → Sprache</i> • <i>Komplizierte Operationen zu verstehen</i>

Mathematik allgemein	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nutzt Konstruktionswerkzeuge</i> • <i>Wendet Begriffe richtig an</i> • <i>Modelliert Situationen</i> • <i>Kann seine Stärken und Schwächen einschätzen</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Braucht viele Wiederholungen</i>
-----------------------------	--	---

Tabelle 2: Die Kompetenzen und Herausforderungen des Schülers NG angepasst nach der ersten Phase, bei Veränderungen ist der Text kursiv geschrieben.

Schüler	Allgemeine Informationen	
NG	NG interessiert sich für technische Geräte und möchte eine Ausbildung im Bereich Detailhandel absolvieren. Er arbeitet gerne mit anderen zusammen und möchte in der Schule gute Ergebnisse erreichen. NG hat eine ältere Schwester, die eine Lehre als FaBe absolviert. Die ganze Familie unterstützt NG in der Schule. NG hat Schwierigkeiten den Schulalltag zu bewältigen. Er braucht viel Unterstützung von der SHP und eine ganz enge Begleitung, obwohl seine Grundkenntnisse in vielen Fächern vorhanden sind. Die Mutter ist sehr kooperativ und schätzt die Unterstützung der SHP.	
ICF - Bereich	Kompetenzen	Herausforderungen
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Offen gegenüber Mitschülern und Lehrpersonen • In Einzelsituationen gibt er sich Mühe • Kann eine kurze Zeit sehr aufmerksam sein 	<ul style="list-style-type: none"> • Seine Arbeit zu planen • <i>Ausdauer bei der Arbeit nimmt ab in einer Gruppensituation</i> • <i>Konzentration am Nachmittag</i> • <i>Versucht die Arbeit umzugehen</i> • <i>Bei der Sache bleiben, Motivation</i> • <i>Fehlt zunehmend in der Schule</i>
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Kann sich Hilfe holen und ist offen • Kann in einer Gruppe gut arbeiten • Übernimmt Verantwortung für eine Aufgabe, wenn das Interesse da ist • <i>Beteiligt sich aktiv am Unterricht</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Braucht sehr viel Unterstützung</i> • Unorganisiert, Unordnung mit dem Material oder Material nicht dabei • <i>Benötigt lange, bis er mit der Arbeit beginnt</i> • Fühlt sich schnell überfordert • <i>Kann kaum ohne Unterstützung eine Arbeit nach der Einführung beginnen</i>
Mathematik allgemein	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Probiert gerne eigene Lösungswege aus</i> • <i>Rechnet geläufig im Kopf</i> • <i>Setzt den Taschenrechner sinnvoll ein</i> • Beteiligt sich aktiv am Unterricht • <i>Arbeitet gerne mit den Konstruktionswerkzeugen</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Komplexe Satzaufgaben</i> • <i>Das Umsetzen von gelernten Inhalten</i> • <i>Vergisst in einer kurzen Zeit das Gelernte</i> • <i>Hat sehr viel Schulstoff in der Mathematik verpasst</i>

Tabelle 3: Die Kompetenzen und Herausforderungen der Schülerin FS angepasst nach der ersten Phase, bei Veränderungen ist der Text kursiv geschrieben.

Schüler	Allgemeine Informationen	
FS	FS interessiert sich für schöne Kleider und Mode. Sie möchte eine Lehre als Verkäuferin absolvieren. FS ist eine fleissige Schülerin, die alles richtig machen möchte. Sie gestaltet ihre Arbeiten sehr sorgfältig und gibt sich grosse Mühe in der Schule. Die Heimat ist sehr wichtig für FS und sie möchte mehr Zeit in Mazedonien verbringen. Ihre Leistungen sind sehr begrenzt und tagesabhängig. Sie setzt sich unrealistische Ziele, ihr Arbeitstempo und ihre Belastbarkeit sind sehr gering. FS braucht eine sehr starke Unterstützung der SHP.	
ICF - Bereich	Kompetenzen	Herausforderungen
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Konzentrationsvermögen • Arbeitet sorgfältig • In Einzelsituationen offen • Kann sich gut in Einzelsituationen Dinge merken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eher zurückhaltend beim Unterricht • <i>Braucht sehr viel Unterstützung</i> • Konzentrationsschwierigkeiten, wenn das Tempo beim Unterricht zu schnell ist • <i>Verhält sich sehr unselbständig und möchte zunehmend alleine im Raum arbeiten</i> • <i>Fehlt viel und verpasst dadurch Schulstoff</i> • <i>Motivation nimmt ab</i>
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Kann den Tagesablauf einhalten • Kann in einer Gruppe eine Aufgabe ausführen und bei einfachen Aufgaben Verantwortung übernehmen. • Pflichtbewusst und sehr sorgfältig 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mühe mit Aufmerksamkeit, wenn sie sich körperlich schwach fühlt</i> • <i>Fällt schwer eigene Arbeit zu planen und die Arbeit zu beginnen</i> • <i>Schwierigkeiten der Selbstregulierung nehmen zu</i> • <i>Ist oft müde und kann dem Unterricht nicht folgen.</i>
Mathematik allgemein	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fragt nach, wenn sie eine Aufgabe nicht versteht</i> • <i>Kann eine einfache Formel anwenden</i> • <i>Die schriftlichen Grundrechenarten bei der Addition, Subtraktion und Multiplikation</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Hat noch Mühe mit den Übergängen und grossen Zahlen.</i> • <i>Wird schnell mit komplexeren Aufgabenstufen überfordert</i> • <i>Mehrteilige Aufgaben und grosse Zahlen</i>

2.5 Begründung der Themenwahl

Zu Beginn der ersten Sekundarklasse war die Klasse sehr motiviert. Die SuS haben sich auf den Neuanfang nach der Primarschule gefreut. Im Frühling 2020 kam dann das Corona-Virus und stellte einiges auf dem Kopf. So mussten die SuS die erste Klasse zum Beispiel ohne ein richtiges Zeugnis verlassen. Sie hatten kein richtiges Ziel mehr zu erreichen und haben den Sinn für das Lernen aus den Augen verloren. Die unterschiedlichen negativen Gefühle haben die SuS im Unterricht oft erläutert. Es war zu beobachten, dass die positiven Ereignisse aus der Anfangszeit schnell vergessen waren und die SuS deutlich mehr Mühe hatten, sich zu motivieren. Verstärkt wurde dieser Eindruck dadurch, dass die SuS immer mehr Unterstützung der SHP und KLP brauchten und die Freude am Lernen deutlich sank.

In der Schule spielt die Motivation eine wichtige Rolle beim Lernen und steht in einem direkten Zusammenhang mit der Leistung. Doch der Lerngegenstand wird meistens von den Lehrpersonen entschieden. Aufgrund dieser Erkenntnisse und der herausfordernden Corona-Situation im Schulalltag ist die Idee entstanden, die Motivation der SuS ganz gezielt zu fördern und zu analysieren. Darüber hinaus stellten sich weitere wesentliche Fragen: Sind die SuS motivierter, wenn sie ihre Lernziele selber definieren dürfen? Wie können die SuS überhaupt motiviert werden? Was für einen Einfluss hat die Selbstbestimmung auf die Motivation und bringt ein Lerntagebuch zusammen mit der Lernbegleitung mehr Struktur in den ganzen Lernprozess?

Die SuS der Klasse 2C sind neugierig, sie wollen gute Ergebnisse erzielen, sowohl in der Schule als auch im Privatleben. Die Überforderung im Allgemeinen Lernen, im Umgang mit Anforderungen und die Herausforderung, die Leistungsfähigkeit realistisch einzuschätzen, hindert die SuS zunehmend daran, motiviert zu sein. Zudem zeigen die meisten SuS der Klasse eine geringe Motivation im Mathematikunterricht. Speziell die Förderkinder aus der Klasse 2C sind sichtbar gefordert den Alltag in der Schule zu meistern. Aus diesen vielfältigen Gründen hat sich die SHP entschieden, die Motivation mithilfe des Lerntagebuches und der Selbstbestimmung spezifisch zu analysieren und zu fördern.

2.6 Ausgangslage nach dem Praxisprojekt

Das Lerntagebuch war die relevanteste Methode in der ersten Phase des Praxisprojektes. Mithilfe des Lerntagebuches lassen sich die Lernprozesse und Lernanstrengungen dokumentieren. Sie geben den SuS sowie auch den Lehrpersonen bedeutsame Informationen darüber, wie die SuS sich regulieren können und was sie für den gelungenen Lernprozess brauchen. Durch die neue Lernkultur und deren Anforderungen haben Lerntagebücher einen grösseren Stellenwert im Unterricht erhalten (Hesse & Latzko, 2017).

In der ersten Phase des Projektes waren die Lerntagebücher für die ausgewählten SuS stark differenziert und mit detaillierten Vorgaben zusammengestellt. Das Lerntagebuch war nicht Fachspezifisch. Im Praxisprojekt wurde auf die überfachlichen Kompetenzen wie Selbstständigkeit, Planungsfähigkeit und Selbstregulation fokussiert. Das Hauptziel des Projektes war, die SuS mithilfe des Lerntagebuches zu unterstützen, um ihre Lernprozesse selber besser regulieren zu können.

Alle SuS konnten während des Projekts Fortschritte bei der Planung erzielen und auch ruhiger und selbständiger arbeiten. Die Ergebnisse konnten jedoch nur durch Beobachtungen präsentiert werden. Die wissenschaftlichen Methoden waren nicht ausreichend, um eine langfristige Veränderung festzustellen. Ausserdem konnte die Nachhaltigkeit über den Nutzen des Lerntagebuches im Unterricht nicht

belegt werden. Obwohl die SuS mehrheitlich selbständig gearbeitet haben, waren die Bemerkungen in den Lerntagebüchern eher oberflächlich und ohne gedanklichen Bezug zum Lernprozess. Die oben beschriebenen Faktoren und Ergebnisse hatten zur Folge, dass die zweite Phase des Praxisprojektes in der Masterarbeit stark angepasst werden musste.

2.7 Heilpädagogische Relevanz

Hascher, Fries und Hagenauer (2019) beschreiben die Bedeutung der Motivation für das Lernen als eine wesentliche Voraussetzung. Laut Hascher et al. hat die Schule einen Auftrag die Motivation der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Wie verschiedene Studien jedoch zeigen, scheint die Schule oft genau an diesem Auftrag zu scheitern. Besonders wichtig ist der Auftrag der Motivationsförderung auf der Sekundarstufe, wo die Jugendlichen auffallend vulnerable für das Absinken der Motivation sind. Bestätigt wird diese Sichtweise auch von Spinath (2007), die zum Beispiel im Lerntagebuch die Möglichkeit erkennt, die eigenen Fortschritte sichtbar machen zu können. Sie sieht die Wichtigkeit des Lerntagebuches speziell im sonderpädagogischen Bereich und schreibt, dass die SuS oft genug Lernerfolge erleben sollten. Die häufiger erlebten Lernerfolge führen bei den Lernenden zur positiven Selbstwahrnehmung und motivieren sie, Neues zu lernen.

Nach einer empirischen Überprüfung von Spinath (2007) konnte bestätigt werden, dass die Wirkung des Lerntagebuches bei SuS mit sonderpädagogischem Bedarf in motivationaler Hinsicht eine sehr positive Bilanz aufzeigte und die SuS von einem Lerntagebuch profitierten. Darüber hinaus zeigen mehrere Befunde nach Spinath, dass Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf gefährdet sind, motivational ungünstige Überzeugungen zu entwickeln. Dies, weil diese SuS ihre mangelnden Fähigkeiten für die Misserfolge verantwortlich machen.

2.8 Fragestellung

Aufgrund der Situationsanalyse, der aktuellen Corona-Situation, der ersten Phase des Praxisprojektes und der heilpädagogischen Relevanz, leitet die SHP folgende Fragestellung für die zweite Phase der Masterarbeit ab:

- 1. Inwiefern steigert die Selbstbestimmung die Motivation?**
- 2. Inwiefern können die Schülerinnen und Schüler mithilfe des Lerntagebuches motiviert werden?**

3 Theoretische Grundlagen

Die relevanten Begriffe *Motivation*, *Lern- und Leistungsmotivation*, *Ziel*, *Lerncoaching* und *Lerntagebuch* werden in diesem Kapitel genauer beschrieben. Darüber hinaus werden die weiteren zentralen Begriffe wie *Selbstbestimmung*, *Monitoring* und *Integrative Didaktik im Mathematikunterricht* thematisiert. In dieser Arbeit geht es vor allem darum, die SuS aktiv durch Lerntagebuch und Selbstbestimmung zu motivieren und dadurch beeinflussen zu können. Die Auswahl des geplanten Handlungsmodells und das Forschungskonzept für die Praxis mit Hilfe wissenschaftlicher Literatur wird am Schluss genauer begründet und erläutert.

3.1 Motivation

Der Begriff Motivation kommt aus dem lateinischen Wort *movere*, das *zu bewegen* bedeutet (Götz, 2017, S. 81). Motivation ist etwas, was uns eine Richtung gibt und uns antreibt. Der Begriff wird auch als hypothetisches Konstrukt beschrieben, weil man Motivation nicht direkt sehen kann. Man kann Motivation jedoch anhand von Indikatoren im Verhalten, im Denken und auf emotionalem Erleben ausmachen. Götz definiert Motivation als „psychischer Prozess, der die Initiierung, Steuerung, Aufrechterhaltung und Evaluation zielgerichteten Handelns leistet“ (ebd.).

DeCharms (1979) beschreibt Motivation ähnlich einer milden Besessenheit. Ein wichtiger Teil der Motivation sind Ziele, die als erwünschter Zustand durch eigenes Handeln erreicht werden können. Die Motivation ist in diesem Sinne ein Verhalten oder ein Prozess der Aktivierung einer bestimmten Handlungsbereitschaft.

Steidten (2003) schreibt in ihrer Arbeit von der ältesten Definierung der Motivation, welche die griechischen Hedonisten erzählten. Im Hedonismus versuchte der Mensch immer das zu tun, was ihm Freude und Lust bereitete. Lust und Freude sind wichtige Faktoren der Motivation. Die Motivation beeinflusst den gesamten Lernprozess und ist entscheidend für das selbstregulierte Lernen.

3.1.1 Lern- und Leistungsmotivation

Dresel und Lämmle (2017) haben ein Rahmenmodell der Lern- und Leistungsmotivation entwickelt. Das Modell beschreibt die Entstehung der Motivation in spezifischen Lehr- und Lernsituationen. Dabei spielen die subjektiven Erwartungen zur Realisierbarkeit und subjektive Bewertungen der Wünschbarkeit möglicher Handlungen und Handlungsergebnisse eine zentrale Rolle. Dresel und Lämmle (2017, S. 88) beschreiben die Bedingungen der Motivation wie folgt: „Erscheint einer Person eine Handlung in keiner Weise attraktiv oder nimmt sie an, dass sie diese auch unter Einsatz grösster Anstrengungen nicht umsetzen kann, wird sie nicht für deren Umsetzung motiviert sein.“

Gaspard, Trautwein und Hasselhorn (2019) sehen Motivation von der Lernumwelt abhängig und veränderbar. Gemäss der Motivationstheorien nach Eccles (1983) werden Konstrukte in drei Kategorien nach Dresel und Lämmle (2017) eingeteilt: 1) Erwartungen, 2) Werte und 3) Ziele. In der Kategorie *Erwartungen* geht es um eine subjektive Einschätzung der eigenen Fähigkeit. Es stellt sich die Frage „Kann ich das?“. Die Kategorie *Werte* analysiert den subjektiven Anreiz einer Tätigkeit: „Will ich das?“. Die letzte Kategorie erklärt *Ziele* als Handeln in einer bestimmten Situation und beantwortet die Frage: „Warum tue ich das?“.

Die schon erlebten Situationen und Lernerfahrungen in der Schule beeinflussen die Entwicklung der Lern- und Leistungsmotivation (Gaspard, Trautwein & Hasselhorn, 2019.). Im Lernprozess sind auch günstige handlungsbegleitende Emotionen wie zum Beispiel Lernfreude oder Lernzuwachs und hohe Leistungsgüte Konsequenzen der Motivation (Dresel und Lämmle, 2017).

Abbildung 2: Rahmenmodell der Lern- und Leistungsmotivation nach Dresel und Lämmle (Götz, 2017, S. 86-87).

3.1.2 Motivation im Schulalter

Auf Grund verschiedener Forschungsergebnisse weiss man, dass die schulische Motivation in Laufe der Schulzeit abnimmt. Zu Beginn der Schulzeit sind die Schülerinnen und Schüler optimistisch und überzeugt von sich selber. Dieser Zustand hält an, bis die SuS Lernerfahrungen und Leistungsrückmeldungen während der Schulzeit erhalten. Die Motivation nimmt speziell dann ab, wenn die Auffassung zwischen den Bedürfnissen der SuS und ihrer schulischen Umwelt unterschiedlich ist. Dies ist in den höheren Klassen typisch. Die Forscher gehen davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler mit zunehmendem Alter ein detailliertes Bild ihrer Stärken und Schwächen wahrnehmen und dies zur Folge hat, dass die Motivation in einzelnen Bereichen sinkt und in anderen Bereichen bestehen bleibt (Gaspard, Trautwein & Hasselhorn, 2019).

Ein Beleg dafür bietet auch Spinath (2007), die schreibt, dass zum Beispiel Lernfreude im Laufe der Schulzeit deutlich abnimmt. Genauer gesagt beginnt die Abnahme ab dem 10. Lebensjahr und verändert gleichzeitig die Wahrnehmung eigener Fähigkeiten, die einen Einfluss auf die Selbstwahrnehmung in der Schule hat.

3.2 Ziele

Der Begriff *Ziel* wird von Kleinbeck (2010, S. 286) wie folgt definiert: „Ziele sind Vorwegnahmen von Handlungsfolgen, die mehr oder weniger bewusst zustande kommen. Sie bezeichnen sich auf die zukünftigen, angestrebten Handlungsergebnisse und beinhalten zugleich auch eine kognitive Repräsentation dieser Handlungsfolgen.“ Baumann (2011) beschreibt Ziele als eine motivierende Leitfunktion und als eine Voraussetzung für unsere Leistung.

Beim Lernen spielen Ziele mit einer vielfältigen Funktion eine zentrale Rolle. Ziele bilden das Fundament für die Planung, Initiierung, Überwachung und Evaluation von Lernhandlungen (Götz, 2017). Dresel und Lämmle (2017) sehen die Implikationen für die Praxis bei der Angabe der Ziele bedeutend für jegliche Zielsetzungsprozesse. Die Ziele sollten möglichst konkret, messbar und zeitlich terminiert sein ohne zu vergessen, dass die Ziele auch genug herausfordernd sind. Dies ist besonders in heterogenen Gruppen und beim individualisierten Unterricht wichtig (ebd.).

3.2.1 Zielorientierung in der Schule

Im schulischen Kontext werden Ziele in Lern- und Leistungskontexten unterschiedlicher Kategorien zugeordnet. Schülerinnen und Schüler, die ihre Kompetenzen erweitern wollen, sind eher lernzielorientiert. Sie wollen schwierige Aufgaben bewältigen, sind stolz auf ihre Leistungen und haben Hoffnung auf Erfolg. Der Prozess des Lernens steht im Vordergrund (Gaspar, Trautwein & Hasselhorn, 2019). Schülerinnen und Schüler mit einer starken Leistungszielorientierung vergleichen die eigenen Kompetenzen mit den anderen Lernenden und deren Kompetenzen. Dabei steht das Lernergebnis im Vordergrund. Hier wird ein Unterschied zwischen einer Annäherungs- und einer Vermeidungskomponente beschrieben (Gaspar, Trautwein & Hasselhorn, 2019). Verfolgen die SuS stark Annäherungs-Leistungsziele, geht es ihnen darum, ihre eigenen Kompetenzen zu demonstrieren und gute Leistungen zu zeigen. Die SuS wollen besser sein als andere. Mit einem starken Vermeidungs-Leistungsziel versuchen die SuS die Kompetenzdefizite zu verbergen und schlechte Leistungen zu vermeiden. Eine Vermeidungs-Lernzielorientierung wird ähnlich beschrieben. Hier ist das Ziel die Vermeidung eines geringen Lernzuwachses und unvollständigen Wissens. Wenn die SuS möglichst wenig Aufwand zu betreiben versuchen und Anstrengungen vermeiden wollen, wird von einer Arbeitsvermeidungs-Zielorientierung gesprochen (ebd.).

Anhand vieler empirischen Arbeiten wurde belegt, dass die unterschiedlichen Zielorientierungen im Zusammenhang mit unterschiedlichen Lernverhalten stehen. Die Untersuchungen zeigten, dass zum Beispiel Vermeidungsleistungs- und Arbeitsvermeidungszielorientierung eine negative Auswirkung auf den Lernprozess haben. Darüber hinaus haben Schülerinnen und Schüler mit einer hohen Arbeitsvermeidungszielorientierung ein geringes Interesse am Lerngegenstand, verfolgen ineffektive Lernstrategien und zeigen allgemein schlechte Leistungen in der Schule (Dresel & Lämmle, 2017). In der folgenden Abbildung auf der nächsten Seite werden die wichtigsten Zielorientierungen und deren Bedeutung zusammengefasst.

Abbildung 3: Wichtige Zielorientierungen in Lernkontexten nach Dresel und Lämmle (Götz, 2017, S, 102)

3.2.2 Selbstbestimmung in der Schule

Häcker (2006) setzt die Selbstbestimmung dem Ausdruck und Ziel menschlicher Freiheit gleich. Es ist die Vorstellung der eigenen Lebensführung verbunden mit der Vorstellung des Handelns. Die aktuelle Motivation der Schülerinnen und Schüler wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst und stark von der Selbstbestimmung geprägt. In zahlreichen Studien konnte gezeigt werden, dass Eltern, Gleichaltrige sowie auch Lehrkräfte die Motivation beeinflussen (ebd.).

Gaspard, Trautwein & Hasselhorn (2019) schreiben nach der Selbstbestimmungstheorie von Deci & Ryan (1985) über drei Bedürfnisse, die zentral für die Entwicklung der Motivation sind: Autonomie, Kompetenzerleben und soziale Eingebundenheit. Je mehr die SuS Möglichkeiten zur Selbstbestimmung erhalten, sich kompetent erleben können und positive Beziehungen zu Gleichaltrigen und Lehrpersonen wahrnehmen, desto motivationsförderlicher ist der Unterricht. Deci & Ryan unterscheiden in ihrer Selbstbestimmungstheorie zwischen *Intrinsischer Motivation* und verschiedenen Formen der *Extrinsischen Motivation*. Sie definieren die intrinsische Motivation als eine Bereitschaft, eine Handlung auszuführen, weil die Handlung befriedigend und belohnend ist. Weiterhin wird die Tätigkeit positiv erlebt oder das Thema selber ist interessant (Götz, 2017).

Die extrinsische Motivation hingegen basiert ist auf den Folgen der Handlung und nicht auf der Handlung als solche. Darüber hinaus wird diese in selbstbestimmt-extrinsische Motivation und fremdbestimmt-extrinsische Motivation differenziert. In der letzteren ergibt sich der Wert der Handlung aus der fremdgesteuerten Belohnungs- und Sanktionierungsstruktur. Das Erleben der inneren Selbstbestimmung wird als eine Grundvoraussetzung für die Intrinsische Motivation gesehen und führt zu einer höheren Ergebnisqualität (ebd.).

Aus der Selbstbestimmungstheorie (SDT) entwickelte sich eine weitere Teiltheorie, die Theorie der organismischen Integration (OIT). Diese Theorie geht der Frage nach, wie die Integration der ursprünglich fremdbestimmten Handlungszielen an das eigene Handlungssystem angepasst werden kann, wodurch selbstbestimmtes Tun ermöglicht wird. Die externen Handlungsziele werden in das eigene Wertesystem übernommen (Hagenauer, 2011). Die organismische Integration hat vier unterschiedliche Stufen. Die relevantesten Stufen drei und vier spielen eine grosse Rolle im Zusammenhang zwischen der Motivation und der Selbstbestimmung. Ab der Stufe *Identifikation* wird die Aufgabe persönlich wichtig und die SuS identifizieren sich mit ihr. Zum Beispiel, wenn sich die SuS einen Stoff aneignen, die sie für die schulische oder berufliche Zukunft wichtig einstufen. Die vierte Stufe ist die höchste Stufe der selbstbestimmten Motivation und wird als Integration gekennzeichnet. Hier werden

die Handlungsziele ein Teil der eigenen Identität und stimmen mit den eigenen Werten, Zielen und Bedürfnissen überein (ebd.).

3.3 Lerntagebuch

In der Fachliteratur haben Lerntagebücher und unterschiedliche Tagebuchsformen eine lange Tradition. Hesse & Latzko (2017, S. 273) schreiben: „Lerntagebücher dienen somit der Beschreibung und Beurteilung des täglichen Lernens, der Feststellung der eigenen Lernentwicklung, des Lernfortschritts durch die Möglichkeit des Vergleichs der Eintragungen und der externen Abspeicherung von Lerninhalten. In diesem Reflexionsprozess lernen die Schüler zunehmend auch die internen und externen Bedingungen ihres Lernens in ihrer Effizienz für das Lernen zu beurteilen.“

Das Lerntagebuch ist ein wichtiges Instrument für die Lehrperson, vor allem im heilpädagogischen Bereich, wo es um Lernverläufe und Lernschwierigkeiten geht. Ein Lerntagebuch erhält wichtige Informationen, die bei den Lernprozessen individualisiert umgesetzt werden können (Hesse & Latzko, 2017).

In dieser Arbeit wird das Lerntagebuch auf individuelle Ziele im Mathematikunterricht integriert. Der Fokus liegt vor allem in der Selbstbestimmung der Aufgaben und der Dokumentation. Landmann und Schmitz (2007) schreiben über Forschungsarbeiten, in denen gezeigt werden konnte, dass schon alleine die Beobachtung des eigenen Verhaltens einen positiven Einfluss hat, wenn Änderungen gewünscht sind. Mit einem Lerntagebuch werden Rahmenbedingungen wie Individualisierung und thematische Selbstbestimmung (aussuchen was man lernt) ermöglicht. Zur Individualisierung gehören in eigenen Schritten lernen, im eigenen Tempo arbeiten, die Zeit selbst einteilen und selber aussuchen wie man lernt.

3.3.1 Das Modell von Schmitz

Für diese Arbeit ist das Modell von Bernhard Schmitz (2001) der bedeutsamste Leitfaden (Götz, 2013). Er hat ein prozessuales Modell entwickelt, in dem die Unterscheidung verschiedener Lernphasen eine wichtige Rolle spielt. Im prozessualen Modell sind die Lernsequenzen in drei Lernphasen unterteilt, die in vor, während und nach dem Lernen aufgeteilt werden können. In der präaktionalen Phase, also vor dem Lernen, hat meistens der Lernende eine Aufgabe. Die Aufgabe ist entweder fremdgesteuert (z.B. Hausaufgabe) oder der Lernende kann die Aufgabe selbstbestimmen (z.B. freigeschriebenes Vortragsthema). Wie die Aufgabe in dieser Phase bearbeitet wird, wird auch von der Lernumgebung (Arbeitsplatz) und Lernsituation (Zeit) beeinflusst. Wenn der Lernende überfordert ist mit der Aufgabe, hat dies einen Einfluss auf die Motivation, die Zielsetzung und das emotionale Erleben des Lernenden (ebd.).

In der aktionalen Phase bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Aspekte wichtig: Lernstrategien, Volition und Lernzeit. Schmitz schreibt, dass diese drei Aspekte einen direkten Einfluss auf die Leistung haben. Wichtig ist, wie lange der Lernende sich mit der Aufgabe beschäftigt und ob die Zeit optimal genutzt wird. Volition ist für den Lernprozess bedeutsam, weil dadurch der Lernende bei der Sache bleibt. Volition bedeutet hier „Wille“. Die aktionale Phase ermöglicht das Self-Monitoring, dabei beobachtet der Lernende sich selber. Im Self-Monitoring kann der Lernende feststellen, wenn sein Lernen nicht optimal läuft und selber regulierend eingreifen. Hierbei kann auch die Lehrperson durch Beobachtungen oder Gespräche unterstützen. In der letzten, postaktionalen Phase, reflektiert der

Lernende das Ergebnis des Lernens. Dies kann z.B. durch das Vergleichen zwischen dem gesetzten Ziel und dem Ergebnis stattfinden. Schmitz (2001) unterscheidet bei der Bewertung quantitative (Menge der gelösten Aufgaben), qualitative (wie gut etwas verstanden wurde) und subjektive Faktoren (emotionale Komponenten). Durch die Bewertung der Ergebnisse kann der Lernende entscheiden, was für Konsequenzen diese auf seine Lernprozesse haben (Götz, 2013).

Abbildung 4: Komponenten der Selbstregulation in der präaktionalen, der aktionalen und der postaktionalen Phase nach Schmitz (Götz, 2017, S, 157)

3.3.2 Monitoring

Hasselhorn und Gold (2009) unterteilen Metakognition in zwei unterschiedliche Komponenten: Das Wissen über eigene kognitive Funktionen und die Kontrolle der eigenen kognitiven Aktivitäten. Götz (2013) schreibt über drei relevante metakognitive Strategien, die für den Lernprozess bedeutsam sind: Planung, Monitoring (Überwachen) und Regulation

(Optimierung). Die SuS brauchen Erfahrungen im Selbstregulierten Lernen, damit sie die Kompetenzen der Selbstständigkeit erwerben können.

Zur Planung gehört die Vorbereitung des Lernprozesses. Meistens müssen die SuS in der Schule nicht selber planen. Die Lehrperson plant, wie der Lernprozess verläuft oder welches Lernergebnis am Schluss erreicht werden soll. Es ist sehr wichtig für das selbstregulierte Lernen, dass die SuS die Wichtigkeit der Planung verstehen. Dieser Prozess wird als der Entwurf zukünftiger zielgerichteter Tätigkeiten beschrieben. Der Lernende soll zum Beispiel seinen Arbeitsplatz zu Beginn eines jeden Lernprozesses als erstes einrichten. Wiesner (1995) hat festgestellt, dass Personen, die ihren vorher erstellten Plan beim Lernprozess ausführen, qualitativ bessere Handlungsergebnisse erzielen (Götz, 2013). Die zweite zentrale Strategie ist das Monitoring, das durch Schiefele und Pekrun (1996) wie folgt definiert wird (Götz, 2013, S, 15): „Das Monitoring ist eine übergeordnete kognitive Aktivität, die darauf ausgerichtet ist, den eigentlichen Lernvorgang zu kontrollieren.“ Diese Kontrolle oder Überwachung wird zum Beispiel mithilfe der Selbstbeobachtung im Lerntagebuch gemacht.

In Lernprozessen werden selten Ziele ohne Herausforderungen erreicht: Es fehlt den SuS an Motivation oder sie finden nicht die nötige Konzentration. Durch die Selbstbeobachtung können die SuS zeitnah überprüfen, ob sie etwas ändern sollten. Das Monitoring macht die individuelle Förderung möglich, weil diese Art der Kontrolle viele Möglichkeiten bei den Strategien zulässt. Zum Beispiel sollten sie selbstständig kontrollieren, ob das Material zur Verfügung steht, die Arbeitsumgebung stimmt, ob volitionale Aspekte hemmend oder fördernd wirken und die Zielsetzung angepasst ist (Götz, 2013).

Die dritte metakognitive Strategie beim Lernprozess ist die Optimierung, oder wie Götz (2013) schreibt, die Regulierung des Lernprozesses. Damit der Lernende seinen Lernprozess regulieren kann, muss das Monitoring schon stattgefunden haben. Dabei geht es vor allem um Handlungen: Probleme zu beseitigen, die Herangehensweise aufrechtzuhalten oder diese durch Regulierung zu optimieren.

Walt (2019) definiert Metakognition mithilfe der drei Dimensionen beim selbstregulierten Lernen. Walt bezieht sich auf die Bedeutung der Metakognition durch das Planen, Überwachen und Regulieren der Lernprozesse. Der Ansatz von Walt ist für die Theorie und Praxis von zentraler Bedeutung. In ihrem Ansatz sind die metakognitiven Kompetenzen eine Anforderung des selbstregulierten Lernens. Bei der Planung machen sich die SuS Gedanken über „Was ist meine Aufgabe, was will ich herausfinden und wie gehe ich dabei vor?“. Darauf folgt die Handlungsvorbereitung, wie das Wissen über Aufgabenanforderungen, die Lernorganisation und die Lerntechniken. Die Zielbildung wird konkretisiert durch Motivation, Gefühle und Interesse (ebd.).

Die Ausführung des Lernprozesses basiert auf der Planung. Hier werden konkrete Lernstrategien angewendet und Lösungsschritte durchgeführt. Gleichzeitig motiviert der Lernende sich selber, weil ein Anreiz geschaffen wird durchzuhalten. Am Schluss wird der Lernprozess durch eine Kontrolle und Bewertung reflektiert: Bin ich zufrieden, soll ich etwas ändern und wie gut habe ich es gemacht (Walt, 2019).

Die metakognitiven Kompetenzen helfen den SuS die Bedeutung des selbstregulierten Lernens zu verstehen, den Arbeitsaufwand zu verringern und den Alltag in der Schule zu bewältigen.

3.4 Lerncoaching als Begriff

Das Wort „Coaching“ stammt von Englischen coach (Kutsche). Die Kutscher transportierten die Passagiere zum Zielort. Daraus entwickelte sich eine übertragene Bedeutung auch im Bereich des Sports. Coaching wurde als zielorientiertes Betreuen, Beraten und Trainieren von Teams und Sportlers gesehen. Der Begriff „Lerncoaching“ wurde erst Ende der neunziger Jahre von den Pädagogen Hameyer und Pallasch kreiert. Es ist eine spezielle Lernförderung durch die Vermittlung von Motivations- und Lernstrategien (Keller, 2015).

Es gibt unterschiedliche Definitionen, was unter Lerncoaching zu verstehen ist. Nicolaisen (2013, S. 14-15) beschreibt Lerncoaching als Beratungsform: „Lerncoaching ist eine spezifische Beratungsform, die auf die Optimierung von Lernprozessen gerichtet ist... Das zentrale im Lerncoaching ist das individuelle Lernen und darin die Passung zwischen Lerner und Lerngegenstand... In diesem Zuge werden Lernstrategien entwickelt, Lernblockaden gelöst und die Motivation der Lernenden gestärkt“.

3.5 Begründete Wahl von Förderkonzepten

Das Projekt für diese Masterarbeit wird in einer Integrationsklasse durchgeführt. Die Autorin kennt die Zusammensetzung der Klasse, die sehr heterogen ist. In den folgenden Kapiteln werden die Förderkonzepte und deren Bedeutung für den Unterricht genauer beschrieben.

3.5.1 Integrative Didaktik im Mathematikunterricht

Laut Walt (2012) ist Individualisierung des Mathematikunterrichtes entscheidend, damit alle SuS ihre mathematischen Fähigkeiten stärken können und zu Erfolgserlebnissen kommen. Sie beschreibt

integrativer Mathematikunterricht dementsprechend als Unterricht für alle. Die Optimierung des Unterrichtes für alle SuS bedeutet offenes Lernklima ohne sich schämen zu müssen. Walt (2012) geht davon aus, dass Leistungsklassen auf der Oberstufe keine homogenen Klassen erzeugen. Darüber hinaus müssen die individuellen Voraussetzungen der einzelnen Lernenden berücksichtigt sowie die verschiedenen Lernwege und Entwicklungen ermöglicht werden. Walt schreibt weiter, dass die pädagogische Haltung der Lehrperson eine bedeutsame Rolle einnimmt bei der Individualisierung des Mathematikunterrichtes. Wichtig ist vor allem Vertrauen, Offenheit, Geduld und Wertschätzung unabhängig der Leistungen der SuS. Die Lehrperson sollte das Lernangebot so aufbauen, dass es Platz hat für Gruppen- und Partnerarbeiten sowie auch die Möglichkeit alleine zu arbeiten (Walt, 2012).

Aus Erfahrungen und theoretischen Überlegungen von Walt lassen sich sieben Aspekte für den individualisierenden Unterricht ableiten. Für diese Arbeit werden die relevantesten Aspekte präsentiert:

- ① *Differenzierung der Aufgabenschwierigkeit*: Für jeden eine Chance auf Erfolg und eine Auswahl an Aufgaben nach Schwierigkeitsstufen.
- ② *Differenzierung des Übungspensums*: Dies muss variieren. Nicht alle brauchen gleich viel Übung um ein Thema zu beherrschen.
- ③ *Differenzierung des Lerntempos*: Genug Zeit in die Tiefe zu gehen, damit das Verständnis aufgebaut werden kann.
- ④ *Individuelle Hilfestellungen und Fehleranalysen*: Die eigene Denkleistung steht im Fokus, damit die SuS ihren Gedankengang formulieren lernen.
- ⑤ *Differenzierte Rückmeldungen*: Die Lehrperson gibt den Lernenden ehrliche Feedbacks bezüglich Lern-, Arbeits-, Sozial- und Individualverhalten (Walt, 2012, S. 255-256).

Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Mettauer Szaday (2015) teilen die Ansicht von Walt (2012), in dem sie postulieren, dass die SuS mit integrativem Unterricht auf dem jeweiligen Lernstand abgeholt werden können und sie mit interessanten Aufgaben herausgefordert werden. Lienhard-Tuggener et al. (2015, S. 61) definieren zehn Prinzipien des integrativen Unterrichtes. Die wichtigsten Prinzipien für diese Arbeit und für den Unterricht waren folgende Ansätze:

- ① An der Lebenswelt der Lernenden anknüpfen.
- ② Unterschiedliche Zugänge zu den Inhalten anbieten.
- ③ Mit unterschiedlich anspruchswollen Aufgaben herausfordern.
- ④ Mit minimaler Unterstützung Selber-Können ermöglichen.

3.5.2 Offener Unterricht

Offener Unterricht ist ein in den 70er Jahren entwickeltes Konzept, das vor allem eine Alternative zum Frontalunterricht war. Das Konzept wird kontrovers diskutiert und dessen Wirksamkeit wurde nicht ausreichend untersucht. Trotz der Kritik beinhaltet *Offener Unterricht* genau im Bereich Sonderpädagogik viele Möglichkeiten (Heimlich & Wember, 2007). *Offener Unterricht* und dessen Merkmale setzen sich aus sonderpädagogischer Sicht wie folgt zusammen:

- reichhaltige Auswahl an Lehrmaterialien
- Lehrperson, die das Lernen ermöglicht und erleichtert
- Jugendliche, die Verantwortung über ihr eigenes Lernen übernehmen
- echte gegenseitige Achtung aller Beteiligten

- diagnostische Evaluationsverfahren zu Verbesserung des Lernens

Die Möglichkeiten des Offenen Unterrichts bestehen darin, dass die Fähigkeit zum selbständigen, selbstgesteuerten Lernen unterstützt wird. Die Verantwortung über das Lernen zu übernehmen kommt dem Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung entgegen (Götz, 2017). Die SuS haben die Möglichkeit, über die Lernziele und die Lerninhalte zu entscheiden und sie dürfen das eigene Lernen ausführen. Mit dem *Offenen Unterricht* wird das Interesse und die selbstbestimmte Motivation gefördert. Dresel & Lämmle (2017, S. 131) haben für Förderung des Bedürfnisses nach Autonomie und Kompetenzerleben folgende Implikationen für die Praxis formuliert:

- Mitbestimmung bei Lernzielen und Lerngegenständen
- Möglichkeiten zur Selbststeuerung erlauben
- Schaffung von Möglichkeiten zur Selbstbewertung
- Häufiges positives Feedback
- Anpassung der Schwierigkeitsgrade und Unterstützung bei Schwierigkeiten

Die Ansätze des integrativen Unterrichtes funktionieren als Grundlage für den organisierten Mathematikunterricht. Ein weiteres Element ist das Lerncoaching im schulischen Kontext, welches im nächsten Kapitel erläutert wird.

3.5.3 Lerncoaching in der Schule

Das Ziel eines gelungenen Lerncoachings ist eine motivierende Beratungsbeziehung und zielgerichtete Individualisierung. Dies führt dazu, dass alle SuS erreicht werden können. Auch für Keller (2015) steht die individuelle Förderung des Lern- und Arbeitsverhaltens im Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler sollten sich durch das Lerncoaching selbst steuern, Vertrauen in sich selbst gewinnen und Lernstoff wirksamer verarbeiten. Obwohl Lerncoaching hauptsächlich individuell gestaltet wird, gibt es auch die Möglichkeit in Gruppen zu arbeiten. So eine Gruppe kann gebildet werden, wenn SuS in der gleichen Klasse sind, ähnlich geartete Lern- und Arbeitsverhaltensdefizite aufweisen und Förderbedarf erkennen lassen.

Bei Lerncoaching geht es vor allem um motivationale Unterstützung, positive Verstärkung sowie Empathie. Das Coaching sollte mindestens fünf Wochen dauern und regelmässige Sitzungen oder Gespräche beinhalten (Keller, 2015). In dieser Arbeit wird Lerncoaching als Teil der integrativen Förderung gesehen. Es wird vor allem an die SuS gerichtet sein, die mit dem Lernen überfordert sind. Gerade bei Heterogenität der Klasse kommt Lerncoaching den SuS entgegen. Das Ziel ist, dass die SHP die SuS beim Erarbeiten von Lernzielen unterstützt, das selbständige Lernen begleitet und Hindernisse zu überwinden hilft.

Das konkrete Ziel des Lerncoachings nach Schnebel (2017) ist im individualisierten Unterricht die Lernenden in ihrem Lernen zu beraten. Insbesondere profitieren Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten von diesem Verfahren. Laut Schnebel ist der Aufbau von Strategien und das eigene Lernen zu steuern hilfreich, wenn die SuS sich für die Lehre oder für das Berufsleben vorbereiten.

4 Beschreibung und Begründung der Projektplanung

In den folgenden Kapiteln werden die Ziele, die ausgewählten Forschungsmethoden und die relevanten Bausteine der Masterarbeit vorgestellt. Um eine glaubwürdige Forschung zu planen ist es wesentlich, die Triangulation der Methoden zu beschreiben. Der Begriff *Triangulation* kommt aus der lateinischen Sprache, in der das Wort *Triangulum* Dreieck bedeutet. Damit ist gemeint, dass in der Forschung qualitative und quantitative Methoden sich parallel ergänzen und eine Objektivität der Methoden anbieten (Mühler & Birgmeier, 2014). Damit die Evaluation der Entwicklung und Zielerreichung verlässlich ist, wurden in dieser Arbeit neben den qualitativen Methoden ein Forschungstagebuch geschrieben sowie auch quantitative Methoden wie SELLMO und FAM geführt.

4.1 Erfassung des themenspezifischen Lern- und Entwicklungsstandes der Kinder

Damit die Ziele genau definiert werden konnten, wurde eine SELLMO Analyse nach Spinath, Stiensmeier-Pelster, Schöne und Dickhäuser (2012) durchgeführt. Der Test wurde am 1.12. 2020 zu Beginn der zweiten Phase des Projektes durchgeführt. Mit der SELLMO konnte aufgezeigt werden, ob die Lernmotivation und die Arbeitsvermeidung der SuS in der zweiten Klasse Auffälligkeiten zeigten. Daraus konnten die konkreten Ziele für die Praxis abgeleitet werden.

Um ein klares Bild der Motivation der Klasse und der Förderkinder zu erhalten, haben die SuS den Fragebogen von SELLMO ausgefüllt. Der Test *Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation* ist eine quantitative Erfassungsmethode und ermöglicht eine Vorher-nachher-Auswertung (Spinath et al., 2012). Die SHP und KLP haben die SuS, welche Herausforderungen mit der Sprache haben, beim Ausfüllen des Fragebogens unterstützt. Die schwierigen Worte wurden übersetzt und die SuS hatten genug Zeit den Fragebogen auszufüllen. Bei der Auswertung wurden auf die Werte der *Lernziele* und *Arbeitsvermeidung* fokussiert. Eine detaillierte Testbeschreibung folgt im Kapitel 4.5. Hier wird die Ausgangslage der Lern- und Leistungsmotivation mithilfe des Tests beschrieben, damit die Ziele der Förderkinder und der ganzen Klasse objektiv begründet werden können.

Für die Auswertung wurden die Rohwerte-Bänder verglichen. Die Rohwerte-Bänder dienen dem Zweck, zwei mit der gleichen Skala gemessene Werte miteinander zu vergleichen. In dieser Arbeit ist es von Interesse, bei einer Testwiederholung festzustellen, ob die Tendenz, zum Beispiel zur Arbeitsvermeidung, gleichgeblieben ist oder ob sie durch das Lerntagebuch und die Selbstbestimmung geringer geworden ist. Es musste auch kontrolliert werden, ob sich die Rohwert-Bänder der beiden gemessenen Werte überlappten oder nicht (Spinath et al., 2012.).

Tabelle 4: Lernziele und Arbeitsvermeidung Rohwert 2C

Name	Lernziele Rohwert	Arbeitsvermeidung Rohwert
SuS	Datum 1.12.2020	Datum 1.12.2020
FS *	29 *	37 *
MG	25	21
AM	25	24
EM	31	26
LZ	34	31
EJ	30	32
NG *	34 *	27 *
AO	33	28
LL *	26*	13 *
TY	27	21
ME	32	19
SS	26	20
RJ	22	22
EI	28	15
Ø Klasse	29	23

Die Dimension *Lernziele* in SELLMO beschreibt, wie bestrebt die Person ist, ihre eigenen Kompetenzen zu erweitern. Sie zeigt also, dass die Person bei einer Aufgabe etwas lernen will. Die Dimension *Arbeitsvermeidung* beschreibt hingegen, inwieweit das Bemühen vorliegt, möglichst wenig Arbeit bei der Erledigung von Aufgaben zu investieren (Spinath et al., 2012). Auffällig war, dass die ausgewählten Förderkinder hohe Lernziele hatten und bestrebt waren für das Lernen. Die Förderkinder FS und NG zeigten aber auch einen sehr hohen Wert bei der Arbeitsvermeidung. Die Lernziele lagen im Bereich durchschnittlich, aber die Arbeitsvermeidung lag im Bereich überdurchschnittlich. Der

Schüler LL zeigte eine durchschnittliche Arbeitsvermeidung. Er ist bereit, Zeit in das Lernen zu investieren, hat aber eher unterdurchschnittliche Lernziele.

Als Klasse betrachtet zeigten sieben SuS bei den Lernzielen durchschnittliche Rohwerte und sogar sechs SuS lagen in diesem Bereich bei unterdurchschnittlich. Eine Schülerin hatte überdurchschnittliche Lernziele. Drei SuS hatten eine überdurchschnittliche Arbeitsvermeidung, in dieselbe Richtung tendierten auch zwei weitere SuS. Zwei SuS waren bereit, Zeit ins Lernen zu investieren. Sie zeigten zudem eine geringe Arbeitsvermeidung. Sieben SuS der Klasse zeigten ein Arbeitsverhalten, das für Jugendliche als normal angesehen wird. Am Schluss wird der Rohwert von Lernzielen und Arbeitsvermeidung als Klassendurchschnitt dargestellt.

4.2 Beschreibung und Begründung der verfolgten Ziele

Die Ziele der Masterarbeit sind aufbauend auf der Situationsanalyse, der ICF-Schülerbeschreibungen und der theoretischen Auseinandersetzung formuliert worden. Mit dem Test SELLMO konnten die Ausgangslage und die Ziele der Klasse sowie der Förderkinder konkret festgestellt werden. Des Weiteren werden die Ziele der Schulischen Heilpädagogin aufgezeigt.

4.2.1 Ziele der Schulischen Heilpädagogin

Tabelle 5: Ziele der SHP für die Masterarbeit

Ziele SHP	Mittel und Weg	Indikatoren	Messinstrument
Die SHP hat genug Zeit für die ausgewählten Förderkinder.	Die SHP führt ein individuelles Gespräch mit den ISR SuS. Die SHP investiert Zeit für das Lerncoaching durch Einzelunterricht. Die Arbeit wird mit der KLP sinnvoll aufgeteilt.	Die SuS bekommen Unterstützung von der SHP, wenn sie Fragen haben. Die SuS müssen nicht warten. Die SuS kommen vorwärts mit den Aufgaben.	Die Dokumentation der eigenen Entwicklung im Forschungstagebuch. Rückmeldungen der SuS.
Die SHP differenziert und individualisiert den Unterricht auf dem Niveau der einzelnen SuS.	Die SHP bereitet eine Aufgabenmappe für die individuellen SuS vor. Die Aufgaben sind auf dem Niveau der SuS angepasst.	Die Ergebnisse der Motivationstests. Die SuS können selbstständig arbeiten.	Rückmeldungen der SuS. Beobachtungen der KLP. Das Lerntagebuch der SuS. Die Dokumentation der Aufgaben.

		Die SuS zeigen im Unterricht ihre Motivation.	Test SELLMO und FAM.
--	--	---	----------------------

4.2.2 Ziele der Klasse

Tabelle 6: Ziele der Klasse für die Masterarbeit

Ziele Klasse	Mittel und Weg	Indikatoren	Messinstrument
Die SuS können mithilfe des Lerntagebuches und der Selbstbestimmung ihre Motivation steigern.	Die SuS dürfen selber ihre Ziele setzen. Die SuS dürfen den mathematischen Bereich selber wählen. Die SuS dürfen ihre Aufgaben selber auswählen.	Die aktuelle Motivation mit dem Test FAM zeigt direkte Ergebnisse. Die Feedbacks für SHP beim Lerncoaching. Alle SuS absolvieren Aufgaben.	SELLMO und FAM. Dokumentation im Lerntagebuch, das Endprodukt. Beobachtungen und Gespräche.
Die SuS können mithilfe des Lerntagebuches ihre Arbeit selbstständig planen und durchführen.	Die differenzierten Aufgaben auf dem Niveau der SuS. Die Möglichkeit das Lerntagebuch selber zu gestalten.	Die SuS organisieren sich selber mit dem Lernmaterial. Die SuS wählen ihre Aufgaben selbstständig aus und dokumentieren das Lernen. Die SuS arbeiten im Unterricht konzentriert.	Das Lerntagebuch der SuS und die schriftliche Dokumentation. Beobachtungen der KLP und SHP.

4.2.3 Ziele der Förderkinder

Tabelle 7: Ziele NG

Ziele NG	Mittel und Weg	Indikatoren	Messinstrument
NG kann konkrete, realistische Ziele formulieren	Lerncoaching individuell im Einzelunterricht. Schriftliche Formulierungshilfe vorbereiten.	Die schriftlich festgestellten Ziele im Lerntagebuch. NG stellt seine Ziele beim Lerncoaching vor.	Beobachtungen. Aufgeschriebene Ziele im Lerntagebuch.
NG kann am Schluss des Projektes ein Endprodukt in der Form des Lerntagebuches präsentieren.	Die Möglichkeit individuell das Material für das Lerntagebuch auszuwählen. Unterstützung der SHP und KLP. Lerntagebuch kontrollieren und zusammen mit NG besprechen. Lerncoaching.	NG hat das Lerntagebuch selbstständig und sorgfältig gestaltet. Regelmässiges Lerncoaching. Die Ergebnisse deuten eine Änderung an.	Das ausgefüllte Lerntagebuch. Beobachtungen und Gespräche. SELLMO und FAM.

Tabelle 8: Ziele FS

Ziele FS	Mittel und Weg	Indikatoren	Messinstrument
FS kann ihre Aufgaben selbstständig auswählen und mit der Arbeit selbstständig beginnen.	Differenzierung der Aufgaben in Mathematik.	FS braucht weniger Hilfe im Unterricht. FS versucht selbstständig Aufgaben zu lösen. FS beginnt ihre Arbeit ohne Hilfe des SHP.	Beobachtungen und Notizen der SHP im Unterricht.
FS fühlt sich nicht überfordert im Unterricht und steigert ihre Motivation.	FS darf mit ihrem Tempo arbeiten und kann dadurch Druck abbauen. Individuelle Möglichkeit das Lerntagebuch zu gestalten. Zeit für die Beratung im Einzelunterricht durch Lerncoaching.	FS fehlt nicht im Unterricht. Selbständigkeit im Unterricht. Die Ergebnisse im FAM und SELLMO deuten auf eine Änderung hin.	Das ausgefüllte Lerntagebuch. Weniger Absenzen. SELLMO und FAM.

Tabelle 9: Ziele LL

Ziele LL	Mittel und Weg	Indikatoren	Messinstrument
LL kann erreichbare, konkrete Ziele für sich selber auswählen.	Unterstützung durch individuelles Lerncoaching.	Die schriftlich dokumentierten Lernziele im Lerntagebuch.	Dokumentation im Lerntagebuch. Beobachtungen und Gespräche mit der SHP
LL bleibt bei der Sache.	Die selbstbestimmten Ziele. Die Möglichkeit die Aufgaben selber auszuwählen.	LL kann 20 – 30 Minuten konzentriert ohne Ablenkungen arbeiten. LL spricht nicht über andere Sachen während dem Unterricht.	Dokumentation im Lerntagebuch. Beobachtungen und Gespräche mit der SHP.

4.3 Begründung der Mittel und Wege zur Zielerreichung

Die Klasse ist sehr heterogen in den Bereichen Allgemeines Lernen, im Umgang mit Anforderungen und im Bereich Mathematik. Um diese Kompetenzen zu erweitern und verbessern, soll die Förderung so gestaltet werden, dass alle SuS davon profitieren. Eine individuelle Planung und Differenzierung der Aufgaben braucht es vor allem mit jenen SuS, die Schwierigkeiten beim Lernen haben.

Die Klassenziele bestehen darin, dass alle SuS ihre Kompetenzen bei der Selbständigkeit erweitern und ihre Motivation steigern. Damit die SuS Selbständigkeit und Eigenverantwortung beim Lernen übernehmen, ist der Einsatz vom Lerntagebuch elementar. Das Lerntagebuch sollte dazu anregen, eigene Interesse bewusst zu machen. Eine regelmässige Arbeit mit dem Lerntagebuch bietet die Möglichkeit, die eigenen Fortschritte sichtbar festzustellen (Spinath, 2007). Die Planung der Arbeitsschritte ist eine wichtige Grundlage für das Monitoring, das eine existentielle Voraussetzung für die Regulation der Selbständigkeit ist (Götz, 2013).

Wie in der Selbstbestimmungstheorie von Deci & Ryan (1985) schon beschrieben wurde, sind drei Bedürfnisse zentral für die Entwicklung der Motivation: Autonomie, Kompetenzerleben und soziale Eingebundenheit. Je mehr Selbstbestimmung die SuS erhalten, je mehr sie Kompetenz erleben und je mehr positive Beziehungen zu Gleichaltrigen und Lehrpersonen sie wahrnehmen, desto motivationsförderlicher ist der Unterricht (Gaspar et al., 2019). Durch Selbstbestimmung bei der Auswahl der Aufgaben sollten die SuS ein Gefühl von Autonomie erleben.

Bei den ausgewählten SuS sind die Ziele auf die Bedürfnisse der Schülerin oder des Schülers abgestimmt. Durch Lerncoaching werden die Förderkinder motivational unterstützt, positiv gestärkt und empathisch ermuntert. Das Coaching sollte mindestens fünf Wochen dauern und regelmässige Sitzungen oder Gespräche beinhalten (Keller, 2015). In dieser Arbeit wird Lerncoaching als Teil der integrativen Förderung angesehen, wie bereits vorgängig in der Arbeit erläutert. Es wird vor allem an jene SuS gerichtet sein, die mit dem Lernen überfordert sind.

Mit individualisierten Lerntagebüchern kann geprüft werden, ob die SuS auf dem richtigen Weg sind. Durch die Beobachtungen des eigenen Lernverhaltens und die Rückmeldungen der Lehrpersonen findet ein kontinuierlicher Prozess zwischen den SuS und den Lehrpersonen statt (Götz, 2013). Durch das Reflektieren mit Hilfe der Lerntagebücher können die SuS ihre Selbständigkeit einschätzen und sich gleichzeitig weitere relevante Aspekte merken, die relevant sind für das Lernen. Es wird ihnen bewusst, wie sie den Lernprozess und das selbstregulierte Lernen optimieren können.

4.4 Begründung der Indikatoren zur Zielerreichung

Wenn die SuS am Schluss des Projektes ihre Arbeitsschritte schriftlich dokumentieren und ein Endprodukt in Form des Lerntagebuches vorstellen können, deutet dies darauf hin, dass sie selbständig ihre Arbeit geplant und durchgeführt haben und so ihre Motivation gesteigert haben. Das selbständige Arbeiten und die Dokumentation der Arbeit können durch Beobachtungen, Rückmeldungen und durch das Lerntagebuch erfasst werden. Wenn eine positive Änderung beobachtet wird und die Testergebnisse von SELLMO und FAM mit den Beobachtungen übereinstimmen, haben sie ihre Kompetenzen in den oben genannten Bereichen gesteigert.

Gelingt es der SHP die Aufgaben sinnvoll zu individualisieren ist dies ein Indikator dafür, dass die Lerntagebücher auch im Unterricht langfristig zum Einsatz kommen können. Dies ermöglicht auch eine akkurate Erfassung der Stärken und Herausforderungen der SuS.

Können die SuS selbständig arbeiten, hat die SHP ihre Methoden weiterentwickelt und die Individualisierung des Unterrichtes verbessert. Wenn die Förderkinder regelmässig zum Lerncoaching kommen, ein fertiggestelltes Lerntagebuch präsentieren können und mit möglichst wenig Hilfe arbeiten können, hat die SHP genug Zeit für ihre Förderkinder gehabt.

NG braucht sehr viel Unterstützung von der SHP sowie auch von der KLP. Wenn er seine Ziele selbständig formulieren und auswählen kann, ist anzunehmen, dass das Lerntagebuch hilfreich für ihn ist. Schafft er es, mit dem Lerntagebuch und mit den Aufgaben dran zu bleiben, hat er sein Ziel erreicht.

FS steht im Unterricht oft unter Druck. Das hohe Tempo bereitet ihr Schwierigkeiten und sie verliert deswegen schnell ihre Motivation. Wenn FS es schafft, Drucksituationen durch die Selbstbestimmung der Ziele standzuhalten und sich dadurch einen Weg schafft, sich selber zu helfen, hat sie eine passende Strategie entwickelt und ihr Ziel erreicht. Wenn die Ergebnisse der Tests eine positive Änderung zeigen und FS anwesend im Unterricht ist, hat sie ihre Ziele erreicht.

LL kann sich über eine längere Zeit konzentrieren, aber mit einer Arbeit selbständig zu beginnen bereitet ihm Schwierigkeiten und er kommt nicht vorwärts. Wenn LL seine Aufgaben mithilfe der Zeiteinteilung absolvieren kann und mindestens 20 Minuten bei der Sache bleibt, hat er sein Ziel erreicht. Kann LL seine Ziele schriftlich dokumentieren und am Schluss des Projektes vorstellen, hat er auch dieses Ziel erreicht.

4.5 Auswahl des geplanten Forschungskonzeptes für die Praxis

In dieser Masterarbeit werden Forschungsmethoden wie das Führen des Lern- und Forschungstagebuches, Dokumentenanalysen und mündliche und schriftliche Evaluationen eingesetzt. Es geht um qualitative Sozialforschung, in der das Wissen in Relation zwischen Material und der SHP verstanden wird (Altrichter, Posch & Spann, 2018). Diese Methoden werden häufig bei qualitativen Forschungsuntersuchungen verwendet. Ergänzend werden die Tests SELLMO und FAM durchgeführt, damit die Fragestellung von verschiedenen Seiten untersucht wird und eine möglichst objektive Beantwortung dargestellt werden kann. In folgenden Kapiteln werden die Forschungskonzepte genauer beschrieben.

4.5.1 SELLMO

Mit dem Test SELLMO werden Lernziele, Annäherungs- und Vermeidungs-Leistungsziele und die Tendenz zur Arbeitsvermeidung erfasst. In der Masterarbeit wird mit der Version für Schülerinnen und Schüler SELLMO-S gearbeitet. Die SuS füllen einen Fragebogen mit insgesamt 31 Selbsteinschätzungssitems aus, davon gelten acht Items für alle Skalen. Alle Skalen sind als Fortsetzung des Itemstamms «In der Schule geht es mir darum...» formuliert. Auf einer Antwortskala von 1 «stimmt gar nicht» bis 5 «stimmt genau» kann angegeben werden, wie sehr die Aussage der Items normalerweise auf den Probanden oder die Probandin zutrifft (Gaspar et al., 2019).

Laut der Entwickler von SELLMO (Spinath et al., 2012) unterscheiden sich die Personen darin, wie sehr sie sich um die Erweiterung eigener Kompetenzen bemühen. Gestellte Aufgaben im Unterricht können also als Herausforderung oder als Gelegenheit zum Lernen betrachtet werden. Spinath et al. schreiben weiter, dass mit zahlreichen Studien der Zusammenhang zwischen starken Lernzielen und langfristigem Engagement bewiesen werden konnte. Die Tendenz zur Arbeitsvermeidung zeigt hingegen eine Dimension, in der die Beschäftigung mit Aufgaben weder Lern- noch Leistungsanreize beinhalten. Stattdessen liegt die Motivation im Bereich, so wenig Zeit wie möglich in eine Arbeit zu investieren. Ein geringes Engagement führt oft zu schlechten Leistungen (ebd.).

In dieser Arbeit wurden speziell die Items *Lernziele und Arbeitsvermeidung* und deren Änderungen erforscht, da diese Items die Beantwortung der Fragestellung genauer unterstützen. Der Test wurde als Einzeltest eingesetzt.

4.5.2 FAM

Der Fragebogen zur aktuellen Motivation (FAM) ermöglicht, Motivation in Lern- und Leistungssituationen zu erfassen (Vollmayer & Rheinberg, 2018). Weil die Original-Items für ein komplexes System und dessen Forschung in der Lernsituation formuliert sind, wurden die Items für die Forschungssituation in diesem Projekt angepasst. Im Mittelpunkt stehen die Items *Herausforderung* und *Interesse* (Anhang 4). Mit dem Item *Herausforderung* wird gemessen, ob das Leistungsmotiv angeregt worden ist. Bei einem positiven Fall sollte ein Lernender positive Emotionen erleben und Hoffnung auf Erfolg haben. Zum Beispiel: «Wenn ich die Aufgabe schaffe, werde ich schon ein wenig stolz auf meine Tüchtigkeit sein.». Das Item *Interesse* ist gegenstandsspezifisch und misst positive Emotionen und eine hohe Wertschätzung in Bezug auf das Lernmaterial und die Aufgaben. Zum Beispiel: «Bei Aufgaben wie dieser brauche ich keine Belohnung, sie machen mir auch so viel Spass.» (Vollmayer & Rheinberg, 2018). Der FAM wurde eingesetzt, um die motivationalen Effekte statistisch zu kontrollieren.

4.5.3 Forschungstagebuch

Die Entwicklung der Klasse während der Masterarbeit wird mithilfe eines einfachen Forschungstagebuches dokumentiert. Das Forschungstagebuch dient als Ergänzung für SELLMO und FAM. Die Tests und das schriftliche Nachdenken sollten unterschiedliche und objektive Ansichten für die Bewertung und die Entwicklung der SuS bieten. Die Notizen und Beobachtungen sollten als Protokoll nach den Lektionen möglichst unmittelbar danach gemacht werden. Mit dem Forschungstagebuch kann die Autorin die Ideen und Methoden reflektieren und zum Beispiel Erhebungspläne festhalten. Negative Erlebnisse, schwierige Situationen sowie auch positive Überraschungen während dem Projekt können

plötzlich bedeutsam werden und interessante, neue Perspektive aufzeigen. Das Forschungstagebuch kann aus dem Testverfahren von SELLMO und FAM die offenen Fragen beantworten oder möglicherweise erklären (Altrichter et al., 2018.)

In diesem Projekt geht es um eine qualitative Sozialforschung. Alle Beobachtungen und das Forschungstagebuch werden in einer verdeckten Form stattfinden. Die Dokumentenanalyse und Beobachtungen der Lehrpersonen sowie auch die Lerntagebücher der SuS sollten möglichst unterschiedliche und objektive Perspektive für die Autorin mitbringen. Durch die Triangulation sollten möglichst viele Erkenntnisse auf unterschiedlichen Ebenen objektiv gewonnen werden (Flick, 2011).

5 Durchführung

In diesem Kapitel wird die Durchführung der zweiten Phase des Projektes vorgestellt. Eine Übersicht des Zeitraumes, der Durchführung und der Lektionen zeigt tabellarisch einen groben Überblick. Es wird der Verlauf des Projektes erläutert und die wichtigsten Punkte sowie auch die Herausforderungen werden beschrieben. Zudem werden einzelne Lektionen genauer dargestellt, damit zentrale Ereignisse am Schluss des Kapitels aufgezeigt werden können.

5.1 Übersicht der Umsetzung

Tabelle 10: Eine grobe Terminplanung

Struktur	Datum	Inhalt
Phase 1	5.10.2020 bis 25.10.2020	<ul style="list-style-type: none"> - Besprechung mit Mentorin - Projektplanung Anhand des Praxisprojektes - Ideen sammeln - Literatur lesen
Phase 2	26.10.2020 bis 29.10.2020	<ul style="list-style-type: none"> - Fragestellung überlegen - Struktur der Arbeit aufbauen - Besprechung über Methoden mit Mentorin
Phase 3	30.10.2020 bis 15.11.2020	<ul style="list-style-type: none"> - Theorie aufbauen und schreiben - Literatur recherchieren - Terminplanung konkretisieren - Befragung nach den Interessen im mathematischen Bereich mit den SuS - Der Aufbau der Lektionsplanung - Durchführung der Lektionen planen
Phase 4	16.11.2020 bis 30.11.2020	<ul style="list-style-type: none"> - Material zusammenstellen - Aufgaben für Mathematik suchen - Die Form des Lerntagebuches entscheiden und ein Beispiel fertigstellen - Lernumgebung mit den Motivationssprüchen gestalten
Phase 5	1.12.2020 bis 27.12.2020	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Durchführung SELLMO - Auswertung SELLMO - Ausgangslage der Klasse untersuchen - Schlussfolgerungen aus dem Test schreiben
Phase 6	4.1.2021 bis 8.3.2021	<ul style="list-style-type: none"> - Beginn des Projektes - Durchführung FAM regelmässig (1 – 2 pro Woche) - 2 x Woche, 3 Lektionen mit der Klasse und 1 – 2 Lektionen Lerncoaching mit den Förderkindern - Forschungstagebuch 1 - 2 x Woche schreiben - 2. Durchführung SELLMO
Phase 7	9.3.2021 bis 14.3.2021	<ul style="list-style-type: none"> - Auswertung SELLMO - Masterarbeit schreiben
Phase 8	15.3.2021 bis 5.6.2021	<ul style="list-style-type: none"> - Masterarbeit schreiben und überarbeiten
Phase 9	27.6.2021	<ul style="list-style-type: none"> - Abgabe Masterarbeit

Tabelle 11: Beispiele aus der Lektionsplanung

Zeit 1.12.2020	Aktivitäten der LP	Aktivitäten der SuS	Sozialform	Hilfsmittel
Lektionsplanung				
Durchführung SELLMO, die ganze Klasse				
8:10 – 8:55	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung SELLMO - Die Items werden vorgelesen (Sprache & Verständnis) - KLP als Unterstützung 	<ul style="list-style-type: none"> - Items ankreuzen - Anweisungen zusammen vorlesen 	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Unterlagen SELLMO - Bildschirm
Zeit 4.1.2021	Aktivitäten der LP	Aktivitäten der SuS	Sozialform	Hilfsmittel, Material
Lektionsplanung				
Einführung Projekt im separativen Setting, Projektbeginn, Schülerin FS				
Lerncoaching				
11:05 – 11:50	<ul style="list-style-type: none"> - Erklärung um was geht es, wie das Projekt aufgebaut ist - Die ausgewählten Themen für Mathematik zeigen - SHP 	<ul style="list-style-type: none"> - Einen Motivationsanspruch für sich suchen - Eine Startseite für das Lerntagebuch gestalten 	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelunterricht - ISR Lektion 	<ul style="list-style-type: none"> - Computer - PowerPoint, Video - Dokumente Lerntagebuch
Zeit 5.1.2021	Aktivitäten der LP	Aktivitäten der SuS	Sozialform	Hilfsmittel, Material
Lektionsplanung				
Einführung Projekt, die ganze Klasse				
Lerntagebuch, Startseite persönlich gestalten				
FAM durchführen				
13:45 – 16:20	<ul style="list-style-type: none"> - Erklärung, um was geht es, wie ist das Projekt aufgebaut - Funktion des Lerntagebuches erklären, wie und was (Endprojekt, Stellenwert) - Die Bewertung besprechen - Lerncoaching von SHP und KLP - Nach den Anweisungen der erste FAM Test kurz durchführen - SHP und KLP zusammen 	<ul style="list-style-type: none"> - Einen Motivationsanspruch für sich selber suchen - Eine Startseite für das Lerntagebuch gestalten - FAM Test Items ankreuzen 	<ul style="list-style-type: none"> - Plenum - Einzelarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Bildschirm - Computer - Stifte - De Mappe mit den Aufgaben - Dokumente Lerntagebuch

5.2 Beschreibung der Umsetzung

Die zweite Phase des Projektes wurde in insgesamt 28 Lektionen von Januar bis März durchgeführt. Als Grundlage für die Durchführung hat die Lektionsplanung gedient, wie auch ein Beispiel in der Tabelle 11 darstellt (Anhang 5). Wie bereits im Theorieteil erwähnt, braucht die Motivation gewisse Bedingungen. Die Handlungen müssen attraktiv und umsetzbar sein (Dresel & Lämmle, 2017). Gaspard et al. (2019) sehen Motivation von der Lernumwelt abhängig und veränderbar.

Inhalte den ersten drei Lektionen waren einerseits die Einführung in die Arbeit mit dem Lerntagebuch, andererseits die Motivation durch Selbstbestimmung zu steigern. Dazu wurde den SuS ein Beispiel visualisiert, was für Möglichkeiten es mit einem Lerntagebuch gibt und wie sie arbeiten können. Zudem wurde mit den SuS diskutiert, was Motivation für sie bedeutet und wie sie mit dem Projekt die individuellen Aufgaben für den Stellwerktest im Mathematikunterricht vorbereiten können. Jede Schülerin und jeder Schüler hat eine persönliche Mappe mit individualisierten Aufgaben erhalten, mit dazu gehörenden Theorien und Lernmöglichkeiten. Die Bereiche, in denen die SuS gearbeitet haben, durften sie im Einzelgespräch mit der Autorin selber wählen (Anhang 6).

Die SuS durften ihre Startseiten der Lerntagebücher selber gestalten. Zusätzlich durften sie Motivationsprüche im Internet suchen oder selber herausfinden und passende Bilder aussuchen.

Die Struktur der Lektionen wurde schriftlich festgehalten. Die SuS sollten zuerst das Thema und die Aufgaben auswählen, danach die konkreten Ziele für sich entscheiden und als letztes die schriftliche Selbstreflexion schreiben (Anhang 7).

Als Basis der Selbstreflexion diente die Theorie von Schmitz (2001). Die aktionale Phase ermöglicht das Self-Monitoring, dabei beobachtet der Lernende sich selber. Im Self-Monitoring kann der Lernende feststellen, dass sein Lernen zum Beispiel nicht optimal läuft und selber regulierend eingreifen. Hierbei kann auch die Lehrperson durch Beobachtungen oder Gespräche unterstützen.

In der letzten, postaktionalen Phase, reflektiert der Lernende das Ergebnis des Lernens (Anhang 8). In den folgenden Lektionen wurden die Ziele zusammen mit den SuS besprochen und sie konnten die ersten Aufgaben für Mathematik auswählen. Es wurde immer wieder betont, dass die SuS das Arbeitstempo, die Ziele und die Aufgaben selber entscheiden dürfen. Dieser Teil sollte dazu dienen, die ersten Erlebnisse in Selbstbestimmung und Autonomie zu sammeln. Je mehr die SuS Möglichkeiten zur Selbstbestimmung erhalten, sich kompetent erleben können und positive Beziehungen zu Gleichaltrigen und Lehrpersonen wahrnehmen, desto motivationsförderlich ist der Unterricht (Gaspar et al., 2019).

Danach wurde jeweils zu Beginn der Lektionen eine Rückmeldung in Form einer Powerpoint Präsentation gemeinsam besprochen und die SuS konnten sich dazu äussern (Anhang 9). Die SuS erhielten nach den Lektionen jedes Mal eine schriftliche Rückmeldung der SHP im Lerntagebuch. Die SHP hat mit der Klasse gemeinsam eine Belohnung für die gute Arbeit abgemacht. Weil die SuS am Dienstag acht Lektionen Schule hatten, durften sie 10-20 Minuten früher aus dem Projektunterricht nach Hause gehen.

Die Umsetzung der individuellen Förderung durch das Lerncoaching war ein wichtiger Teil des Projektes. Ein Schwerpunkt war, genug Zeit für die ISR-SuS einzuplanen, damit sie vom Lerntagebuch möglichst viel profitieren können. Die SHP hatte ihren separaten Raum, in dem sie eine ruhige Umgebung für die Umsetzung des Lerncoachings garantieren konnte. Der Inhalt des Lerntagebuches wurde zusätzlich individuell für die ISR-SuS vorgestellt.

Nach der Durchführung der Lektionen hat die SHP die Beobachtungen im Forschungstagebuch zeitnah notiert, es hat zudem ein regelmässiger Austausch zwischen den Lehrpersonen stattgefunden und die Lerntagebücher wurden kontrolliert. Dafür musste genug Zeit eingeplant werden. Die SHP hat versucht möglichst flexibel zu bleiben. Die Eindrücke und Beobachtungen der SHP wurden umgehend nach der letzten Lektion aufgeschrieben und im Forschungstagebuch festgehalten. So hatte die SHP die Möglichkeit, vor dem nächsten Unterrichtsblock etwas anzupassen.

5.3 Beschreibung zentraler Ereignisse

Die Zentralen Ereignisse werden mithilfe der Auszüge der Lerntagebücher, der beiden Tests SELLMO und FAM sowie auch mithilfe der gemachten Beobachtungen im Forschungstagebuch aufgezeigt. Die Klasse hat nach den letzten Lektionen im Projektunterricht eine Rückmeldung geschrieben, womit sie das ganze Projekt selbständig aus ihrer Sicht evaluieren konnten.

5.3.1 Zentrale Ereignisse Forschungstagebuch

Woche 46: die ganze Klasse, individuell 10.11.2020	Lektionen: 2
Befragung der ausgewählten Themenbereiche	
Ziel <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die SuS wissen, in welchem mathematischen Bereich sie sich verbessern möchten und für welchen Bereich sie sich interessieren. ➤ Die SuS haben die erste Erfahrung der Selbstbestimmung. 	Inhalte <ul style="list-style-type: none"> ➤ Einführung Themenbereiche Stellwerktest für Mathematik. ➤ Befragung Themenbereiche.
Durchführung Die SHP erklärt den Lernenden die unterschiedlichen Themenbereiche, die in der ersten und zweiten Sekundarklasse Bestandteil des Stellwerktests sind. Die Befragung wird einzeln durchgeführt, damit die SuS sich in Ruhe die Auswahl überlegen können. Es wird erzählt, wie das Projekt aufgebaut ist. Schwerpunkt bei der Erzählung ist die individuelle Entscheidung und die Selbstbestimmung der SuS beim Auswählen der Themen.	
Beobachtungen Die Lernenden stellen viele Fragen: «Wie viele Bereiche kann man wählen? Darf ich selber entscheiden? Darf ich Bereiche auswählen, die mir Spass machen?». Alle SuS nehmen sich Zeit zum Überlegen und lesen das Blatt sorgfältig durch. Einzelne SuS wollten alle Bereiche auswählen.	Reflexion Die Lernenden zeigten schon am Anfang eine grosse Motivation und Emotionen, als klar wurde, dass die SHP keine Stellung zur Auswahl der SuS nimmt. Es hat sicher geholfen, dass die Befragung einzeln durchgeführt wurde und die SuS genug Zeit hatten. Die ganze Befragung dauerte insgesamt zwei Lektionen, aber es war gut investierte Zeit alle einzeln zu befragen. Einige SuS haben sich sogar bedankt, dass die SHP speziell für sie etwas Individuelles macht. Die Erfahrung war für die SHP sehr positiv und motivierend.
Fazit <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die SuS haben sich Mühe gegeben um eine gute Entscheidung zu treffen. ➤ Die Freude, selber entscheiden zu dürfen, war spürbar. Die SuS beteiligten sich aktiv durch Fragen. ➤ Der Beginn des Projektes ist gut gelungen. Dass die SuS ohne Aussage oder Empfehlung der SHP selber entscheiden durften, trug zur Motivation bei. Der SHP wurde Bewusst, dass sie die SuS schon mit wenig Selbstbestimmung besser erreichen und motivieren kann. ➤ Die SHP wird darauf achten, dass die Mathematik Aufgaben das individuelle Niveau ansprechen. 	

Woche 49: die ganze Klasse 1.12.2020	Lektionen: 1
Durchführung SELLMO	
Ziel <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die SuS lesen die Items durch. ➤ Die SuS füllen den Fragebogen aus. 	Inhalte <ul style="list-style-type: none"> ➤ Einführung SELLMO. ➤ Test durchführen.
Durchführung Die Anweisungen des Tests werden zusammen vorgelesen. Unbekannte Worte werden erklärt. Der Fragebogen wird einzeln ausgefüllt und die SuS dürfen sich für das Ausfüllen so viel Zeit nehmen, wie sie brauchen.	
Beobachtungen Die Lernenden stellen Fragen über die Items, wenn sie etwas nicht verstehen. Alle SuS nehmen sich Zeit zum Überlegen und lesen die Fragen sorgfältig durch. Sie interessieren sich für den Test und füllen das Blatt sorgfältig aus. Es ist sehr ruhig im Klassenzimmer.	Reflexion Es hat sicher geholfen, dass die Befragung gemeinsam durchgeführt wurde und die SuS genug Zeit hatten. Es gab viele Worte, die die SuS nicht verstanden. Die ganze Befragung dauerte eine Lektion und die SuS zeigten wieder eine positive Zusammenarbeit.
Fazit <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die SuS arbeiteten ruhig. 	

➤ Der Beginn des Projektes ist gut gelungen. Dass die SuS ohne Aussage oder Empfehlung der SHP selber entscheiden durften, trug zur Motivation bei. Der SHP wurde Bewusst, dass sie die SuS schon mit wenig Selbstbestimmung besser erreichen und motivieren kann.

Woche 1: ISR Lektion mit FS 4.1.2021	Lektionen: 1
Einführung des Projektes im Einzelsetting mit FS	Lerncoaching
Ziel ➤ FS weiss, wie sie das Lerntagebuch ausfüllen muss. ➤ FS beginnt mit der Gestaltung. ➤ FS hat genug Zeit für die Gestaltung.	Inhalte ➤ Einführung Lerntagebuch. ➤ Mit der Gestaltung des Lerntagebuches beginnen.
Durchführung Die SHP zeigt die Themenbereiche, die FS selber ausgewählt hat. Danach zeigt sie ein Beispiel aus ihrem Lerntagebuch, was alles im Lerntagebuch sein muss und wie es gestaltet werden kann. Nach den Anweisungen beginnt FS mit der Gestaltung des Lerntagebuches.	
Beobachtungen FS durfte früher mit der Gestaltung anfangen, weil ihr Arbeitstempo sehr langsam ist. Zusätzlich hatte sie mehr Zeit für die Fragen und die SHP konnte ihr alles ohne Zeitdruck erklären und mit konkreten Beispielen ergänzen. FS wollte sofort passende Bilder suchen und hatte eine klare Vorstellung, wie sie ihr Lerntagebuch gestalten will.	Reflexion FS hatte Freude daran, das Lerntagebuch zu gestalten. Die Einführung separat zu machen ist gut gelungen und FS hat viel Ausdauer gezeigt. Vor den Weihnachten war sie oft müde und hatte keine Lust mehr als 15 Minuten am Stück zu arbeiten. Sie hat die ganze Lektion mit einem Lächeln gearbeitet.
Fazit ➤ FS hatte Freude an dem Projekt. ➤ Die Lektion ist gut gelungen. ➤ Die SHP konnte FS mit dem individuellen Coaching unterstützen und motivieren.	

Woche 1: die halbe Klasse 5.1.2021	Lektionen: 3
Einführung des Projektes Durchführung FAM	
Ziel ➤ Die SuS wählen einen passenden Motivations-spruch für sich. ➤ Die SuS gestalten ihre Startseite des Lerntagebuches mit eigenen Ideen. ➤ Die SHP schreibt der ganzen Klasse ein Feedback nach den drei Lektionen.	Inhalte ➤ Erklärung Projekt und Lerntagebuch. ➤ Bewertung und Lerncoaching besprechen. ➤ Durchführung FAM. ➤ Einführung mithilfe einer PowerPoint Präsentation. ➤ Motivationsprüche werden an die Wand geheftet.
Durchführung Die SuS hören bei der Einführung gut zu. Die SHP macht die Einführung mithilfe einer PowerPoint Präsentation. Das Lied «Lose yourself» kennen sie, sowie auch Eminems Lebenslauf. Gemeinsam wird über Motivation, Aufgeben und Durchhaltevermögen gesprochen. Die SHP geht die Anweisungen und das Projekt gemeinsam mit der Klasse durch und zeigt ein eigenes Beispiel vom Lerntagebuch, welches für das Projekt von der SHP vorbereitet worden ist. Sie ermuntert die SuS kreativ zu sein und selber zu bestimmen. Das Material wird verteilt und die SuS dürfen mit der Gestaltung beginnen. In der dritten Lektion waren die meisten mit der Gestaltung fertig und begannen mit den Aufgaben. Die LPs erklärten den SuS einzeln, wie sie nun vorgehen können. Die SuS hatten auf ihr Niveau angepasste Aufgaben.	
Beobachtungen Als wir damit begannen das Lernheft zu gestalten, waren vereinzelte SuS überfordert. Sie fragten die Lehrpersonen, was sie zeichnen sollen bzw. was für Sprüche sie nehmen sollen. Die Lehrpersonen versuchten daraufhin die SuS zu motivieren selbständig zu überlegen, was sie motiviert und was ihnen gefällt. Meiner Meinung nach war es für einige schwierig, diesen offenen Auftrag auszuführen, bei welchem sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten, da sie sich dies nicht gewohnt waren.	Reflexion Die Schülerinnen und Schüler hörten zu, beteiligten sich aber nur teilweise am Unterricht. Ich hatte mir erhofft, dass Sie mehr über ihre eigene Motivation erzählten. Nur zwei sagten, dass sie ein Lied haben, das sie motiviert. Ich nehme an, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass sie selber nicht wissen, wie sie sich motivieren können. Je länger die Lektion dauerte, je mehr steigerte sich das Interesse der SuS. Bei der Gestaltung war die ganze Klasse voll dabei und alle gaben sich Mühe. Einige SuS haben

Normalerweise haben sie genaue Richtlinien, wie sie etwas machen müssen und es wird genau kontrolliert, was sie machen. Nun durften sie selbst auswählen, was sie wie machen möchten. Diese Freiheit überforderte einige. Als wir aber damit gestartet haben und alle etwas gefunden haben, was sie machen möchten, lief es super. Alle arbeiteten ruhig und konzentriert. Die meisten begannen mit den Bildern und haben dann eigene Sprüche dazu notiert. Die meisten verstanden den Auftrag und begannen ein Ziel zu formulieren. Dabei halfen ihnen die Satzbausteine. Sie konnten selbständig arbeiten und konzentrierten sich auf ihre individuellen Aufgaben.	tolle Motivationsprüche selber erfunden. Das Projekt hat einen tollen Start gehabt. Es war erstaunlich, dass die SuS drei Lektionen drangeblieben sind. Sie brauchten sehr wenig Hilfe, sogar mit den Aufgaben. Ein Schüler sagte am Schluss: «Diese drei Lektionen haben sehr viel Spass gemacht.» Die Entscheidung, dass die SuS ohne Zeitdruck und mit Selbstbestimmung arbeiten durften, fühlte sich richtig an. Ich bin wirklich gespannt, wie das Projekt weiter geht und ob die Motivation hoch bleibt.
Fazit <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die SuS waren sehr kreativ am Schluss, weil sie genug Zeit hatten und ohne Druck arbeiten durften. ➤ Die Selbstbestimmung scheint für die SuS sehr wichtig zu sein. ➤ Die SuS brauchten mit den Aufgaben weniger Hilfe als sonst. ➤ Dies zeigte mir erneut, wie wichtig es ist, mit ihnen das Thema Motivation und Ziele erreichen anzuschauen. 	

Woche 1: ISR Lektion mit LL 6.1.2021	Lektionen: 1
Einführung des Projektes im Einzelsetting mit LL	Lerncoaching
Ziel <ul style="list-style-type: none"> ➤ LL weiss, wie er das Lerntagebuch ausfüllen muss. ➤ LL beginnt mit der Gestaltung. 	Inhalte <ul style="list-style-type: none"> ➤ Einführung Lerntagebuch. ➤ Mit der Gestaltung des Lerntagebuches beginnen.
Durchführung Die SHP zeigt die Themenbereiche, die LL selber ausgewählt hat. Danach zeigt die SHP ein Beispiel aus ihrem Lerntagebuch, was alles im Lerntagebuch sein muss und wie es gestaltet werden kann. Nach den Anweisungen beginnt LL mit der Gestaltung des Lerntagebuches.	
Beobachtungen LL wurde im Einzelunterricht instruiert, weil er an der Einführung nicht dabei war. Zusätzlich hatte er mehr Zeit für die Fragen und die SHP konnte ihm alles ohne Zeitdruck erklären und mit konkreten Beispielen ergänzen. LL wollte sofort passende Bilder suchen und hatte eine klare Vorstellung, wie er sein Lerntagebuch gestalten will.	Reflexion LL hatte Freude daran, das Lerntagebuch zu gestalten. Die Einführung separat zu machen ist gut gelungen und LL hat viel Ausdauer gezeigt.
Fazit <ul style="list-style-type: none"> ➤ LL hatte Freude am Projekt. ➤ Die Lektion ist gut gelungen. ➤ Die SHP kann LL mit dem individuellen Coaching unterstützen und motivieren. 	

Woche 2: die halbe Klasse 12.1.2021	Lektionen: 3
Einführung des Projektes	
Ziel <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die SuS können konkrete, erreichbare Ziele auswählen ➤ Die SuS beginnen mit den Aufgaben. ➤ Die SuS dokumentieren ihren Lernweg der Lektionen. 	Inhalte <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die SuS arbeiten mit den Aufgaben. ➤ Dokumentation des Lerntagebuches zum ersten Mal.
Durchführung Am Anfang der Lektionen zeigt die SHP die gelungene Gestaltung der Lerntagebücher der SuS. Die SHP lobt die Klasse, weil sie sehr gut gearbeitet haben und sich bei der Gestaltung bemüht haben. Es folgt eine kurze Repetition, wie die Dokumentation durchgeführt werden sollte, danach beginnen die SuS mit ihren Zielen und Aufgaben.	
Beobachtungen Nach einer 5-minütigen Repetition, wie während den Projektstunden gearbeitet wird, begannen die SuS	Reflexion Damit sie beim nächsten Mal konkretere Ziele aufschreiben, werde ich dies zu Beginn der Lektion

<p>ihre Ziele zu formulieren. Da es die ersten Lektionen waren, formulierten die meisten das Ziel, mit diesem oder jenem Blatt fertig zu werden. Während den zwei Lektionen haben die SuS gut gearbeitet. Sie hatten viele Fragen, doch konnte ich die auf verschiedene Theorieeinträge in ihrem Mathematikheft aufmerksam machen. Damit konnten sie die Aufgaben dann in der Regel selbständig lösen. Natürlich löste ich auch gemeinsam mit einigen SuS die Aufgaben, welche grössere Probleme damit hatten. Die SuS waren motiviert, da man ihnen immer sagen konnte, dass sie die Aufgaben selber wählen konnten. Auch waren die Aufgaben einfach gestellt, so dass sie viele Erfolgserlebnisse hatten. Dies motivierte sie natürlich zusätzlich. Auch in der dritten Lektion schrieben sie konzentriert und mit Ausdauer die Reflexionen. Diese waren unterschiedlich genau und bei einigen mussten wir die Satzbausteine der Reflexionen anschauen.</p>	<p>erneut anschauen und eine Rückmeldung geben. Dafür habe ich extra ein Blatt mit Satzbausteinen dazugelegt, auf welche sie nun lernen sollen zurückzugreifen. Ich bin aber sehr zufrieden mit den Lektionen, auch wenn ich keine freie Minute hatte und während den Lektionen intensiv von SuS zu SuS wanderte.</p>
<p>Fazit</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die SuS brauchen noch eine weitere Einführung: Was sind Ziele und wie kann man konkrete Ziele auswählen. Ich werde dies auf die nächste Lektion vorbereiten. ➤ Einige SuS hatten bereits Mühe damit, selbständig zu arbeiten und verloren die Konzentration. Darauf müsste man die SuS beim Lerncoaching Aufmerksam machen. ➤ Drei SuS haben wie in einem Flow gearbeitet und tolle Dokumentationen im Lerntagebuch eingeführt. ➤ Ich kann anhand der Beobachtungen und Reflexionen die Lektionen immer wieder neu und besser gestalten. Es ist auch einfacher, die individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen. 	

Woche 3: ISR Lektion mit FS 18.1.2021	Lektionen: 1
Projektführung im Einzelsetting mit FS	Lerncoaching
<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ FS beginnt mit den Aufgaben ➤ FS weiss, wie sie die Dokumentation schreiben muss. 	<p>Inhalte</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die Aufgaben werden zusammen mit FS angeschaut. ➤ Strategien für das Lösen der Aufgaben.
<p>Durchführung</p> <p>FS hat die Aufgaben am Montag ausgewählt und beginnt mit den Arbeitsblättern. Die grossen Zahlen werden repetiert und die Sachaufgaben zusammen angeschaut. FS erzählt laut, wie sie die Aufgabe lösen würde und die SHP unterstützt dabei.</p>	
<p>Beobachtungen</p> <p>FS braucht viel Zeit, um die Aufgaben zu lösen. Sie ist noch unsicher bei grossen Zahlen und erkennt sie bis Zehntausend. Zahlen ab Hunderttausend kann sie kaum richtig vorlesen. Das Addieren und subtrahieren gelingt ihr im Kopf nicht. Die schriftliche Addition hat sie im Griff. Bei der Subtraktion braucht sie Hilfe. FS ist zufrieden, wenn sie alleine mit der SHP arbeiten darf und keinen Zeitdruck hat.</p>	<p>Reflexion</p> <p>FS braucht die Einzellektionen und die Förderung. Eine selbständige Arbeit ist nur dann möglich, wenn sie Zeit mit der SHP hat und alles in Ruhe und mit Erklärungen anschauen kann. In den Einzellektionen kommt sie besser vorwärts und wirkt sicherer. Die Einzelförderung ist nötig vor den Projektlektionen und lohnt sich auch für die SHP. So kann FS in den Projektlektionen im Klassenzimmer mit den anderen arbeiten.</p>
<p>Fazit</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die Zielsetzung wird immer am Montag zusammen mit FS besprochen. ➤ FS braucht auch mit den selbstgewählten Aufgaben eine enge Begleitung. ➤ FS ist zufrieden und glücklich, wenn sie eine Aufgabe versteht und ohne Zeitdruck arbeiten darf. 	

Woche 3: die ganze Klasse 19.1.2021	Lektionen: 3
Projektführung	
<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die SuS können Anhand der Rückmeldung konkrete Ziele formulieren. ➤ Die SuS haben Freude am Lernen. ➤ Die SuS verbessern die Reflexion über das Lernen Anhand des Feedbacks. 	<p>Inhalte</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PowerPoint Rückmeldung aus den letzten Projektlektionen. ➤ Individuelle Arbeit an den Lerntagebüchern. ➤ Ausführliche Dokumentation der Lektionen.
<p>Durchführung</p>	

<p>Die SHP hat eine PP für die Klasse vorbereitet. Am Anfang der Lektionen gibt die SHP ein Feedback an die ganze Klasse und fragt die SuS, was gut gelungen ist und wo es noch Verbesserungspotential gibt. Die SHP zeigt konkrete Beispiele aus den Lerntagebüchern der Kinder. Es wird zusammen diskutiert, wie ein Ziel ausgewählt werden kann und was die Bedeutung der Ziele ist. Am Schluss wird die Dokumentation noch zusammen besprochen und danach beginnen die SuS ihre Arbeit.</p>	
<p>Beobachtungen</p> <p>Als Einführung wird erneut das Zielesetzen und das Formulieren der Reflexionen angeschaut. Es gefällt mir sehr gut, dass die meisten Schülerinnen und Schüler den Unterschied zwischen einem undefinierten Ziel (Ich löse 2 Seiten) und einem genau definierten Ziel «Ich versuche die Aufgaben selbständig zu lösen und rufe nicht immer zuerst die Lehrperson.» verstehen. Gemeinsam wurde auch ein für sie fassbareres Beispiel mit einem Fussballtraining angeschaut. Es war gut zu sehen, wie allen der Unterschied zwischen «ich mache 20 Freistösse» und «Ich treffe mit dem Freistoss die obere rechte Ecke» verstanden haben. Danach haben sie super eigene Ziele formuliert. Sie arbeiteten während zwei Stunden ruhig und für sich. Die LPs waren zur Unterstützung da und halfen mit Tipps und Tricks, wenn es Schwierigkeiten gab. Die Lösungen sollten sie aber selber finden.</p>	<p>Reflexion</p> <p>Es hat Spass gemacht zu sehen, wie motiviert sie am Lernjournal arbeiten und wie konzentriert sie ihre gewählten Aufgaben lösen. Ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, viel Zeit in die Gestaltung und die Sorgfalt zu investieren. Die SuS kommen viel besser vorwärts ohne den Zeitdruck und ohne die Anweisung und Zielvorgabe der LP. Zusätzlich fällt mir auf, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Freiheit nutzen und ihre gewählten Aufgaben fleissig lösen. Kein SuS drückt sich vor der Arbeit und macht nichts. Die Motivation steigt von Mal zu Mal. Bereits während den anderen Lektionen am Morgen wurde ich gefragt, ob wir heute noch Projektunterricht haben. Es ist unglaublich, wie noch am Nachmittag drei Lektionen voll konzentriert gearbeitet wird, obwohl sie schon am Morgen fünf Lektionen Schule hatten.</p>
<p>Fazit</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die SuS haben alle Lektionen sehr konzentriert gearbeitet. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben. ➤ Die Lektionen sind gut gelungen und sowohl die Klasse als auch die SHP waren glücklich nach dem Unterricht. ➤ Die Klasse braucht zu Beginn der Lektionen ein gemeinsames Feedback, damit sie in den Arbeitsmodus kommen. ➤ Eine PP mit kurzem Feedback für die ganze Klasse wird für die kommenden Lektionen vorbereitet. 	

<p>Woche 4: die ganze Klasse 26.1.2021</p>	<p>Lektionen: 3</p>
<p>Projektführung</p>	
<p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die SuS können Anhand der Rückmeldung konkrete Ziele formulieren. ➤ Die SuS haben Freude am Lernen. ➤ Die SuS verbessern die Reflexion über das Lernen Anhand des Feedbacks. 	<p>Inhalte</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PowerPoint Rückmeldung aus den letzten Projektlektionen. ➤ Individuelle Arbeit an den Lerntagebüchern. ➤ Ausführliche Dokumentation der Lektionen. ➤ Individuelles Lerncoaching
<p>Durchführung</p> <p>Da die Einführung letztes Mal sehr gut gelungen ist und die Schülerinnen und Schüler aktiviert hat, hat sich die SHP entschieden, auch dieses Mal eine gemeinsame Einführung zu machen. Die kurze Reflexionsrunde brachte die SuS dazu, sich erneut mit der Thematik des Reflektierens auseinanderzusetzen. Sie mussten sich anhand eines Beispiels überlegen, wie sich die Person gefühlt hat und wieso sie diese Rückmeldung geschrieben hat. Des Weiteren wurde gemeinsam besprochen, wieso es wichtig ist, seine Arbeit zu reflektieren. Nach der Diskussion haben die SuS mit ihren Arbeiten begonnen und wieder drei Lektionen am Lerntagebuch gearbeitet. Die SHP hat viel Zeit investiert, um die SuS individuell durch Lerncoaching zu unterstützen.</p>	
<p>Beobachtungen</p> <p>Um die Frage zu beantworten, wieso es wichtig sei, das Lernen zu reflektieren, hatten die Schülerinnen und Schüler verschiedene Antworten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Sehen wie man sich verbessert.» • «Nachschauen wie es einem das letzte Mal ergangen ist.» • «Ziele anpassen an die eigenen Reflexionen.» <p>Es wird deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler selbständiger werden. Sie können ihr Lernen selber planen und auch selber einschätzen. Sie arbeiten die zwei Lektionen konzentriert und schreiben nach der dritten Lektion noch sorgfältig eine Reflexion. Ich denke, dies kommt davon, dass sie die Aufgaben selber wählen können. Dabei wird ihr Selbstwert so erhöht, dass sie ohne Druck die Aufgaben lösen</p>	<p>Reflexion</p> <p>Die gemeinsame Rückmeldungsrunde am Anfang der Lektionen hat sich wirklich gelohnt und die SuS machen sich sehr tiefgründige Gedanken über ihr Lernen. Dies hat eine ganz neue Seite der Klasse aufgezeigt und fördert offensichtlich den Fokus auf die kommenden Arbeiten. Erstaunlich ist, dass die SuS mehr und konzentrierter arbeiten im Vergleich zu den «normalen Lektionen». Dies passiert auch ohne zu ermahnen. Es ist ruhig und alle wollen vorwärtskommen. Obwohl die Beziehung zwischen der Klasse und der SHP schon vor dem Projekt offen und konstruktiv war, hat das Projekt sie noch vertieft. Es ist verblüffend, was für eine positive Wirkung die Selbstbestimmung und die selbständige Zeiteinteilung auf die SuS hat. Und die Ziele sind schlussendlich gar nicht so unterschiedlich von den Zielen,</p>

können, ohne ein von der Lehrperson gestecktes Ziel erreichen zu müssen. Dies gibt ihnen das Selbstvertrauen und die Motivation an eigenen, individuell auf ihr Niveau zugeschnittenen, Aufgaben zu arbeiten. Es fällt auf, dass in den Rückmeldungen häufig geschrieben wird, dass sie gerne und gut gearbeitet haben, weil sie die Aufgaben lösen können!	welche die SHP für die SuS bestimmt hätte. Die Klassenlehrerin ist überzeugt, dass das Projekt in verschiedenen Formen und mit anderen Themen weitergeführt werden sollte. Sie meint, die SuS profitieren sehr davon und sind auch produktiv, obwohl sie am Dienstag insgesamt acht Lektionen Schule haben.
Fazit ➤ Die SuS sind weiterhin motiviert und produktiv. Sie gehen zufrieden nach Hause. ➤ Die Reflexionen im Lerntagebuch werden immer besser. ➤ Die SuS genießen die individuellen positiven Feedbacks. ➤ Die SuS leisten mehr ohne als mit Druck.	

5.3.2 Zentrale Ereignisse SELLMO

Unten in der Tabelle 12 und 13 sind die Resultate der SELLMO festgehalten. Die Veränderungen zwischen den Rohwerten *Lernziele* und *Arbeitsvermeidung* werden in den Spalten *Differenz* aufgezeigt. In den grau markierten Differenz-Werten wird ersichtlich, wo Veränderungen stattgefunden haben. Bei den Lernzielen deutet ein Wert von mindestens plus sechs Punkten auf eine positive Entwicklung hin. Ein Wert von mindestens minus sechs Punkten zeigt eine negative Entwicklung. Bei der Arbeitsvermeidung verhält es sich umgekehrt.

Tabelle 12: Lernziele Rohwert SELLMO

Name	Lernziele Rohwert		
	Datum 1.12.2020	Datum 2.2.2021	Differenz Lernziele Rohwert
SuS			
FS *	29 *	34*	5 *
MG	25	28	3
AM	25	32	7
EM	32	35	3
LZ	34	33	-1
EJ	30	32	2
NG *	34 *	28 *	-6 *
AO	33	34	1
LL *	26 *	31 *	5 *
TY	27		-
ME	32	26	6
SS	26	31	5
RJ	22		-
EI	28	29	1
Ø Klasse	29	31	2

Tabelle 13: Arbeitsvermeidung Rohwert SELLMO

Arbeitsvermeidung Rohwert		
Datum 1.12.2020	Datum 2.2.2021	Differenz Arbeitsvermeidung Rohwert
37 *	34 *	-3 *
21	17	-4
24	17	-7
26	28	2
31	31	0
32	18	-14
27 *	29 *	2 *
28	20	-8
13 *	13 *	0 *
21		-
19	16	-3
20	23	3
22		-
15	19	4
24	22	-2

Die Tabelle 12 zeigt auf, dass zwei SuS (AM & ME) eine positive Entwicklung in der Lernzielorientierung aufzeigen und zwei von den Förderkindern (FS & LL) sowie auch der Schüler SS sich in eine positive Richtung bewegen. Der Schüler NG zeigt eine gegenläufige Entwicklung mit einer negativen Tendenz bezogen auf die Lernzielorientierung. In der Tabelle 13, welche den Bereich der Arbeitsvermeidung aufzeigt, kann man erkennen, dass bei den drei SuS (AM, EJ & AO) eine positive Entwicklung stattgefunden hat. Auffällig ist der Schüler EJ, welcher eine signifikant positive Tendenz im Bereich Arbeitsvermeidung ausweist. Bei dem Förderkind LL lassen sich keine auffälligen Ergebnisse

feststellen. Bei FS und NG widerspricht sich der Wert der Lernziele im Vergleich zur Arbeitsvermeidung.

Bei der ganzen Klasse zeigt die Entwicklung der Motivation keine nennenswerte Änderung. Die Werte der Lernziele und der Arbeitsvermeidung sind fast gleichgeblieben.

5.3.3 Zentrale Ereignisse FAM

Ein weiteres Bild der Motivation ergibt sich aus der Grafik des Tests FAM unten. Die Items 1, 2, 4, 7 und 9 messen das *Interesse* (positive Emotionen und eine hohe Wertschätzung in Bezug auf das Lernmaterial und die Aufgaben) der SuS (Vollmayer & Rheinbeck, 2018). Die Items 3, 5, 6 und 8 zeigen die Werte der *Herausforderung* (ob das Leistungsmotiv angeregt worden ist).

Die SuS haben den Fragebogen insgesamt dreimal im Unterricht ausgefüllt. Es wurde der Durchschnittswert der ganzen Klasse berechnet. Mit der SELLMO wird die Lern- und Leistungsmotivation langfristig untersucht, bei der FAM handelt es sich um eine Momentaufnahme der Motivation während des Unterrichts.

Die Grafik zeigt eine Steigerung des Interesses der SuS. Auffällig ist, dass die Grafik bei dem Item 9 «Eine solche Aufgabe würde ich auch in meiner Freizeit bearbeiten.» eine positive Entwicklung präsentiert. Beim Item 1 «Ich mag solche Aufgaben, die ich jetzt lösen werde.» und beim Item 2 «Bei der Aufgabe mag ich die Rolle, in denen man Zusammenhänge entdeckt.» zeigten die Werte auch eine positive Tendenz. Das Item 7 «Bei Aufgaben wie dieser brauche ich keine Belohnung, sie machen mir auch so viel Spass.» gibt es eine Schwankung zwischen der zweiten und dritten Runde.

Die Items bei der *Herausforderung* zeigen unterschiedliche Entwicklungen. Beim Item 3 «Die Aufgabe ist eine richtige Herausforderung für mich.» ist der Rückgang etwas stärker, wobei beim Item 5 «Ich bin sehr gespannt darauf, wie gut ich hier abschneiden werde.» der Wert kontinuierlich sehr hoch ist. Beim Item 6 «Ich bin fest entschlossen, mich bei dieser Aufgabe voll anzustrengen.» nimmt die Leistungsmotivation stark zu. Das Item 8 «Wenn ich die Aufgabe schaffe, werde ich schon ein wenig stolz auf meine Tüchtigkeit sein» zeigt wieder einen stetig hohen Wert auf.

Tabelle 14: FAM Ergebnisse, ganze Klasse.

5.3.4 Zentrale Ereignisse Lerntagebücher und Rückmeldungen der SuS

Mithilfe des Lerntagebuches lassen sich die Lernprozesse und Lernanstrengungen dokumentieren. Sie geben den SuS sowie auch den Lehrpersonen bedeutsame Informationen darüber, wie die SuS sich regulieren können und was sie für den gelungenen Lernprozess brauchen. Durch die neue Lernkultur und deren Anforderungen haben Lerntagebücher, wie in dieser Arbeit erwähnt, einen grösseren Stellenwert erhalten (Hesse & Latzko, 2017). In diesem Projekt waren die Aufgaben für die ausgewählten Förderkinder stark differenziert und individualisiert und mit einigen Vorgaben zusammengestellt. Für die andere SuS hat die SHP auch die Aufgaben individuell ausgewählt und auf dem Niveau der SuS differenziert.

Auf der Basis von Literatur und Theorie wurde eine Kombination von einem offenen und strukturierten Lerntagebuch für die SuS vorbereitet. Die SuS hatten eine Mappe mit individuellen Aufgaben, aus welchen sie auswählen durften. Zuerst haben die SuS sich für ein Thema entschieden, danach haben sie ein Ziel für die Lektionen formuliert. Nach dem Lösen der Aufgaben haben die SuS darüber berichtet, ob das Ziel erreicht wurde, wie und was sie gelernt haben und was sie in den kommenden Lektionen verbessern wollten. Die Gestaltung, das Arbeitstempo, die Themenauswahl und die Menge der gelösten Aufgaben im Lerntagebuch basierte auf der Selbstbestimmung der SuS.

Das Ziel der Autorin war, dass die SuS ohne Druck arbeiten können, ihre Motivation entdecken und ihre Fortschritte konkret mithilfe des Lerntagebuches feststellen können. Alle SuS haben Aufgaben gelöst, selbständig gearbeitet und ein Endprodukt in Form eines Lerntagebuches produziert (Anhang 10). Die SuS haben sich bei der Gestaltung Mühe gegeben. Auffällig war, dass alle SuS ohne Ermahnungen mehr Aufgaben gelöst haben, als im normalen Mathematikunterricht. Die SuS waren stolz auf ihre Dokumentationen und auf die persönlich gestalteten Deckseiten (Bild 1). Am Schluss des Projekts haben die SuS eine Rückmeldung geschrieben (Anhang 11). Die Rückmeldungen waren auffällig positiv und ausführlich geschrieben (Bild 2,3 & 4). Unten finden sich einige Originalrückmeldungen der SuS (ohne Rechtschreibkorrekturen).

Bild 1: Lerntagebuch von LZ

Bild 2: Selbstreflexion von EM

Selbstreflexion

Mein Beobachtungsbogen

So habe ich die Aufgabe ausgewählt	😊	🙂	😐	☹️
Ich habe gezielt eine Aufgabe ausgesucht.		✗		
Ich habe gewusst, wo ich mein Material finde.	✗			
Die Aufgabe habe ich verstanden .		✗		
Ich habe Fehler selbst korrigiert.		✗		
Ich kann mein Arbeitsergebnis einschätzen.		✗		
Ich habe gewusst, wie ich arbeiten soll.	✗			

So habe ich gearbeitet	😊	🙂	😐	☹️
Ich habe mich für die Aufgabe interessiert .	✗			
Ich habe mich angestrengt .	✗			
Ich habe mich konzentriert .	✗			
Ich habe sorgfältig gearbeitet.	✗			
Ich habe die Regeln beachtet.		✗		
Ich habe Ordnung gehalten.	✗			

Bild 3: Selbstreflexion von LL

Bild 4: Aufgabe vom Lerntagebuch von AO

Rückmeldung Matheprojekt, Schülerin LZ (IF)

«Ich habe das Projekt sehr toll gefunden, weil ich das machen konnte was ich kann und das fand ich cool. Ich könnte mir so Projekt sehr gut in Deutsch, Natur und Technik vorstellen. Es hat mir auch sehr viel Spass gemacht weil ich immer sehr konzentriert und schnell gearbeitet habe. Ich hatte fast keine fehler allgemein im Heft. Ich aber auch finde das alle ganz gut gearbeitet Haben und das Finde ich wirklich toll. Sie konnten es mir sehr gut erklehren so dass ich verstanden habe was die Aufgabe ist. Ich musste sehr viel mal nachfragen aber dafür kamm ich dan auch draus und wusste was ich machen musste. Konnte mir wirklich vorstellen in anderen Fächern. Ich fand es kein bisschen langweilig nachdem wir schule aus hatten war ich stolz auf mich das ich wieder 3 – 5 Seiten fertig machen konnte. Es war auch immer sehr leise im Unterricht das finde ich wirklich sehr toll dan so konnte ich ruhig und konzentriert arbeiten. Wirklich ein grossen Respekt von der ganzen Klasse das ist das erste mal das alle sehr ruhig und konzentriert gearbeitet haben. Fand ich wirklich unglaublich toll das Projekt.»

Rückmeldung Matheprojekt, Schüler AO

«Meine Meinung nach fanh ich das Projekt echt cool. Es hat mir sehr viel Spass gemacht weil ich meine Stärken zeigen kann. Ich bin überrascht, wie motiviert ich beim Projekt war. Mich hat besonders interessiert die Koordinaten zu lösen. Mir hat besonders gut gefallen die Aufgaben selber zu korrigieren zu können. Ich fand es gut das wir als belohnung 20min früher aus hatten. Am meisten hat mir die Grossen Zahlen Spass gemacht, weil ich die so gut konnte. Am meisten hat mich Geometrie motiviert. Ich bin mir sicher, dass das Projekt gelungen hat. Es war schön zu sehen wie gut wir gearbeitet haben. Die Lehrpersonen haben immer gut geholfen. Ich bin nicht so zufrieden das ich immer gefragt habe ohne die Aufgaben zu lösen. Ich wünschte mir, dass wir noch mal so ein Projekt machen. Zum Schluss

möchte ich noch sagen das das Projekt mega viel Spass gemacht hat und das die Aufgaben super waren. Ich danke ihnen das wir das machen durften.»

Rückmeldung Matheprojekt, Schüler EI

«Ich habe das Projekt sehr interessant gefunden, weil wir selber entscheiden durften was wir machen wollen oder an was wir arbeiten wollen. Ich bin überrascht wie gut und konzentriert wir als Klasse gearbeitet haben. Mich hat es besonders gefallen das wir eine Belohnung am Schluss von unsere Arbeit gekriegt hatten. Nämlich war die Belohnung das wir früher nach Hause gehen durften. Am meisten hat mir die Selbstreflexion Spass gemacht, weil wir da unsere Meinung zu den Unterricht aufschreiben konnten. Am meisten motiviert war ich als ich etwas verstanden oder als ich etwas neues gelernt hatte dank der Hilfe von Frau D`Alpaos und Frau Eteläpää. Ich bin mir sicher das die ganze Klasse etwas neues gelernt hat, da wir uns sehr viel mühe gegeben haben. Meiner Meinung nach hat uns dieses Projekt sehr viel geholfen. Die Lehrpersonen haben uns sehr viel geholfen und uns sehr motiviert immer weiter zu arbeiten. Ich bin besonders zufrieden das wir dieses Projekt durchgeführt haben. Ich wünschte mir das wir so ein Projekt erneut starten und wir aber mehrere Fächer auswählen können.»

6 Evaluation

In diesem Kapitel wird das Projekt der Masterarbeit evaluiert. Die eingesetzten Instrumente und die Methoden der Dokumentation werden genauer dargestellt, begründet und kritisch reflektiert. Des Weiteren werden die Ergebnisse der Tests interpretiert. Anschliessend werden die Entwicklungsprozesse sowie die Zielüberprüfung der eigenen Person, der Klasse und der einzelnen Kinder aufgezeigt und analysiert. Weiter wird die Fragestellung beantwortet und das Fazit für die eigene Praxis gezogen.

6.1 Methoden der Dokumentation und der Zielüberprüfung

Das vorliegende Kapitel zeigt die Reflexion zur Dokumentation und zur Zielüberprüfung der ausgewählten Methoden. Es wurden verschiedene Methoden eingesetzt, um den Entwicklungsprozess sinnvoll und kritisch festzustellen. Die Methoden unterstützen zusätzlich eine objektive Aussage der Zielerreichung der verschiedenen Ebenen. Die Erhebungsmethoden SELLMO und FAM sowie das Lern- und Forschungstagebuch werden im folgenden Abschnitt reflektiert und kritisch betrachtet. Der Schwerpunkt des Projektes war, die Motivation der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Das Projekt wurde mit der ganzen Klasse durchgeführt mit dem Fokus auf die ausgewählten Schülerinnen und Schüler.

6.1.1 Reflexion und Interpretation Forschungstagebuch

Als Hilfsmittel und zur Ergänzung der Feststellung von Veränderungen der Motivation wurde ein Forschungstagebuch geführt. Die zentrale Aussage eines Forschungstagebuchs sind mögliche neue Perspektiven aufzuzeigen. Negative Erlebnisse, schwierige Situationen sowie auch positive Überraschungen während dem Projekt können plötzlich bedeutsam werden. Das Forschungstagebuch kann auch Daten und offene Fragen erheben (Altrichter et al., 2018).

Mit dem Forschungstagebuch konnten immer wieder Aktion und Reflexion miteinander verglichen werden. Aus der Sicht der Aktionsforschung wurden verschiedene Perspektiven auf die zu

untersuchende Situation gesammelt und miteinander konfrontiert (ebd.). Die Analyse des Forschungstagebuches zeigt, dass im Verlaufe des Projektes immer mehr positive Aussagen zur Motivation notiert wurden. Weiterhin zeigt die Dokumentation im Forschungstagebuch, wie sich die Schülerinnen und Schüler zunehmend Gedanken über ihr Lernen gemacht haben, konzentriert gearbeitet und ihre Aufgaben sorgfältig ausgewählt haben.

Mithilfe des Forschungstagebuches konnte die Autorin die Entwicklung der Lektionen sowie der Klasse feststellen und neue Ideen entwickeln, wie zum Beispiel mit Hilfe der Powerpoint Präsentation am Anfang des Unterrichtes (Anhang 9). Bei der Notierung der Beobachtungen wurde darauf geachtet, dass die Gedanken direkt nach den Lektionen aufgeschrieben wurden. So konnte die Autorin zu einem späteren Zeitpunkt zurückblickend die Lektionen durchdenken und analysieren. Die wichtigsten Aspekte, Erfolgserlebnisse sowie auch Stolpersteine konnten damit reflektiert werden. Die Schwierigkeit des Forschungstagebuches war der Zeitaufwand und die Tatsache, dass das Tagebuchschreiben eine persönliche Angelegenheit ist. Einerseits sind die persönlichen Beobachtungen wichtig, um die Entwicklung festzustellen, andererseits auch damit die Triangulation der Forschung sichergestellt werden kann.

Zusammenfassend lässt sich mithilfe des Forschungstagebuches sagen, dass die ganze Klasse die Motivation im Verlaufe des Projektes steigern konnte. Alle SuS, inklusive der ausgewählten SuS, haben die Arbeit nicht vermieden, sondern mehr als im normalen Mathematikunterricht gearbeitet.

6.1.2 Reflexion und Interpretation SELLMO

Der Test SELLMO und der Test FAM messen verschiedene Bereiche der Motivation (siehe Kapiteln 5.3.2 und 5.3.3). SELLMO wurde vor und nach dem Projekt durchgeführt und FAM wurde im Unterricht eingesetzt. SELLMO ist ein methodisch solides und theoretisches Instrument, um Minderleistungen bei Schülerinnen und Schülern auf Grund motivationaler Defizite aufzuklären. Je höher die Ausprägung der Lernzielorientierung, desto besser und je stärker die Tendenz zur Arbeitsvermeidung, desto schlechter ist es für das Lernen (Spinath et al., 2012). Die Autoren von SELLMO stellen fest, dass insbesondere die Kombination geringer Lernzielorientierung und gleichzeitig starken Arbeitsvermeidungstendenzen ein starker Indikator für motivationale Defizite darstellt.

Wie bei den Ergebnissen oben erwähnt, konnte bei einigen SuS beim SELLMO eine Veränderung festgestellt werden. Teils waren die Veränderungen positiv, teils negativ. Interpretiert die Autorin die Resultate der ganzen Klasse, lässt sich sagen, dass das Projekt weder einen positiven noch einen negativen Einfluss auf die Motivation der SuS hatte. Auf der Grundlage vom SELLMO hat sich die Tendenz zur Arbeitsvermeidung ebenfalls nicht gross verändert. Bei der Betrachtung der Ergebnisse muss aber berücksichtigt werden, dass die ganze Klasse relativ hohe Lernziele hatte und dass bei einigen SuS die Tendenz zur Arbeitsvermeidung stark abgenommen hat.

Problematisch für die Auswertung scheint vor allem die Auswertung der Förderkinder FS und NG zu sein. Beide SuS haben hohe Werte bei den *Lernzielen*, zeigten aber gleichzeitig eine deutliche Neigung zur *Arbeitsvermeidung*. Zu Beginn des Projektes haben die SuS die Befragung der Themenbereiche in Mathematik sehr ernst genommen, um sich auf den Stellwerttest vorzubereiten.

Es stellt sich die Frage, ob alle SuS trotz der Unterstützung die Fragen des Tests richtig verstanden haben. Hier ist auch kritisch anzumerken, ob der Test SELLMO als ein Teil der Auswertung dient. Die

Beobachtungen der Autorin sowie auch die Rückmeldungen der SuS zeigten eine klare Steigerung der Motivation, die nicht deutlich mit SELLMO belegt werden konnten.

6.1.3 Reflexion und Interpretation FAM

Ergänzend zur SELLMO wurde die aktuelle Motivation der SuS mit dem Test FAM gemessen. Der Test wurde direkt im Unterricht beim Aufgabenlösen individuell eingesetzt. Im Fokus der Überlegungen stand, die Motivation in einer Lernsituation zu erfassen (Spinath et al., 2018). Die Ergebnisse von FAM sprechen dafür, dass die SuS die Aufgaben motiviert gelöst haben sowie auch ein hohes Interesse an den Aufgaben hatten. Die dargestellten Ergebnisse rechtfertigen die Aussage, dass mit dem Projekt positive Emotionen sowie auch eine hohe Wertschätzung in Bezug auf die Aufgaben hervorgerufen werden konnte. Dies widerspiegelt den integrativen Unterricht gemäss Kapitel 3.5.1.

Wie in Kapiteln 3.5.1 und 3.5.2 bereits erwähnt, ermöglicht der offene Unterricht die Selbständigkeit und selbstbestimmte Motivation (Götz, 2017, S. 131). Darüber hinaus müssen die individuellen Voraussetzungen der einzelnen Lernenden berücksichtigt werden sowie auch die verschiedenen Lernwege und Entwicklungen, damit die SuS zu Erfolgserlebnissen kommen (Lanfranchi et al., 2012). Auf der einen Seite bringt die Messung mit FAM einen hohen Aufwand, auf der anderen Seite lässt sich mit dieser Methode gut untersuchen, was die aktuelle Motivation der SuS betrifft. Hier ist kritisch anzumerken, dass FAM nur dreimal durchgeführt worden ist. Zusammen mit den Beobachtungen lässt sich aber sagen, dass das Interesse der SuS erhalten blieb, auch wenn sich die Aufgaben als schwieriger und längerdauernd herausstellten.

Die teilweise hohen Werten bei den Items für *Herausforderung* könnten mit der Individualisierung erklärbar sein. Die Aufgaben waren lösbar und aus Sicht der Schülerinnen und Schüler auch nicht extrem schwierig. FAM bot die Möglichkeit, die Motivation der SuS zu messen, aber auch die eigene Arbeit als SHP objektiv zu evaluieren. Mit dem Test lässt sich relativ schnell feststellen, ob die Aufgaben dem Niveau der SuS entsprechen und ob das Interesse im Unterricht gegenstandsspezifisch präsent ist.

6.1.4 Reflexion und Interpretation Lerntagebücher und Rückmeldungen der SuS

Das Lerntagebuch war eine der relevantesten Methoden in dieser Masterarbeit. Mithilfe des Lerntagebuches lassen sich die Lernprozesse und Lernanstrengungen dokumentieren. Sie geben den SuS sowie den Lehrpersonen bedeutsame Informationen, was es für den gelungenen Lernprozess braucht (Hesse & Latzko, 2017). Spinath (2007) beschreibt die Nutzung des Lerntagebuches als motivationaler Prozess, der dazu dient, die eigenen Interessen bewusst und Fortschritte sichtbar zu machen. Speziell Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf können von der Arbeit mit Lerntagebüchern sehr profitieren.

In verschiedenen Forschungen wurde nachgewiesen, dass ein Lerntagebuch eine wirkungsvolle Unterstützung für das selbstregulierte Lernen ist und das Lernstrategietraining unterstützt (Hesse & Latzko, 2017). Trotz der positiven Forschungsergebnisse hat die Autorin in der Schule bis vor dem Projekt eher negative Erfahrungen mit der Arbeit mit Lerntagebüchern gemacht. Oft waren die Lerntagebücher oberflächlich, mit zu wenig Zeit geplant und unordentlich ausgefüllt. Speziell der Zeitdruck hat häufig zu Problemen geführt. Die Balance zwischen dem strukturierten und offenen

Lerntagebuchmodell zu finden, hat auch diese Methode in Frage gestellt. Aus diesem Grund wollte sich die Autorin in ihrer Arbeit mit dem Lerntagebuch auseinandersetzen.

Die Motivation der SuS, die fertiggestellten Lerntagebücher wie auch die positive Entwicklung der SuS haben die zuvor gesammelten Erfahrungen der SHP relativiert. Ein Lerntagebuch ist eine funktionierende Methode, wenn der Sinn des Lerntagebuches für das Lernen einsichtig gemacht wird, die Zielsetzung erklärt wird, genug Zeit für die Bearbeitung vorhanden ist, das Feedback individuell gegeben wird und die Fortschritte anerkannt werden (Hesse & Latzko, 2017). Die Rückmeldungen der SuS zeigten deutlich, dass die ganze Klasse durch das Projekt ihre Motivation steigern konnte. Besonders auffällig war, dass alle SuS die bessere Konzentration erwähnt haben und sich wünschten, weiterhin solche Projekte durchführen zu können.

6.2 Überprüfung der Ziele und Beschreibung der Entwicklungsprozesse

In diesem Kapitel wird die Überprüfung der Ziele auf den Ebenen der SHP, der Klasse, sowie der einzelnen Schülerinnen und Schüler festgestellt. Zudem werden die abgelaufenen Entwicklungsprozesse beschrieben und diskutiert.

6.2.1 Entwicklungsprozess der eigenen Person

Tabelle 15: Zielerreichung der SHP

Ziele SHP	Indikatoren	Ziel erreicht?	Begründung
Die SHP hat genug Zeit für die ausgewählten Förderkinder.	Die SuS bekommen Unterstützung von der SHP, wenn sie Fragen haben. Die SuS müssen im Unterricht nicht warten. Die SuS kommen vorwärts mit den Aufgaben. Die SHP führt Lerncoaching mit den ausgewählten SuS durch. Die SuS haben am Schluss ein ausgefülltes Lerntagebuch.	Das Ziel wurde erreicht.	Durch Lerncoaching konnte die SHP den ISR SuS mit der Zielformulierung helfen und die kommende Arbeit individuell durchzugehen. Die SuS wussten immer woran sie arbeiten und das Lernmaterial konnte zusammen angeschaut werden und die Fragen beantwortet werden. Die SuS konnten selbständig im Projektunterricht arbeiten und am Schluss ein schönes und fertiggestaltetes Lerntagebuch präsentieren.
Die SHP differenziert und individualisiert den Unterricht auf dem Niveau der individuellen SuS.	Die SuS können selbständig Aufgaben lösen und bleiben dran. Die SuS zeigen im Unterricht ihre Motivation. Die SuS haben am Schluss des Projektes ein ausgefülltes Lerntagebuch.	Das Ziel wurde erreicht.	Die Lerntagebücher wurden Aufgrund des individuellen Gespräches mit allen SuS individualisiert. Die SHP hat die Aufgaben nach dem Interesse der SuS sorgfältig ausgewählt und die Erkenntnisse von Mathematikunterricht berücksichtigt. Die SuS konnten selbständig und konzentriert arbeiten. Die ganze Klasse hat am Schluss ein schönes Lerntagebuch mit vielen Aufgaben und Reflexionen präsentieren können. Bei den Reflexionen waren Rückmeldungen wie „Mir hat alles heute Spass gemacht, weil ich es konnte.“ zu lesen.

Bereits vor dem Praxisprojekt hat die SHP viel Fachliteratur gelesen und sich mit der Theorie von integrativem Unterricht in Mathematik, offenem Unterricht und Lerncoaching auseinandergesetzt. Aus

den vielen Möglichkeiten hat sich die SHP vor allem an den Theorien von Götz (2017), Walt (2012) und Keller (2015) orientiert. Vor allem die Thesen des integrativen Unterrichtes nach Walt haben die Planung des Unterrichtes vertieft und sich als hilfreich erwiesen.

Die direkte Prozessbetrachtung aus den Lerntagebüchern und den Beobachtungen des Forschungstagebuches zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler Erfolgserlebnisse beim Lernen hatten. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass das Niveau der Aufgaben und die Individualisierung gelungen ist. Ein wichtiger Punkt war, dass das Lerncoaching die Gelegenheit für kurzfristige Änderungen bot, wenn die Aufgaben für die Förderkinder zu schwierig waren. Durch die Einzelberatung konnte auf die SuS eingegangen und die Motivation für das Arbeiten an den Aufgaben dadurch hochgehalten werden.

6.2.2 Entwicklungsprozess der Klasse

Tabelle 16: Zielerreichung der Klasse

Ziele Klasse	Indikatoren	Ziel erreicht?	Begründung
Die SuS können mithilfe des Lerntagebuches und der Selbstbestimmung ihre kurzfristige und langfristige Motivation steigern.	Die aktuelle Motivation mit dem Test FAM zeigt direkte Ergebnisse. Die Feedbacks für SHP beim Lerncoaching. Alle SuS absolvieren Aufgaben.	Das Ziel wurde erreicht.	Die Ergebnisse von FAM zeigten, dass die aktuelle Motivation im Unterricht vorhanden war. Die SuS haben mehr Aufgaben gelöst als im normalen Unterricht. Die Rückmeldungen der SuS waren positiv, sie zeigten Interesse am Projekt. Die Lerntagebücher waren sehr schön gestaltet und die SuS zeigten den Lehrpersonen stolz ihre Ergebnisse. Sie hatten Freude am Lernen und fragten bereits vor Projektbeginn nach dem Projekt. Aussagen und Berichte der SuS.
Die SuS können mithilfe des Lerntagebuches ihre Arbeit selbständig planen und durchführen.	Die SuS organisieren sich selber mit dem Lernmaterial. Die SuS wählen ihre Aufgaben selbständig aus und dokumentieren das Lernen. Die SuS arbeiten im Unterricht konzentriert.	Das Ziel wurde erreicht.	Die SuS haben die Aufgaben stets ohne Hilfe der Lehrpersonen ausgewählt und sich sofort an die Arbeit gemacht. Die Stimmung im Klassenzimmer war ruhig und konzentriert.

Das Hauptziel des Projektes war, die Motivation der SuS mithilfe des Lerntagebuches und der Selbstbestimmung zu fördern. Wie verschiedene Untersuchungen in dieser Arbeit aufzeigen, kann davon ausgegangen werden, dass die Klasse ihre Ziele erreicht hat. Die direkte Prozessbetrachtung, insbesondere die Lerntagebücher der SuS, zeigen, dass die Motivation kurz- sowie auch langfristig gestiegen ist. Obwohl die Ergebnisse von SELLMO nur auf eine minimale Veränderung der Klasse hindeuten, zeigten die Rückmeldungen der SuS und der Test FAM eine Steigerung der Motivation.

Die SuS konnten während dem Projekt konzentriert und selbständiger arbeiten. Sie waren stolz darauf, wie und wieviel sie gearbeitet haben und es hat ihnen gefallen, die Aufgaben selber auswählen zu dürfen. Obwohl mit der Klasse die Belohnung abgemacht war, dass sie früher nach Hause gehen dürfen, sind sie selten früher nach Hause gegangen. Einige SuS sind sogar länger geblieben. Die Klasse und die Lehrpersonen konnten die gemeinsame Motivation miteinander teilen und die Arbeitsstimmung im Klassenzimmer genießen.

Hier noch Aussagen der einzelnen Schülerinnen und Schüler zum Projekt:

EI: «*Ich finde heute hat es viel mehr Spass gemacht. Ich habe etwas Neues gelernt. Ich habe das verbessern können.*»

AO: «*Ich fand das Projekt sehr cool, es war sehr gut geplant was sie uns alles gegeben haben. Wir waren konzentrierter und haben weniger geschwätzt.*»

AM: «*Ich fand das Projekt cool, weil ich mehr Motivation hatte etwas zu lernen und weil ich das Heft schön gestaltet habe.*»

EJ: «*Es war anstrengend aber trotzdem habe ich gearbeitet. Paar Sachen die ich nicht verstanden habe. Sonst war es gut.*»

ME: «*Ich fand es gut, ich habe etwas Neues gelernt was ich vorher noch nicht gut konnte.*»

6.2.3 Entwicklungsprozess der einzelnen Kinder

Tabelle 17: Zielerreichung NG

Ziele NG	Indikatoren	Ziel erreicht?	Begründung
NG kann konkrete, realistische Ziele für sich selber formulieren.	Die schriftlich festgehaltenen Ziele im Lerntagebuch. NG stellt seine Ziele beim Lerncoaching vor.	Das Ziel wurde teilweise erreicht.	NG hat nach dem Auswählen der Aufgaben mithilfe der SHP die Ziele ausgewählt und aufgeschrieben. Er hat im Unterricht seine Ziele erreicht und war zufrieden mit seiner Arbeit.
NG kann am Schluss des Projektes ein Endprodukt in der Form des Lerntagebuches präsentieren.	NG hat das Lerntagebuch selbständig und sorgfältig gestaltet. NG kommt vorwärts im Unterricht. NG hat ein ausgefülltes Lerntagebuch am Schluss des Projektes.	Das Ziel wurde erreicht.	NG hat sich viel Mühe bei der Gestaltung des Lerntagebuches gegeben. Er war zufrieden mit dem, was er erreicht hat. NG hat sorgfältig gearbeitet und hat seine Ergebnisse und Aufgaben am Schluss der Lektionen der SHP gezeigt. Er hatte Freude beim Aufgabenlösen.

Die Klasse hatte bis im Dezember zwei Vikare und NG hat sehr stark auf die Veränderungen reagiert. Er war kaum in der Lage seine Aufgaben fertigzustellen, hat viel gefehlt und negative Rückmeldungen von verschiedenen Lehrpersonen erhalten. Er hat die Ziele der Klasse für den Unterricht nicht erreicht und musste den Schulstoff immer wieder vor dem Projekt nachholen. NG hatte in der ganzen Klasse die grössten Hürden zu nehmen und es war der SHP sehr wichtig, dass er nach der schwierigen Phase im Herbst mit einem positiven Gefühl in das Projekt startet.

Dresel und Lämmle (2017, S. 89) beschreiben *Intrinsische Motivation* wie folgt: „Es kennzeichnet die Bereitschaft, eine Handlung auszuführen, weil sie für sich selbst befriedigend oder belohnend ist; entweder, weil die Tätigkeit als solches positiv erlebt wird oder weil das Thema als interessant erlebt wird.“ Götz (2017) definiert das Erleben der inneren Selbstbestimmung als eine Grundvoraussetzung für die intrinsische Motivation, die zu einer höheren Ergebnisqualität führt.

Wie oben schon in der Motivationstheorie erwähnt, geht es bei den *Erwartungen* um eine subjektive Einschätzung der eigenen Fähigkeit. Es stellt sich die Frage „Kann ich das?“. Die schon erlebten Situationen und Lernerfahrungen in der Schule beeinflussen die Entwicklung der Lern- und Leistungsmotivation (Gaspard et al., 2019). Entscheidend für die Zielerreichung von NG war, dass er durch die eigene Zielsetzung Erfolgserlebnisse erlebt und auch sieht, dass sein Prozess mit dem Lerntagebuch

gelingt. An dieser Stelle muss betont werden, dass SELLMO bei NG eine hohe Tendenz zur Arbeitsvermeidung zeigte. Wenn NG ohne Druck und mit individualisierten Aufgaben arbeiten darf und die Zielsetzung selbst bestimmen kann, ist er selber und auch die Lehrpersonen zufrieden. NG hat am Anfang mehr Unterstützung mit der Zielformulierung gebraucht. Gegen Ende des Projektes ist es ihm gelungen, selber seine Ziele zu formulieren. Unten eine Rückmeldung von NG in der originalen Form.

Persönliche Rückmeldung von NG:

«Ich habe das Projekt gut gefunden, weil man gut lernt und früher Zuhause gehen darf. Ich bin überrascht das mich das Thema so hoch gebracht hat. Mich hat besonders interessiert wie man gut Aufgaben lösen kann. Mir hat besonders interessiert gefallen das wenn man gut lernt darf man früher zu hause. Ich fand es gut das jeder konzentriert war und sich gefreut hat. Am meisten hat es mir Spass gemacht dass wir als Gruppe arbeiten konnten. Das wo mich am meisten motiviert hat das ich immer glücklich war wo wir fertig waren. Ich bin mir sicher wenn wir das Projekt weiter machen wird es immer gut sein. Meiner Meinung nach war und ist das Projekt das beste. Es war schön das dir immer jemand geholfen hat. Die Lehrpersonen haben auch gut geholfen und waren richtig nett. Ich wünsche mir dass es immer so bleiben wird und nie eine ende gibt. Zum Schluss sage ich noch dass das Projekt anders cool war und es immer sein wird.»

Tabelle 18: Zielerreichung FS

Ziele FS	Indikatoren	Ziel erreicht?	Begründung
FS kann ihre Aufgaben selbständig auswählen und mit der Arbeit selbständig beginnen.	FS braucht weniger Hilfe im Unterricht. FS versucht selbständig Aufgaben zu lösen. FS beginnt ihre Arbeit ohne Hilfe des SHP.	Das Ziel wurde nicht erreicht.	FS hat Aufgaben nach dem Austausch mit der SHP ausgewählt und hat danach mit der Arbeit begonnen. Sie brauchte viel Unterstützung der SHP und konnte die einfachsten Aufgaben kaum selber bearbeiten.
FS fühlt sich nicht überfordert im Unterricht und steigert ihre Motivation.	FS fehlt nicht im Unterricht. FS löst aufgaben. Die Ergebnisse im FAM und SELLMO deuten auf eine Änderung hin. Rückmeldung am Schluss des Projektes. FS arbeitet und hat keine körperlichen Beschwerden während des Unterrichts.	Das Ziel wurde erreicht.	FS hat im Unterricht nicht gefehlt und hat sich auf das Projekt gefreut. Sie hat viel Zeit mit der Gestaltung des Lerntagebuches verbracht und sehr wenig Aufgaben gelöst. Im Lerncoaching hat sie mehr gearbeitet als in den Klassenlektionen.

Die Ziele der Schülerin FS unterscheiden sich von den Zielen der Klasse und der anderen SuS. In Mathematik befindet sich FS auf dem Niveau der 3. Unterstufenklasse. Sie hat in mehreren Fächern grosse Herausforderungen zu bewältigen. Anhand der Beobachtungen war es der SHP besonders wichtig, dass FS durch das Projekt positive Erlebnisse erlebt und arbeiten darf, ohne sich selber mit den anderen zu vergleichen. Obwohl die Aufgaben auf das Niveau von FS angepasst waren, hat sie oft die SHP gefragt, wie sie die Aufgaben lösen sollte.

Im Lerncoaching hat die SHP die Aufgaben vorgestellt und FS konnte selber entscheiden, woran sie arbeiten möchte. Vor dem Projekt hat FS im Unterricht oft gefehlt und zeigte eine zunehmende Überforderung, die sich durch Bauch- und Kopfschmerzen ausdrückte. Die SHP hat sich gefragt, ob die Ziele für FS erreichbar sind und ob mithilfe des Projektes die Motivation von FS gesteigert werden könnte. Die Testergebnisse von SELLMO konnten keine klare Änderung aufzeigen. Beim Test FAM

hingegen resultierte ein positives Ergebnis. FS war im Projekt bei der Sache und ist in die Schule gekommen. Sie konnte die drei Lektionen mit selbstgeplanten Pausen durcharbeiten und wirkte zufrieden. Aus der Rückmeldung von FS kann interpretiert werden, dass das Projekt auch für FS ein positives Erlebnis war und sie ihre Motivation steigern konnte. Wichtig für FS war vor allem, dass sie ohne Zeitdruck arbeiten durfte. Im Vergleich zu den anderen hat FS viel Zeit für die Gestaltung des Lerntagebuches genutzt. Sie hat auch oft ihre geplanten Pausen mit ihrer Lieblingsbeschäftigung, der Gestaltung des Lerntagebuches, verbracht. Es sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass FS im Stellwerktest in Mathematik durchaus gute Ergebnisse erreicht hat.

Persönliche Rückmeldung von FS:

«Ich habe das Projekt sehr gut gefunden, weil ich das Lerntagebuch verzieren darf, aufschreiben und aufkleben kann. Ich fand es gut, dass ich genug Zeit hatte. Mir ist besonders gut gefallen, dass ich das Tempo entscheiden durfte. Am meisten haben mich die Gestaltung, die Selbstreflexion und die Aufgaben motiviert. Die Lehrpersonen haben mich unterstützt. Ich wünsche mir, dass wir in Zukunft mehr Projekte machen. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass das Projekt mir sehr gefallen hat.»

Tabelle 19: Zielerreichung LL

Ziele LL	Indikatoren	Ziel erreicht?	Begründung
LL kann erreichbare, konkrete Ziele für sich selber auswählen.	LL überlegt seine Ziele vor dem Aufgabenlösen. Die schriftlich dokumentierten und aufgeschriebenen Lernziele im Lerntagebuch.	Das Ziel wurde erreicht.	LL hat vor dem Aufgabenlösen ein oder zwei Ziele für sich selbstständig notiert und die Ziele der SHP präsentiert. Seine Ziele waren konkret „Ich lerne, wie man den Winkel mit dem Geodreieck misst und richtig das Geodreieck benutzt.“.
LL bleibt bei der Sache.	LL kann 20-30 Minuten konzentriert ohne Ablenkungen arbeiten. LL spricht nicht über andere Sachen während des Unterrichts.	Das Ziel wurde erreicht.	LL konnte selbstständig seine Aufgaben beginnen und ist drangeblieben, auch wenn die Aufgaben für ihn eine Herausforderung darstellten. Er wollte die Aufgaben richtig lösen, hat selber eine Kontrolle durchgeführt und das Lerntagebuch sorgfältig gestaltet. LL konnte nach dem Arbeitsbeginn bis zum Schluss ohne Ablenkungen arbeiten und hat nicht mit dem Sitznachbarn gesprochen.

LL braucht im Unterricht eine klare Struktur und meistens noch eine separate Erklärung, wie er die Aufgaben angehen muss. Er ist stark gefordert, Informationen aus einer Erklärung in einer Gruppensituation aufzunehmen. Aufgrund dessen hat LL Mühe, seine Arbeit selbstständig zu beginnen und bei der Sache zu bleiben.

Der SHP war es wichtig, dass LL sein Potential konkret feststellen kann und sieht, wozu er fähig ist. Die konkrete Zielformulierung sollte LL helfen, in kleinen Schritten zu arbeiten und seine Arbeit besser zu planen. Hier stellte sich die Frage, ob drei Lektionen überhaupt machbar sein werden oder ob es sinnvoll wäre, bei ihm das Projekt gekürzt zu führen.

Die Autorin zieht aus der Untersuchung das Fazit, dass LL seine beiden Ziele sehr gut erreicht hat. Das prozessuale Modell von Schmitz (2001) mit den unterschiedlichen Lernphasen hat LL im

Lernprozess sehr unterstützt. LL konnte in der präaktionalen Phase sein Thema selbstbestimmen und er hatte genug Zeit, seine Aufgaben zu bearbeiten. Durch Self-Monitoring konnte LL feststellen, ob sein Lernen optimal verläuft und selber regulierend eingreifen. Hierbei konnten auch die Lehrpersonen durch Beobachtungen oder Gespräche unterstützen. In der letzten, postaktionalen Phase, reflektierte LL immer wieder das Ergebnis des Lernens. Dies hat LL über den Vergleich zwischen dem gesetzten Ziel und dem Ergebnis gemacht. LL hat selber Ziele zur Konzentration formuliert und konnte selber feststellen, dass er eine längere Zeit selbständig und fokussiert arbeiten kann. Dies war ein Erfolgserlebnis.

Persönlich Rückmeldung von LL:

«Ich habe das Projekt sehr gut gefunden, weil ich konnte sehr gut lernen und ich konnte auch die Aufgaben gut machen. Ich bin überrascht, wie viel Aufgaben ich gelöst habe und das ich so weit gekommen bin. Mich hat besonders interessiert wie gut ich gearbeitet habe und wie Blätter ich fertig gemacht habe. Mich hat nicht so gut gefallen, dass man immer die Selbstreflexion am Schluss machen musste, weil man immer nicht wusste, was man schriebte. Ich fand es gut das wir immer früher nach Hause gingen durften und das man ein Thema auswählen konnte und das fand ich sehr gut. Am meisten hat mir gefallen das man in Mathe ein Thema auswählen konnte was man nicht verstanden hat. Meiner Meinung nach fand ich dieses Thema sehr gut und würde es nochmals machen.»

6.3 Beantwortung der Fragestellung

Inwiefern steigert die Selbstbestimmung die Motivation?

Gaspard et al. (2019) weisen darauf hin, dass Motivation eine psychische Energie ist, die uns in eine gewisse Richtung antreibt. Motivation beeinflusst zum Beispiel die Ausdauer und die Intensität des Verhaltens und beschreibt einen Zustand, in dem Handlungen entstehen. Die Schülerinnen und Schüler zeigen eine höhere Motivation, wenn der Unterricht relevant ist für ihr Leben. Hinzu kommt, dass der Unterricht motivationsfördernd ist, wenn die SuS Möglichkeiten zur Selbstbestimmung bekommen, sich als kompetent erleben und positive Beziehung mit den Lehrpersonen entwickeln können (ebd.). Nach Theopald (2012) ist eine selbstbestimmte Handlung eine Form der Autonomie. Die Autonomie beschreibt er als Zustand, der frei gewählt ist und der den Bedürfnissen und Zielen des Individuums entspricht.

Ein Ziel dieser Arbeit war, die Schülerinnen und Schüler durch Selbstbestimmung zu motivieren. Obwohl mit dem Test SELLMO nur minime Änderung der Motivation aufgezeigt werden konnten, haben bei einigen SuS doch grosse Änderungen stattgefunden. Der Test FAM hingegen zeigte eine positive Veränderung. Ausschlaggebend für die Wirkung der Selbstbestimmung auf die Motivation waren jedoch die Beobachtungen der SHP und die Rückmeldungen der SuS. Gemäss den Reflexionen und Rückmeldungen haben es alle SuS sehr geschätzt, dass sie das Thema und die Aufgaben selber auswählen durften. Selber die Entscheidung zu treffen, wann eine Pause gebraucht wird, wurde ebenfalls hochgeschätzt. Die SuS durften durch das ganze Projekt hindurch ihr Lernen, das Tempo, die Aufgaben sowie auch Pausen selber bestimmen. Angesichts dieser Ergebnisse lässt sich sagen, dass die Selbstbestimmung ein grosser Faktor ist für die Motivation und diese deutlich steigert. Vor allem kommt die Selbstbestimmung den Förderkindern sehr entgegen, weil sie ohne Druck arbeiten dürfen und Erfolgserlebnisse möglich sind im Unterricht.

Inwiefern können die Schülerinnen und Schüler mithilfe des Lerntagebuches motiviert werden?

Götz (2017) definiert Lernen als Aktivität, in deren Verlauf Wissen und Fertigkeiten erworben werden. Regulation beschreibt er als Prozess, bei dem ein Ist-Zustand zu einem Soll-Zustand wird. Das Lerntagebuch war fachspezifisch mit Mathematik verbunden, wobei auch die überfachlichen Kompetenzen wie Selbständigkeit, Planungsfähigkeit und Selbstregulation im Fokus waren. Die praktischen Erfahrungen zeigten, dass das Lerntagebuch dabei hilft, mehr Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu übernehmen. Das Planen vor dem Lernen, die Regulation während dem Lernen und die Reflexion des Lernprozesses nach dem Lernen hat die SuS zum Nachdenken ermuntert. Sie konnten beispielsweise selbständiger mit der Arbeit beginnen, sich selber beobachten und entsprechend handeln. Es hat sich gezeigt, dass die Selbstreflexion die SuS dabei unterstützt hat, ihre eigenen Bedürfnisse als Lernende kennen zu lernen. Sie haben versucht, ihre Umgebung entsprechend zu gestalten, damit sie besser lernen können.

Durch den Einsatz des Lerntagebuches haben die SuS realistische Ziele gesetzt, ihre eigene Leistung evaluiert und mutiger verschiedene Lernstrategien ausprobiert. Durch die Reflexion und Beobachtung des eigenen Verhaltens konnten sie besser auf die Situation reagieren und entsprechend handeln. Dabei sollte jedoch nicht ausser Acht gelassen werden, dass auch hier die Selbstbestimmung eine grosse Rolle gespielt hat: Die SuS durften das Lerntagebuch selber gestalten und haben sich sichtlich Mühe gegeben.

Spinath (2017) sieht ein Lerntagebuch als Möglichkeit, die eigenen Lernfortschritte sichtbar zu machen und daran hatten die SuS am meisten Freude. Sie waren stolz auf ihr Produkt und konnten feststellen, dass sie produktiver waren als sonst. Die direkten Feedbacks der SHP im Lerntagebuch haben die SuS motiviert und dadurch haben sich die SuS kompetent erlebt. Mithilfe des Lerntagebuches hatten die SuS im Mathematikunterricht Lernfreude, sie haben ihre Fähigkeiten entdeckt und sich vertieft auf den Lerngegenstand konzentriert. Die SuS hatten auch Erfolgserlebnisse mit schwierigeren Aufgaben, sie haben nicht aufgegeben und haben sich selber durch die Motivationsprüche ermuntert.

Daraus lässt sich schliessen, dass mit einem Lerntagebuch die Motivation gesteigert werden kann, weil die SuS mitwirken dürfen, ihre eigenen Ideen einbringen können und das Lerntagebuch individuell angepasst ist.

7 Schlussfolgerungen und Fazit für eigene Praxis

Als die Autorin sich für das Thema entschied, war es für sie vor allem wichtig, Handlungsmethoden für die Steigerung der Motivation zu finden, da dieses Thema bei den C-Schülerinnen und Schülern sehr präsent ist. Die zweite Phase des Projektes hat zudem eine wertvolle Gelegenheit für die gründliche Vertiefung mit dem eigenen Unterricht und mit der Förderung der SuS angeboten. Dank der theoretischen Auseinandersetzung mit der Fachliteratur konnte die Autorin ihr Wissen über Motivation im schulischen Kontext enorm erweitern und auch direkt im Unterricht einsetzen.

Die Autorin hatte beobachtet, wie viele Jugendliche ihre Motivation auf der Sekundarstufe C, vor allem im Fach Mathematik, verloren, weil sie bereits in der Primarschule negative Erfahrungen beim Lernen sammelten und das Gefühl der geringen Erfolgswahrscheinlichkeit sehr hoch war. Die Erfahrungen sich kompetent und autonom zu erleben, fehlen bei vielen Jugendlichen auf dem C Niveau. Die

Aufgabe der Schulischen Heilpädagogin ist, die Stärken der SuS herauszufinden und zu definieren, was für Handlungen für eine gute Förderung gebraucht werden. In der Schule sollten alle Schülerinnen und Schüler integrativ und individuell gefördert werden und Freude am Lernen auf eigenem Niveau haben. Die Beobachtungen während vielen Jahren und das Wissen aus der Theorie hat die Autorin angetrieben, die Motivation mithilfe der Selbstbestimmung und des Lerntagebuches in der Praxis auszuprobieren.

Die intensiven Lektionen und die vielen Diskussionen mit den SuS sowie mit der KLP haben sich gelohnt. Das alles hat neue Erkenntnisse für den Unterricht ergeben und die Beziehung zwischen den SuS und der Autorin weiter verstärkt. Schon alleine die Beobachtung, wie die Klasse fast in einem *Flow* gearbeitet hat, machte das Projekt wertvoll. Die SHP und KLP hatten die Klasse zuvor noch nie wie in diesem Projekt erlebt. Obwohl es für die SuS wichtig war, früher nach Hause zu gehen oder zwischendurch Pause zu machen, rückten diese Freiheiten in den Hintergrund, weil sie sich so in die Arbeit vertieft haben. Diese Folgerungen zeigten auch die Berichte auf. Ein Schüler schrieb beispielsweise, es habe ihm nicht gefallen, dass man nicht in Gruppen arbeiten durfte. Doch jedes Mal, wenn er mit der Arbeit begann, hat er bis zum Schluss und ohne Pausen gearbeitet und war selber überrascht da die Zeit so schnell verging. Solche Feststellungen hat die Autorin durch das ganze Projekt beobachtet.

Die Bedeutung der Selbstbestimmung im Unterricht wird enorm unterschätzt. Mit einem gut geplanten Konzept ist es in der Schule möglich, die SuS in die Planung einbeziehen. Die Selbstbestimmung erzeugt Engagement und steigert die Motivation sowohl mit den Förderkindern als auch mit der ganzen Klasse. Sie bietet die Möglichkeit, sich nicht nur im Mathematikunterricht kompetent und autonom zu erleben. Die Arbeit mit dem Lerntagebuch lässt sich gut mit der Selbstbestimmung kombinieren und weil das Lernen anschaulich gemacht wird, ermuntert es die SuS, den Lernprozess aus einer neuen Sicht zu betrachten.

Für die Autorin war es sehr wertvoll dieses Projekt durchzuführen und in einer Masterarbeit zu beschreiben. Die Arbeit hat das Verständnis für die Förderung der SuS erweitert und gezeigt, was für eine wichtige Rolle die SHP als Teil der Expertise in der Schule in den unterschiedlichen Klassen hat. Zugleich hat die KLP auch von dem Projekt profitiert, weil sie den Unterricht intensiv mitgestaltet hat und die Klasse genauer bei der Arbeit beobachten konnte. Das Projekt hat also auch die Zusammenarbeit der Lehrpersonen verbessert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Förderung der Motivation mithilfe des Lerntagebuches und der Selbstbestimmung eine neue Möglichkeit für den Unterricht geschaffen hat, mit der die Stärken der ganzen Klasse, aber auch einzelnen Schülerinnen und Schülern, aufgezeigt werden können.

Verzeichnisse

Bilderverzeichnis

Bild 1: Lerntagebuch von LZ	38
Bild 2: Selbstreflexion von EM.....	38
Bild 3: Selbstreflexion von LL	39
Bild 4: Aufgabe vom Lerntagebuch von AO	39

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Einschätzung der Schülerinnen und Schüler in der Klasse 2C im zweiten Schuljahr ...8	
Abbildung 2: Rahmenmodell der Lern- und Leistungsmotivation nach Dresel und Lämmle (Götz, 2017, S. 86-87).....	14
Abbildung 3: Wichtige Zielorientierungen in Lernkontexten nach Dresel und Lämmle (Götz, 2017, S. 102)	16
Abbildung 4: Komponenten der Selbstregulation in der präaktionalen, der aktionalen und der post-aktionalen Phase nach Schmitz (Götz, 2017, S. 157)	18

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Die Kompetenzen und Herausforderungen des Schülers LL angepasst nach der ersten Phase	9
Tabelle 2: Die Kompetenzen und Herausforderungen des Schülers NG angepasst nach der ersten Phase	10
Tabelle 3: Die Kompetenzen und Herausforderungen der Schülerin FS angepasst nach der ersten Phase	10
Tabelle 4: Lernziele und Arbeitsvermeidung Rohwert 2C	23
Tabelle 5: Ziele der SHP für die Masterarbeit	23
Tabelle 6: Ziele der Klasse für die Masterarbeit	24
Tabelle 7: Ziele NG	24
Tabelle 8: Ziele FS	24
Tabelle 9: Ziele LL	25
Tabelle 10: Eine grobe Terminplanung	28
Tabelle 11: Beispiele aus der Lektionsplanung	29
Tabelle 12: Lernziele Rohwert SELLMO	36
Tabelle 13: Arbeitsvermeidung Rohwert SELLMO	36
Tabelle 14: FAM Ergebnisse, ganze Klasse	37
Tabelle 15: Zielerreichung der SHP	43
Tabelle 16: Zielerreichung der Klasse	44
Tabelle 17: Zielerreichung NG	45
Tabelle 18: Zielerreichung FS	46
Tabelle 19: Zielerreichung LL	47

Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (5. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen. *Lehrplan 21 Volksschule. Grundlagen. Überfachliche Kompetenzen*. (2019). Zürich: Bildungsdirektion des Kanton Zürichs.
- Baumann, S. (2011). *Psyche in Form. Sportpsychologie auf einen blick. Selbstvertrauen stärken, Motivation fördern, Stress bewältigen*. Aachen: Mayer & Mayer.
- DeCharms, R. (1979). *Motivation in der Klasse: Standardwerke aus Psychologie und Pädagogik*. München: Waxmann GmbH.
- Dresel, M. und Lämmle, L. (2017). Motivation. In T. Götz (Hg.), *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (S. 80-141). Paderborn: Schöningh.
- Flick, U. (2011). *Triangulation. Eine Einführung*. (3. aktualisierte Aufl.) Wiesbaden: Springer.
- Gaspard, H., Trautwein, U. & Hasselhorn, M. (Hrsg.) (2019). *Diagnostik und Förderung von Motivation und Volition. Tests und Trends in der pädagogisch – psychologischen Diagnostik*. (1. Aufl.) Göttingen: Hogrefe.
- Gläser – Zikuda, M. & Hascher, T. (Hrsg.) (2007). *Lernprozesse dokumentieren, reflektieren und beurteilen. Lerntagebuch und Portfolio in Bildungsforschung und Bildungspraxis*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Götz, T. (Hg.) (2017). *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen*. (2. aktualisierte Aufl.) Paderborn: Schöningh.
- Götz, T. (2013). *Selbstreguliertes Lernen. Förderung metakognitiver Kompetenzen im Unterricht der Sekundarstufe*. E-book. Verfügbar unter: <https://neu.meinunterricht.de>. Donauwörth: Auer.
- Hagenauer, G. (2011). *Lernfreude in der Schule. Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie*. Münster: Waxmann GmbH.
- Hascher, T., Fries, S. und Hagenauer S. (2019). Grundlagen der Förderung von Motivation. In H. Gaspard, U. Trautwein & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Diagnostik und Förderung von Motivation und Volition* (S. 145 – 157). Göttingen: Hogrefe.
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2009). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren*. (2. durchgesehene Aufl.) Stuttgart: Kohlhammer.
- Heimlich, U. & Wember, F. (Hrsg.) (2007). *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen. Ein Handbuch für Studium und Praxis*. (2. Aufl.) Stuttgart: Kohlhammer.
- Hesse, I. & Latzko, B. (2017). *Diagnostik für Lehrkräfte*. (3. Aufl.). Opladen und Toronto: Barbara Budrich.
- Häcker, T. (2007). Portfolio -ein Medium im Spannungsfeld zwischen Optimierung und Humanisierung des Lernens. In M. Gläser-Zikuda und T. Hascher (Hrsg.), *Lernprozesse dokumentieren, reflektieren und beurteilen. Lerntagebuch und Portfolio in Bildungsforschung und Bildungspraxis* (S. 63-83). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Keller, G. (2015). *Lerncoaching in der Schule: Praxishilfen für Lehrkräfte*. Göttingen: Hogrefe.
- Kleinbeck, U. (2010). Handlungsziele. In J. Heckhausen und H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (S. 286). Berlin: Springer.

- Landmann, M. & Schmitz, B. (2007). Welche Rolle spielt Self-Monitoring bei der Selbstregulation und wie kann man mit Hilfe von Tagebüchern die Selbstregulation fördern? In M. Gläser-Zikuda und T. Hascher (Hrsg.), *Lernprozesse dokumentieren, reflektieren und beurteilen. Lerntagebuch und Portfolio in Bildungsforschung und Bildungspraxis* (S. 149-167). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (Hrsg.) (2012). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. und Mettauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. (2. aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt.
- Mühler, E. & Birgmeier, B. (2014). *Perspektiven sozialpädagogischer Forschung. Methodologien – Arbeitsfeldbezüge – Forschungspraxen*. Wiesbaden: Springer.
- Nicolaisen, T. (2013). *Lerncoaching-Praxis. Coaching in pädagogischen Arbeitsfeldern*. (2. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Schnebel, S. (2017). *Professionell Beraten. Beratungskompetenz in der Schule*. (3. Aufl.) Weinheim Basel: Beltz.
- Spinath, B., Dickhäuser, O. & Schöne, C. (2018). *Psychologie der Motivation und Emotion. Grundlagen und Anwendung in ausgewählten Lern- und Arbeitskontexten*. (1. Aufl.) Göttingen: Hogrefe.
- Spinath, B. (2007). Ein Lerntagebuch zur Förderung motivationsbezogener Voraussetzungen für Lern- und Leistungsverhalten bei Schüler/innen mit sonderpädagogischen Förderbedarf. In M. Gläser-Zikuda und T. Hascher (Hrsg.), *Lernprozesse dokumentieren, reflektieren und beurteilen. Lerntagebuch und Portfolio in Bildungsforschung und Bildungspraxis* (S. 171-184). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Spinath, B., Stiensmeier-Pelster, J., Schöne, C., & Dickhäuser, O. (2012). *SELLMO. Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation*. Göttingen: Hogrefe.
- Steidten, T. (2003). *Lernmotivation - der Zusammenhang zwischen Anreiz und Lernerfolg*. Examensarbeit. Bremen.
- Theobald, S. (2012). *Lernmotivation. Stationsarbeit im Vergleich zu Frontalunterricht*. Hamburg: Diplomica.
- Vollmayer, R. & Rheinberg, F. (2018). Motivation als State und Trait -Aktuelle Motivation als Produkt von Person und Situation. In B. Spinath, O. Dickhäuser und C. Schöne (Hrsg.), *Psychologie der Motivation und Emotion. Grundlagen und Anwendung in ausgewählten Lern- und Arbeitskontexten* (S. 66-78). Göttingen: Hogrefe.
- Walt, M. (2019). *Integrative Didaktik. Metakognition*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Walt, M. (2012). Integrative Didaktik im Mathematikunterricht. In A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 253-262). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Titelbild: shutterstock.com, Jirsak/shutterstock.com

Anhangsverzeichnis

Anhang 1: ICF Analyse NG	56
Anhang 2: ICF Analyse FS.....	57
Anhang 3: ICF Analyse LL	58
Anhang 4: FAM Fragebogen zur aktuellen Motivation mit Items	59
Anhang 5: Die ganze Lektionsplanung	60
Anhang 6: Bereiche vom Stellwerttest zum Auswählen	64
Anhang 7: Anweisung fürs Ausfüllen des Lerntagebuches.....	66
Anhang 8: Unterlagen für die Selbstreflexion	67
Anhang 9: Beispiel PowerPoint, gemeinsame Reflexion mit der ganzen Klasse	78
Anhang 10: Beispiele Gestaltung der Lerntagebücher	80
Anhang 11: Rückmeldungen Mathematikprojekt von den Schülerinnen und Schülern	81

Anhang 1: ICF – CY – Analyse NG

Anhang 2: ICF – CY – Analyse FS

Wechselwirkungen:

FS fehlt oft in der Schule. Sie ist überfordert und steht ständig unter dem Druck. Dies zeigt sich mit Bauch- und Kopfschmerzen. Die Mutter kann sich nicht um FS kümmern. FS vermisst ihre Heimat sehr und hat Freude über ihr Dorf etwas zu erzählen. Die gesundheitlichen Probleme verhindern FS Fortschritte in der Schule zu machen. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist herausfordernd und FS wird zu Hause kaum unterstützt.

Anhang 3: ICF – CY – Analyse LL

Wechselwirkungen:
 LL bekommt alle Unterstützung zu Hause, die er braucht. Die Eltern unterstützen ihn und sind interessiert, wie es LL in der Schule geht. Die Zusammenarbeit mit der Schule funktioniert am besten.

Anhang 4: FAM Fragebogen zur aktuellen Motivation mit Items

Fragebogen Mathematik Projekt

Name: _____

Datum: _____

	trifft nicht zu			trifft zu			
1) Ich mag solche Aufgaben, die ich jetzt lösen werde.	1	2	3	4	5	6	7
2) Bei der Aufgabe mag ich die Rolle, in denen man Zusammenhänge entdeckt.	1	2	3	4	5	6	7
3) Die Aufgabe ist eine richtige Herausforderung für mich.	1	2	3	4	5	6	7
4) Nach dem Lesen der Instruktion erscheint mir die Aufgabe sehr interessant.	1	2	3	4	5	6	7
5) Ich bin sehr gespannt darauf, wie gut ich hier abschneiden werde.	1	2	3	4	5	6	7
6) Ich bin fest entschlossen, mich bei dieser Aufgabe voll anzustrengen	1	2	3	4	5	6	7
7) Bei Aufgaben wie bei dieser, brauche ich keine Belohnung, sie machen mir auch so viel Spass.	1	2	3	4	5	6	7
8) Wenn ich die Aufgabe schaffe, werde ich schon ein wenig stolz auf meine Tüchtigkeit sein.	1	2	3	4	5	6	7
9) Eine solche Aufgabe würde ich auch in meiner Freizeit bearbeiten.	1	2	3	4	5	6	7

Blaue Farbe = *Interesse*

Grüne Farbe = *Herausforderung*

Anhang 5: Die ganze Lektionsplanung

Lektionsplanung: 1.12.2020

Zeit	Aktivitäten der LP	Aktivitäten der SuS	Sozialform	Hilfsmittel
Durchführung SELLMO, die ganze Klasse				
8:10 – 8:55	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung SELLMO - Die Items vorlesen (Sprache & Verständnis) - KLP als Unterstützung 	<ul style="list-style-type: none"> - Items ankreuzen - Anweisungen zusammen vorlesen 	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Unterlagen SELLMO - Bildschirm

Lektionsplanung: 4.1.2021

Zeit	Aktivitäten der LP	Aktivitäten der SuS	Sozialform	Hilfsmittel, Material
Einführung Projekt im separativen Setting, Projektbeginn, Schülerin FS Lerncoaching				
11:05 – 11:50	<ul style="list-style-type: none"> - Erklärung um was geht es, wie ist das Projekt aufgebaut - Die ausgewählten Themen für Mathematik zeigen - SHP 	<ul style="list-style-type: none"> - Einen Motivationsanspruch für sich suchen - Eine Startseite für das Lerntagebuch gestalten 	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelunterricht - ISR Lektion 	<ul style="list-style-type: none"> - Computer - PowerPoint, Video - Dokumente Lerntagebuch

Lektionsplanung: 5.1.2021

Zeit	Aktivitäten der LP	Aktivitäten der SuS	Sozialform	Hilfsmittel, Material
Einführung Projekt, die ganze Klasse Lerntagebuch, Startseite persönlich gestalten FAM durchführen				
13:45 – 16:20	<ul style="list-style-type: none"> - Erklärung um was geht es, wie ist das Projekt aufgebaut - Funktion des Lerntagebuches erklären, wie und was (Endprojekt, Stellenwert) - Die Bewertung besprechen - Lerncoaching von SHP und KLP - Nach den Anweisungen der erste FAM Test kurz durchführen - SHP und KLP zusammen 	<ul style="list-style-type: none"> - Einen Motivationsanspruch für sich selber suchen - Eine Startseite für das Lerntagebuch gestalten - FAM Test Items ankreuzen 	<ul style="list-style-type: none"> - Plenum - Einzelarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Bildschirm - Computer - Stifte - Die Mappe mit den Aufgaben - Dokumente Lerntagebuch

Lektionsplanung: 6.1.2021

Zeit	Aktivitäten der LP	Aktivitäten der SuS	Sozialform	Hilfsmittel, Material
Projekt im separativen Setting, Schüler NG Lerncoaching				
11:05 – 11:50	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei der Gestaltung - Aufgaben Auswahl vorstellen - SHP 	<ul style="list-style-type: none"> - Das Lerntagebuch fertig gestalten - Aufgaben auswählen 	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelunterricht - ISR Lektion 	<ul style="list-style-type: none"> - Computer - Stifte - Dokumente Lerntagebuch

Lektionsplanung: 11.1.2021

Zeit	Aktivitäten der LP	Aktivitäten der SuS	Sozialform	Hilfsmittel, Material
Projekt im separativen Setting, Schülerin FS Lerncoaching				
11:05 – 11:50	<ul style="list-style-type: none"> - Lerncoaching mit einem ausgewählten Thema von FS - Unterstützung beim Ausfüllen des Lerntagebuches - SHP 	<ul style="list-style-type: none"> - Ein Thema und Aufgaben dazu auswählen - Lerntagebuch ausfüllen, Gedanken über das Gelernte machen 	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelunterricht - ISR Lektion 	<ul style="list-style-type: none"> - Lernvideo - Computer - Lerntagebuch und die Mappe mit den Aufgaben - Dokumente Lerntagebuch

Lektionsplanung: 12.1.2021

Zeit	Aktivitäten der LP	Aktivitäten der SuS	Sozialform	Hilfsmittel, Material
Projekt, die ganze Klasse Aufgaben für die Lektionen auswählen, Lerntagebuch Lerncoaching FAM durchführen				
13:45 – 15:20	<ul style="list-style-type: none"> - SHP Lerncoaching, der erste Check wie und was die SuS gearbeitet haben und dazu Beratung - KLP Unterstützung im Klassenzimmer - FAM durchführen - SHP und KLP - Fotos machen 	<ul style="list-style-type: none"> - FAM Test Items ankreuzen - Aufgaben für die Lektionen auswählen 	<ul style="list-style-type: none"> - Gruppenarbeit - Einzelarbeit → Je nach Wahl 	<ul style="list-style-type: none"> - Computer - Stifte - Die Mappe mit den Aufgaben - Dokumente Lerntagebuch

Lektionsplanung: 13.1.2021

Zeit	Aktivitäten der LP	Aktivitäten der SuS	Sozialform	Hilfsmittel, Material
Projekt im separativen Setting, Schüler LL				
11:05 – 11:50	<ul style="list-style-type: none"> - Lerncoaching mit einem ausgewählten Thema von LL - Unterstützung beim Ausfüllen des Lerntagebuches 	<ul style="list-style-type: none"> - Ein Thema und Aufgabe dazu auswählen - Aufgaben auswählen 	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelunterricht - ISR Lektion 	<ul style="list-style-type: none"> - Computer - Lernvideo - Stifte - Dokumente Lerntagebuch

Lektionsplanung: 18.1.2021

Zeit	Aktivitäten der LP	Aktivitäten der SuS	Sozialform	Hilfsmittel, Material
Projekt im separativen Setting, Schülerin FS Lerncoaching				
11:05 – 11:50	<ul style="list-style-type: none"> - Lerncoaching mit einem ausgewählten Thema von FS - Unterstützung beim Ausfüllen des Lerntagebuches - SHP 	<ul style="list-style-type: none"> - Ein Thema und Aufgaben dazu auswählen - Lerntagebuch ausfüllen, Gedanken über das Gelernte machen 	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelunterricht - ISR Lektion 	<ul style="list-style-type: none"> - Lernvideo - Computer - Lerntagebuch und die Mappe mit den Aufgaben - Dokumente Lerntagebuch

Lektionsplanung: 19.1.2021 (Schulleitung und KSP dabei)

Zeit	Aktivitäten der LP	Aktivitäten der SuS	Sozialform	Hilfsmittel, Material
Projekt, die ganze Klasse Lerncoaching FAM durchführen				

Zeit	Aktivitäten der LP	Aktivitäten der SuS	Sozialform	Hilfsmittel, Material
13:45 – 15:20	<ul style="list-style-type: none"> - Ablauf der Lektionen erklären und (SuS Erklärung Gäste) - Lerncoaching von SHP und KLP - Nach den Anweisungen der FAM Test kurz durchführen - SHP und KLP zusammen, die Klasse halbieren und Experten einbeziehen 	<ul style="list-style-type: none"> - Expert Erklärung für die Gäste: Was machen wir? - FAM Test Items ankreuzen - Am Schluss Zusammenfassung was habe ich heute gemacht: Meine Lernschritte 	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelarbeit - Partnerarbeit - Gruppenarbeit → Je nach Wahl 	<ul style="list-style-type: none"> - Bildschirm - Computer - Stifte - Die Mappe mit den Aufgaben - Dokumente Lerntagebuch

Lektionsplanung: 25.1.2021

Zeit	Aktivitäten der LP	Aktivitäten der SuS	Sozialform	Hilfsmittel, Material
Projekt im separativen Setting, Schüler NG				
Lerncoaching				
11:05 – 11:50	<ul style="list-style-type: none"> - Feedback Lerntagebuch - Zusammen mit NG das Lerntagebuch anschauen, was ist gelungen, wie und was hat er gemacht - Austausch und Beratung mit NG - SHP 	<ul style="list-style-type: none"> - Das Lerntagebuch vorstellen - Eigene Lernschritte beschreiben - Feedback für SHP 	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelunterricht - ISR Lektion 	<ul style="list-style-type: none"> - Computer - Stifte - Dokumente Lerntagebuch

Lektionsplanung: 26.1.2021

Zeit	Aktivitäten der LP	Aktivitäten der SuS	Sozialform	Hilfsmittel, Material
Projekt, die ganze Klasse				
Lerncoaching				
FAM durchführen				
13:45 – 15:20	<ul style="list-style-type: none"> - Ablauf der Lektionen erklären - Lerncoaching von SHP und KLP - Nach den Anweisungen der FAM Test kurz durchführen - SHP und KLP zusammen, die Klasse halbieren und Experten einbeziehen - Fotos machen 	<ul style="list-style-type: none"> - FAM Test Items ankreuzen - Lerntagebuch ausfüllen 	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelarbeit - Partnerarbeit - Gruppenarbeit → Je nach Wahl 	<ul style="list-style-type: none"> - Bildschirm - Computer - Stifte - Die Mappe mit den Aufgaben - Dokumente Lerntagebuch

Lektionsplanung: 27.1.2021

Zeit	Aktivitäten der LP	Aktivitäten der SuS	Sozialform	Hilfsmittel
Lerntagebücher kontrollieren				
Feedback geben				
11:05 – 11:50	<ul style="list-style-type: none"> - Lerntagebücher kontrollieren - Schriftliche Feedbacks - FAM Ergebnisse zusammenfassen 			<ul style="list-style-type: none"> - Lerntagebücher - FAM Unterlagen

Lektionsplanung: 1.2.2021

Zeit	Aktivitäten der LP	Aktivitäten der SuS	Sozialform	Hilfsmittel, Material
Projekt im separativen Setting, Schülerin FS Lerncoaching				
11:05 – 11:50	<ul style="list-style-type: none"> - Lerncoaching - Das Projekt mit FS besprechen - Feedback - Lerntagebuch zusammen anschauen 	<ul style="list-style-type: none"> - Das Lerntagebuch vorstellen - Feedback für SHP 	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelunterricht - ISR Lektion 	<ul style="list-style-type: none"> - Lerntagebuch

Lektionsplanung: 1.2.2021

Zeit	Aktivitäten der LP	Aktivitäten der SuS	Sozialform	Hilfsmittel, Material
Projekt, die ganze Klasse Projekt abschliessen				
14:30 – 15:20	<ul style="list-style-type: none"> - Anweisungen Feedback - Feedbackbericht über das Projekt - Fotos machen 	<ul style="list-style-type: none"> - Feedback schreiben 	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Mappe mit den Aufgaben - Dokumente Lerntagebuch

Lektionsplanung: 2.2.2021

Zeit	Aktivitäten der LP	Aktivitäten der SuS	Sozialform	Hilfsmittel, Material
SELLMO durchführen Projekt, die ganze Klasse Projekt abschliessen				
14:30 – 15:20	<ul style="list-style-type: none"> - SELLMO durchführen - Feedback für die ganze Klasse - Feedbackbericht über das Projekt - Benotung - Lerntagebücher im Klassenzimmer deponieren - Fotos machen 	<ul style="list-style-type: none"> - SELLMO Items ankreuzen - Lerntagebuch vorstellen (Endprojekt) 	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelarbeit - Plenum 	<ul style="list-style-type: none"> - SELLMO Unterlagen - Lerntagebuch

Anhang 6: Bereiche vom Stellwerttest zum Auswählen

Masterarbeit

Befragung Mathematik Themenbereich

Name: _____

Datum: _____

In welchem Bereich willst Du besser werden, welche Bereiche machen dir Spass? Du darfst mindestens 2 Bereiche auswählen.

Zahlen, Grössen, Operationen	Datendarstellung, Proportionalität	Geometrie
Zahlen	Datendarstellung	Form in der Ebene
Grosse Zahlen erkennen: Million, Milliarde, natürliche Zahl	Werte in Tabellen darstellen, Werte aus Tabellen lesen	Grundkonstruktionen: Gerade, Winkel, Senkrechte, Parallele
Brüche: Teilflächen, Zähler, Nenner, gemischte Zahl	Werte aus Diagrammen herauslesen, Werte in Diagramme einzeichnen	Punkte in einem Koordinatensystem: Koordinaten, x – Achse
Spezielle Zahlen erkennen und nennen: Teiler, Vielfache	Werte einer Tabelle als einfache Grafik darstellen: Linien-, Kreis-, Säulendiagramm	Winkel messen und zeichnen: Geodreieck
Grössen	Proportionalität	Dreieck konstruieren
Längen, Hohlmasse, Gewicht: km, dm, cm, mm...	Einfache Aufgaben mithilfe von Proportionen lösen: Proportion, Verhältnis	Einfache Achsen- und Punktspiegelungen ausführen
Zeit umrechnen: d, h, min		Spezielle Linien und Punkte im Dreieck konstruieren: Mittelsenkrechte, Winkelhalbierende
Operationen		
Zahlen runden		
Brüche erweitern und kürzen		
Grundoperationen mit und ohne Taschenrechner: Punkt vor Strich		
Problemlösen: Textaufgaben		

Die Ausgewählten Bereichen der SuS

Zahlen, Grössen, Operationen	Datendarstellung, Proportionalität	Geometrie
Zahlen	Datendarstellung	Form in der Ebene
Grosse Zahlen erkennen: Million, Milliarde, natürliche Zahl x 3 (ISR)	Werte in Tabellen darstellen, Werte aus Tabellen lesen	Grundkonstruktionen: Gerade, Winkel, Senkrechte, Parallele
Brüche: Teilflächen, Zähler, Nenner, gemischte Zahl x 3	Werte aus Diagrammen herauslesen, Werte in Diagramme einzeichnen x 3	Punkte in einem Koordinatensystem: Koordinaten, x – Achse x 2
Spezielle Zahlen erkennen und nennen: Teiler, Vielfache	Werte einer Tabelle als einfache Grafik darstellen: Linien-, Kreis-, Säulendiagramm	Winkel messen und zeichnen: Geodreieck x 3 (ISR)
Grössen	Proportionalität	Dreieck konstruieren (ISR)
Längen, Hohlmasse, Gewicht: km, dm, cm, mm... x 3	Einfache Aufgaben mithilfe von Proportionen lösen: Proportion, Verhältnis x 3	Einfache Achsen- und Punktspiegelungen ausführen
Zeit umrechnen: d, h, min x 2		Spezielle Linien und Punkte im Dreieck konstruieren: Mittelsenkrechte, Winkelhalbierende
Operationen		Kreiskonstruktionen: Radius, Durchmesser (ISR)
Zahlen runden (ISR)		
Brüche erweitern und kürzen		
Grundoperationen mit und ohne Taschenrechner: Punkt vor Strich		
Problemlösen: Textaufgaben x 2 (ISR)		

ISR = Auswahl der ISR SuS

x und Zahl = Anzahl der SuS, die das Thema ausgewählt haben

2 SuS haben alle Themen ausgewählt

Anhang 7: Anweisung fürs Ausfüllen des Lerntagebuches

Wie fülle ich das Lerntagebuch aus:

- Ich schreibe immer mit ganzen Sätzen.
- Ich schreibe leserlich und sauber. Ich gebe mir Mühe mit der Gestaltung.
- Ich darf mein Lerntagebuch dekorieren (mit Zeichnungen, Bildern...).

Wie gehe ich vor:

- 1) Ich wähle die Aufgaben aus der Mathematikmappe.
- 2) Ich formuliere mein Ziel (Lernformulierungen können helfen, wenn du nicht weiter bei der Zielformulierung kommst). Ich denke mir ein konkretes und machbares Ziel. Du kannst die Liste durchlesen.
- 3) Ich wähle folgende Dokumente nach der Zielsetzung aus:

1 x Selbstreflexion (*Gefühlsthermometer, Ich denke über meine Gefühle nach, Mein Beobachtungsbogen oder besondere Aufgaben*).

1 x Schriftliche Gedanken über das Lernen.

Oder ich schreibe eine freie Beschreibung mithilfe der Fragen von Blatt «*Ein Lerntagebuch führen*».

Achtung:

- **Das Lerntagebuch wird immer am Ende der Lektion der Lehrperson abgegeben. Du wirst immer ein Feedback erhalten!**
- **Lass genug Zeit für die Rückmeldung und Gedanken über das Lernen.**
- **Mit jeder Schülerin und mit jedem Schüler wird ein Gespräch durchgeführt, in dem das Lerntagebuch angeschaut wird.**
- **Versuche selber Lösungen zu finden oder suche Hilfe von den Mitschülerinnen und Mitschülern. Wir haben viele Experten im Klassenzimmer!**

Ich freue mich über das Projekt und über die Lerntagebücher!

Danke für das Mitmachen!

Liebe Grüße,
Frau Eteläpää

Anhang 8: Unterlagen für die Selbstreflexion

Ich denke über mein Lernen nach / Meine Gefühle

Datum: _____

Fülle diese Seite immer aus, bevor und nach dem Lernen!

Vor dem Lernen	Ich		
1. So fühle ich mich heute:			
2. Ich bin ausgeruht und fit.			
3. Ich bin konzentriert und bei der Sache.			
4. Mir ist es wichtig, das zu schaffen, was ich mir heute vorgenommen habe.			
5. Mein Lernort ist ruhig und ich bin ungestört.			
Nach dem Lernen	Ich		
6. So fühle ich mich jetzt:			
7. Ich habe die Lernzeit gut genutzt.			
8. Ich war bei der Sache, bin nicht vom Lernstoff abgeschweift.			
9. Ich bin mit meinem Lernergebnis zufrieden.			

Gib dir eine Note für dein heutiges Lernen:

1 2 3 4 5 6

Nachdenken über deine Gefühle:

Gefühle sind beim Lernen wichtig. Achte darauf, wie du dich vor dem Unterricht fühlst, damit du Einfluss auf deine Gefühle nehmen kannst. Beim Lernen solltest du ausgeschlagen sein, keinen Hunger oder Durst haben. Fülle die Tabelle vor dem Lernen aus.

Datum: _____

Gefühlsthermometer¹

19.6.11, Rupert Tarnutzer

+	4	3	2	1	1	2	3	4	-
zufrieden									unzufrieden
glücklich									unglücklich
voller Energie									abgelöscht
hellwach									müde
motiviert									lustlos
begeistert									gelangweilt
entspannt									wütend
friedlich									verärgert
ruhig									nervös
sorgenfrei									besorgt
stolz									beschämt

Woran liegt das, dass du bereit für das Lernen bist?

Woran liegt das, dass du nicht bereit für das Lernen bist? Kannst du das ändern?

Mein Beobachtungsbogen

So habe ich die Aufgabe ausgewählt				
Ich habe gezielt eine Aufgabe ausgesucht.				
Ich habe gewusst, wo ich mein Material finde.				
Die Aufgabe habe ich verstanden .				
Ich habe Fehler selbst korrigiert.				
Ich kann mein Arbeitsergebnis einschätzen.				
Ich habe gewusst, wie ich arbeiten soll.				

So habe ich gearbeitet				
Ich habe mich für die Aufgabe interessiert .				
Ich habe mich angestrengt .				
Ich habe mich konzentriert .				
Ich habe sorgfältig gearbeitet.				
Ich habe die Regeln beachtet.				
Ich habe Ordnung gehalten.				

Mein Ziel:

Name:

So habe ich mein Ziel erreicht:

- Ich habe mein Ziel gut erreicht.
- Ich habe mich bemüht, mein Ziel zu erreichen und arbeite weiter an meinem Ziel.
- Ich habe nicht an meinem Ziel gearbeitet.

Datum: _____

SEITE ○

Was möchte ich heute lernen?

Was habe ich heute gelernt?

Datum: _____

SEITE ○

Was ist mir heute besonders gut gelungen?

Wo hatte ich Schwierigkeiten?

Wie habe ich mir selbst geholfen?

Wer hat mir geholfen?

Wie habe ich mich beim Lernen gefühlt?

Was habe ich heute gelernt?

Was hat mir keinen Spaß gemacht?

Was hat mir Spaß gemacht?

Was habe ich gar nicht verstanden?

Wer könnte mir helfen?

Was möchte ich beim nächsten Mal anders machen?

Was möchte ich noch lernen?

Ein Lerntagebuch führen

Ich lerne auf meine ganz persönliche Art - auf meinen eigenen Lernwegen.

Damit ich wirksam und nachhaltig lerne, ist es wichtig, dass ich mir immer wieder Gedanken mache

- über die Arbeit, die ich geleistet habe,
- über die Art, wie ich dabei vorgegangen bin,
- über meine Gefühle und Reaktionen, die mich dabei begleitet haben.

Mit meinem persönlich geführten Lerntagebuch bringe ich in Erfahrung, wie bei mir das Lernen am besten klappt. Meine Erfahrungen tausche ich mit meinen Kolleginnen, Kollegen und mit meinen Lehrpersonen aus. So lerne du mich richtig einschätzen.

Was schreibe ich in das Lerntagebuch?

Über den Lernstoff

- Woran arbeitete ich? Was war mein Lernziel?
- Was lernte ich Neues?
- Wo fühle ich mich sicher, wo bin ich noch unsicher?
- Wo verfasse ich Merkhilfen, Zusammenfassungen, Schemas?
- Was fiel mir leicht, was machte mir Mühe?
- Wo machte ich Fehler? Was machte ich falsch?
- Was verstehe ich nicht? Wo liegt das Problem?

Über meine Gefühle und Reaktionen

- Wie bin ich mit meiner Leistung zufrieden?
- Was bereitete mir Freude? Was beeindruckte mich besonders?
- Was war für mich unangenehm?
- Wie haben sich meine Erwartungen an das Thema oder Kapitel erfüllt?
- Wo fühlte ich mich überfordert, ja sogar frustriert?

Über meine Planung und Vorsätze

- Wo und weshalb brauchte ich zuviel Zeit, wo zuwenig?
- Was bearbeite oder übe ich nochmals? Wann?
- Was ändere ich an meiner Arbeitsweise bei der nächsten Aufgabe?

Satzanfänge bei Rückmeldungen

Mir gefällt ...

Es ist schön ...

Ich finde es interessant ...

Ich finde es erfreulich ...

Mich beeindruckt ...

Ich bin der Meinung, dass ...

Ich staune über ...

Jetzt ist mir klar ...

Mir ist nicht klar ...

Ich bin überrascht, wie ...

Mich wundert ...

Ich verstehe nicht ganz, warum ...

Es nimmt mich wunder ...

Ich möchte gerne wissen ...

Könnte ich auch ...

Ich frage mich ...

Da bin ich anderer Meinung ...

Das sehe ich anders ...

Ich habe Mühe mit ...

Könnte es sein, dass ...

Ich kann mir nicht vorstellen ...

Wenn ich gewusst hätte ...

Satzanfänge bei Rückmeldungen

Ich war erstaunt, wie viel (wie wenig) Aufgaben ich in ... beendet habe. ...

Heute hatte ich mir vorgenommen, ...

Wir überflogen die Nr. 12 bis 20, blieben aber schon bei ersten Aufgabe stecken. ...

Ich machte eine Tabelle mit den Angaben und versuchte herauszufinden ...

Im Lern-Tandem gab es unterschiedliche Meinungen, wir konnten uns nicht einigen. ...

Die Zusammenarbeit klappte hervorragend (harzte). ...

Ich war heute unmotiviert und konnte mich nicht auf (den Lerninhalt) einlassen. ...

Ich hatte heute ein richtiges Aha-Erlebnis. ...

Besonders gefallen hat mir ...

Heute überraschte mich (Hugo) mit ...

Ich fühlte mich unter Druck gesetzt. ...

Heute war mir alles zuviel. ...

Ich vertiefte mich so in den Lösungsvorschlag, dass ich die Zeit vergessen hatte. ...

Die Aufgabe brachte mich ins Schwitzen. Ich gab nicht locker. ...

Ich war gespannt, wie (Anna) auf meinen Vorschlag reagierte. ...

Ich konnte meine Ideen nicht einbringen. ...

Ich war echt enttäuscht,...

Ich nahm mir zu wenig Zeit. ...

Ich überschätzte mein Gedächtnis. ...

Ich bin zu ungeduldig. ...

Es war für mich eine spannende (interessante, schmerzhaft, lehrreiche, ...) Erfahrung. ...

Ich habe erst zu spät gemerkt, ...

Ich hörte nicht auf den Ratschlag von ...

Lernziele formulieren und überprüfen

Ich formuliere Ziele.

Die Ziele sollen dich herausfordern und weiterbringen. Sie sollen also nicht zu leicht oder schon zum Vornherein erreicht sein. Ziele sollen aber möglichst erreichbar sein. Wähle also nicht ein allzu schwieriges Ziel, von dem du schon im Voraus weisst, dass du es nicht erreichen wirst.

Ich setze alles daran, die gesteckten Ziele zu erreichen.

Ich überprüfe die Ziele regelmässig.

Ziele, die mein Lern- und Arbeitsverhalten verbessern.

- Ich erledige meine Arbeiten, ohne dass mich die Lehrer oder die Eltern immer wieder ermahnen und kontrollieren müssen.
- Ich mache im Unterricht mit.
- Ich konzentriere mich.
- Ich gebe nicht auf, wenn ich etwas nicht sofort verstehe.
- Ich arbeite genau, sauber und achte auf eine übersichtliche Darstellung.
- Ich achte darauf, dass ich alle Arbeiten richtig und vollständig ausführe.
- Ich suche nach eigenen Lösungen oder Lösungswegen.
- Ich arbeite selbständig.
- Ich plane die Woche sorgfältig.
- Ich bereite mich auf die Prüfungen pflichtbewusst vor.
- Ich lerne nicht nur wegen einer guten Note. Ich will einfach weiterkommen.
- Ich verlasse den Arbeitsplatz aufgeräumt.
- Ich vergesse keine Hausaufgaben.
- Ich lasse mich nicht ablenken.
- Ich arbeite zuverlässig und ruhig weiter, auch wenn kein Lehrer im Zimmer ist.
- Ich nutze meine Zeit, in dem ich effektiv (ohne Störfaktoren) arbeite.
- Ich setze Lernhilfen (Merkheft, Lerntipps,) ein.
- Ich teile meine Zeit sinnvoll ein.
- Ich achte auf ein angemessenes Arbeitstempo
-
-
-

Datum: _____

① Ich habe mir für heute folgendes Ziel gesetzt:

② Um das zu erreichen, werde ich:

③ Das ist mir heute leichtgefallen:

④ Das war schwierig für mich:

Selbstreflexion	stimmt genau	stimmt eher	stimmt eher nicht	stimmt gar nicht
Die Aufgaben sind heute schwer.				
Die Aufgaben sind genauso, wie ich sie gerne habe.				
Ich habe heute richtig Lust zu lernen.				
Ich bin mit der Arbeit, die ich heute geleistet habe, zufrieden.				
Ich habe alles gelernt, was ich geplant habe.				
Ich habe mich beim Lernen nicht ablenken lassen.				
Ich habe heute konzentriert gearbeitet.				
Ich habe während des Lernens über mein Vorgehen nachgedacht.				
Ich konnte mich dazu bringen, weiter zu arbeiten, obwohl ich keine Lust mehr hatte.				

Meine Stimmung gerade jetzt:

Super gelungen:

- Feedbackrunde am Anfang der Lektion → gute Gespräche!
- Wie ihr das Feedback aufgenommen habt!
- ALLE haben gut gearbeitet und alle sind vorwärts gekommen!
- Sinnvolle Ziele!

Was würdest du hier ändern?

«Ich will Seite 3, 4, 5, 6 ohne Fehler haben.»

«Ich erledige die Seite 3.»

«Mein Ziel ist die Seiten 10 – 11 fertigzustellen.»

Was für ein Ziel würde Ronaldo nehmen, wenn er sein «Freistoss» verbessern möchte, was würde ihn beim Üben motivieren und weiter bringen? Wieso ist eine von diesen Zielen besser?

A) «Ich will heute 20 Freistösse schiessen.»

B) «Ich will den Ball in die rechte Ecke im Tor schiessen. Dabei konzentriere ich mich auf die Position des Fusses.»

Anhang 10: Beispiele Gestaltung der Lerntagebücher

Lerntagebuch EM

Lerntagebuch NG

Lerntagebuch EJ

Lerntagebuch AM

Anhang 11: Rückmeldungen Mathematikprojekt von den Schülerinnen und Schülern

Rückmeldung TY

Rückmeldung MG

Rückmeldung AM

Rückmeldung Matheprojekt
Ich habe das Projekt sehr
cool gefunden, weil ich mehr
motivation hatte zu Lernen. Am meisten
hat mir das Heft dekorieren Spass gemacht.
Weil ich mich austoben konnte. Ich bin
Überrascht, das die ganze Klasse ruhig
und konzentriert gearbeitet hat. Am meisten
hat mir gefallen das wir die Themen selber
auswählen durften. Die Selbstreflexion
hat mir gezeigt das ich mich doch anstrengen
kam, weil ich viel meine Meinung nach
bis ich mit meinem Heft und meine Schrift
zufrieden. Die Lehrpersonen haben mir
die Aufgaben gut erklärt. Ich wünsche
mir das wir so was nochmal machen
weil es sehr Spass macht. Zum
Schluss möchte ich noch sagen das
mit mathe mit diesen Aufgaben mehr Spass
gemacht.

Rückmeldung EM

Rückmeldung Matheprojekt
Ich habe das Projekt sehr gut gefunden,
weil ich habe sehr gut konnte lernen und
ich konnte auch die aufgaben gut machen konnte.
Ich bin überrascht, wie viel aufgaben ich gelöst
habe und das ich so weit gekommen bin.
Mich hat besonders interessiert wie gut ich
gearbeitet habe und wie viele blätter ich
fertig gemacht habe.
Mir hat nicht so gut gefallen das man immer
die selbstreflektion am schluss machen musste
weil man immer nicht wusste was schreiben
man schriebte immer fast das gleiche.
Ich fand es gut das wir immer früher nach
hause gingen durfte und das man ein thema
aus wählen konnte und das fand ich sehr gut.
Am meisten hat mir das man in mathe einen
thema aus wählen konnte was man nicht
verstanden hat.
Meine meinung nach fand ich dieses thema sehr
gut und ich würde das auch machen.